

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNI-RUSB

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO TECNOLÓGICO DE UN SISTEMA SEPARADOR-SECADOR
PARA SU UTILIZACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE CERVEZA
RESIDUAL Y POSTERIOR SECADO DE LA LEVADURA
SOBRANTE**

TRABAJO DE DIPLOMA PRESENTADO POR:

**Br. Rolando Antonio Mendieta Bojorge
Br. Apolinar Enrique Picado Rivera**

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

INGENIERO QUÍMICO

TUTOR:

MSc. Ing. Leandro Páramo Aguilera

ASESORES:

**Ing. Luis Porras López
Dr. Ing. Joaquín Martínez de la Cruz**

Managua, Nicaragua
Octubre, 2002

Dedicatoria

*A Dio.
A miaj Gepatroj.
A miaj Geavoj.
A miaj Gefratoj.
A mia Familia.*

Apolinar E. Picado Rivera

Dedicatoria

A Dios.

*A mis padres Rolando Mendieta Mendoza y
Rosa Esther Bojorge, por todo su amor, apoyo y paciencia.*

A mi familia.

Rolando A. Mendieta Bojorge.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Ing. Joaquín Martínez de la Cruz y al Ing. Luis Porras, por el tiempo empleado en la asesoría y dirección del presente trabajo monográfico.

Al Ing. Silvio Solórzano, por su colaboración en la parte experimental desarrollada con el filtro prensa.

Al MSc. Ing. Rafael Gamero, por el apoyo brindado en la realización del presente trabajo.

A nuestros compañeros tesisistas y a todo el personal del Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos UNI-KTH, por su ayuda brindada.

OPINIÓN DEL CATEDRÁTICO GUÍA

Al llegar al final de una etapa de este trabajo investigativo, me complace presentar al honorable tribunal examinador a los Brs. Rolando Antonio Mendieta Bojorge y Apolinar Enrique Picado Rivera, mismos que realizaron el trabajo titulado “ **DISEÑO TECNOLÓGICO DE UN SISTEMA SEPARADOR-SECADOR PARA SU UTILIZACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE CERVEZA RESIDUAL Y POSTERIOR SECADO DE LA LEVADURA SOBRANTE**”.

Durante la realización de este trabajo, los Brs. Mendieta y Picado, mostraron en todo momento un gran nivel de independencia, iniciativa y creatividad. Aspectos que los llevaron a tomar sus propias decisiones y por mi parte, en la mayoría de los casos estuve de acuerdo con los mismos y me limité a garantizarles sus condiciones logísticas, así como la disposición de mi parte para ayudarlos en lo que estuviese a mi alcance.

Debo decir que el trabajo es un aporte significativo para la industria cervecera nacional, misma que desde ya se encuentra abocada en pro de aplicar los resultados que de aquí derivan. En materia de investigación, brinda un valioso aporte y es un granito de arena que nos aproxima un poco más en la búsqueda de solución al gran problema, “El secado de la levadura”. En este sentido este resultado, servirá de base a varios estudios más que vendrán y serán el punto de partida para el funcionamiento posterior de la planta piloto de secado, de donde hemos de volver a los programas de simulación aquí planteados para perfeccionar y mejorar cada vez más los resultados.

Agradezco a Mendieta y a Picado, por la valiosa oportunidad de conocerles y facilitarme aprender un poco más junto a ellos. **La vida es un constante aprendizaje, todos los días estamos creciendo y aprendiendo, solo dejaremos de hacerlo el día que de manera prepotente consideremos que lo hemos aprendido todo.** Les deseo lo mejor y éxitos futuros. Solicito al honorable tribunal examinador, que debido al valioso aporte de este trabajo, otorgue a los Brs. Mendieta y Picado, el título de Ingeniero Químico con la garantía de que los mismos se encuentran a la altura que esto representa.

MSc. Ing. Leandro Páramo Aguilera.
Tutor De tesis.

RESUMEN

El presente trabajo está dirigido al diseño de un sistema capaz de recuperar la cerveza contenida en el desecho de la fermentación cervecera, conocido como lechada de levadura. Integrándose a éste, una etapa de secado en la que se remueva el contenido de humedad de la levadura resultante de la separación, para su utilización como suplemento alimenticio de ganado.

En el trabajo se presenta la determinación de parámetros, tales como: el porcentaje de sólidos de la lechada, la calidad de la cerveza recuperada y el contenido de humedad de la levadura sobrante, obtenidos con los distintos equipos de separación utilizados. Así mismo, la determinación de la curva característica de secado de la levadura con propósitos de diseño, considerando la influencia del fenómeno de encogimiento en el proceso de secado. En este también se presentan las pruebas de calidad realizadas a la levadura seca, a través de las cuales se determinó el rango de temperatura de secado más apropiado para nuestro material, teniendo en cuenta el valor nutritivo de éste al final del proceso.

Entre los equipos empleados están las centrífugas de sedimentación y el sistema de filtración al vacío, a través de los cuales se determinó el porcentaje de sólidos contenido en la lechada, midiéndose el volumen de líquido recuperado (cerveza). La cerveza recuperada se analizó mediante el equipo ANTONPAAR, el cual proporcionaba los valores correspondientes a los extractos, contenido de alcohol y densidad de la cerveza. Por otra parte, el contenido de diacetilo de esta cerveza se analizó en un espectrofotómetro. El contenido de humedad de la levadura separada, se determinó midiendo la masa de líquido removido hasta el punto en que el peso de la muestra fuese invariable. La curva característica de secado se obtuvo en un secador de túnel provisto de un sistema computarizado (computador-balanza), que permitía el registro de los valores correspondiente a la masa del material en el transcurso del experimento.

El sistema separador-secador diseñado está conformado por los siguientes equipos principales:

- Un filtro prensa de placas y marcos, con un área de filtración de 31.5919 m^2 que permite la recuperación de un volumen de cerveza residual de 8.8452 m^3 , y 9601.4512 kg de torta de levadura al 71.7300% de humedad, por semana.
- Un secador rotatorio de 1.25 m de diámetro y 5.7071 m de longitud el cual operará 32.85 h a la semana para obtener 3290.4173 kg de levadura seca al 6% de humedad.
- Un intercambiador de calor de tubo y coraza con un área de transferencia de calor de 32.9358 m^2 .

y los siguientes equipos secundarios:

- Un mezclador estático de 16 elementos en forma de N con una longitud de 4.036 m.
- Una bomba de desplazamiento positivo recíprocante con una potencia de 0.3182 kW.
- Un vagón-tolva con un volumen de 1.0 m³ y carga mínima de 800.1369 kg que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa al secador.

Con el sistema descrito se garantiza la recuperación de una cerveza con la calidad requerida por la empresa I.C.S.A., la cual mezclada al 5 % con cerveza regular (cerveza terminada) es comercializable sin problema alguno. De igual forma, la levadura seca obtenida cumple con los estándares internacionales en cuanto a contenido de proteína se refiere, generando una fuente más de alimento para ganado y ganancias a la industria por la venta del producto.

ÍNDICE

<i>Contenido</i>	<i>Página</i>
Dedicatoria	i
Agradecimientos	iii
Opinión del catedrático guía	iv
Resumen	v
Índice.....	vii
Lista de figuras y tablas.....	ix
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1 General	2
2.2 Específicos	2
3. Marco Teórico	3
3.1 Descripción del proceso productivo en I.C.S.A.	3
3.1.1 Recepción de materia prima.....	3
3.1.2 Molienda	3
3.1.3 Producción de mosto	4
3.1.4 Enfriamiento.....	6
3.1.5 Fermentación.....	6
3.1.6 Maduración	7
3.1.7 Filtración	7
3.1.8 Envasado	8
3.2 Recuperación de cerveza residual	8
3.2.1 Filtración	9
3.2.2 Centrifugación.....	13
3.3 Levaduras	14
3.4 Secado	16
3.4.1 Generalidades	16
3.4.2 Curva característica de secado	18
3.4.3 Relaciones básicas del secado convectivo	19
3.5 Descripción y fundamentos de diseño de los equipos.....	20
3.5.1 Filtro prensa de placas y marcos	20
3.5.2 Secador rotatorio	24
3.5.3 Calentador	31
3.5.4 Equipos auxiliares	37
4. Material y Método.....	39
4.1 Recuperación de cerveza residual, determinación de la densidad aparente y porcentaje de sólidos de la lechada	39
4.2 Determinación de la curva de filtración	41

4.3 Determinación de los parámetros de calidad y viscosidad de la cerveza recuperada	42
4.4 Pruebas de degustación de cerveza	42
4.5 Determinación de la humedad en la levadura sobrante.....	43
4.6 Determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura	43
4.7 Determinación de la relación área-volumen-humedad	44
4.8 Determinación de la curva característica de secado.....	44
4.9 Simulaciones para el diseño del secador rotatorio	46
5. Presentación y Discusión de Resultados	51
5.1 Recuperación de cerveza residual, determinación de la densidad aparente y porcentaje de sólidos de la lechada	51
5.2 Determinación de la curva de filtración	55
5.3 Determinación de los parámetros de calidad y viscosidad de la cerveza recuperada	57
5.4 Pruebas de degustación de cerveza	60
5.5 Determinación de la humedad en la levadura sobrante.....	61
5.6 Determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura	62
5.7 Diseño del filtro prensa de placas y marcos.....	63
5.8 Determinación de la relación área-volumen-humedad	64
5.9 Determinación de la curva característica de secado.....	67
5.10 Simulaciones para el diseño del secador rotatorio	70
5.11 Diseño del calentador	71
5.12 Determinación de las propiedades nutritivas de la levadura.....	73
5.13 Equipos auxiliares	73
6. Conclusiones	75
7. Recomendaciones.....	77
8. Notación	78
9. Referencias	83
Apéndice	86
Apéndice A Figuras y Tablas	87
Apéndice B Datos Proporcionados por Industrial Cervecera S.A.	95
Apéndice C Diagramas	97
Apéndice D Programas en MATLAB	100
Apéndice E Fotografías.....	111
Apéndice F Cálculos.....	114

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

<i>Figuras</i>	<i>Página</i>
Fig. 3.1 Principios de filtración	9
Fig. 3.2 Curva típica de filtración.....	12
Fig. 3.3 Célula de levadura.....	15
Fig. 3.4 Curva de velocidad de secado	18
Fig. 3.5 Sección transversal de un filtro prensa.....	21
Fig. 3.6 Filtro prensa de placas y marcos	21
Fig. 3.7 Balance de materia	23
Fig. 3.8 Secador rotatorio directo	25
Fig. 3.9 Elemento diferencial de un secador rotatorio.....	26
Fig. 3.10 Tipos de elevadores de un secador rotatorio	30
Fig. 4.1 Equipo de filtración	40
Fig. 4.2 Equipo de centrifugación	40
Fig. 4.3 Diagrama del filtro prensa experimental	41
Fig. 4.4 Diagrama del secador de túnel experimental	45
Fig. 5.1 Curva típica de filtración obtenida en el filtro prensa.....	56
Fig. 5.2 Pruebas triangulares para la cerveza regular al 5 % en volumen de cerveza recuperada	60
Fig. 5.3 Encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura vs. Contenido de humedad base húmeda	65
Fig. 5.4 Relación entre el encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura	65
Fig. 5.5 Encogimiento superficial de la levadura vs. Contenido de humedad base seca.....	66
Fig. 5.6 Curvas de secado obtenidas para la levadura cervecera.....	67
Fig. 5.7 Curvas de velocidad de secado obtenidas para la levadura cervecera	68
Fig. 5.8 Curva característica de secado obtenida para la levadura cervecera.....	69
Fig. 5.9 Perfiles de secado obtenidos para la simulación S007.....	71
Fig. 5.10 Resultados obtenidos en las pruebas de calidad de la levadura seca	73

Tablas	Página
Tabla 3.1	Materias primas para la fabricación de cerveza3
Tabla 3.2	Propiedades nutritivas de la levadura seca16
Tabla 3.3	Rangos de aplicación del filtro prensa.....23
Tabla 3.4	Constantes empíricas de a_1 y a_2 para la ecuación (3.68)33
Tabla 3.5	Datos típicos de diseño para mezcladores estáticos37
Tabla 3.6	Coefficiente de reserva de potencia38
Tabla 4.1	Parámetros fijos suministrados al programa de simulación del secador rotatorio47
Tabla 4.2	Parámetros variables suministrados al programa de simulación del secador rotatorio47
Tabla 4.3	Arreglo de las simulaciones para el diseño del secador rotatorio48
Tabla 5.1	Valores obtenidos en la determinación de la densidad aparente de la lechada51
Tabla 5.2	Valores obtenidos en la determinación del porcentaje de sólidos en volumen mediante filtración al vacío52
Tabla 5.3	Valores obtenidos en la determinación del porcentaje de sólidos en volumen mediante centrifugación53
Tabla 5.4	Parámetros de calidad obtenidos en la cerveza recuperada mediante filtración al vacío57
Tabla 5.5	Parámetros de calidad obtenidos en la cerveza recuperada mediante centrifugación58
Tabla 5.6	Valores obtenidos para la viscosidad de la cerveza recuperada mediante filtración al vacío59
Tabla 5.7	Valores obtenidos para la viscosidad de la cerveza recuperada mediante centrifugación60
Tabla 5.8	Valores obtenidos de humedad en base húmeda para la levadura recuperada mediante filtración al vacío.....61
Tabla 5.9	Valores obtenidos de humedad en base húmeda para la levadura recuperada mediante centrifugación.....61
Tabla 5.10	Valores obtenidos para la densidad aparente de la levadura62
Tabla 5.11	Valores obtenidos para la densidad de partícula de la levadura63
Tabla 5.12	Características técnicas del filtro prensa de placas y marcos64
Tabla 5.13	Resultados obtenidos en las simulaciones para el diseño del secador rotatorio70
Tabla 5.14	Parámetros de proceso del calentador72
Tabla 5.15	Parámetros de construcción del calentador72

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la industria cervecera de Nicaragua (I.C.S.A.) es afectada por importantes pérdidas en el área de fermentación. La levadura que se adiciona a los tanques de fermentación sólo se utiliza de tres a cuatro ciclos, ya que se considera agotada y por lo tanto se desecha arrastrando consigo aproximadamente 1-2.5 % de cerveza total rendible de la empresa. Esta práctica cervecera adoptada desde que dicha planta inició sus operaciones, no sólo repercute en los costos de producción de la empresa, sino que además incide negativamente en el medio ambiente al ser el desecho cervecero conducido al lago de Managua. Todo esto sin mencionar el desaprovechamiento total de la levadura, con alto poder proteínico y vitamínico, que puede utilizarse como suplemento alimenticio para ganado, generando a su vez otra fuente de ingresos a la compañía cervecera mediante su venta.

La implementación de sistemas de separación para la recuperación de cerveza, requiere primero la determinación de ciertas propiedades de la suspensión tales como: densidad, concentración de sólidos y reología de la misma. A nivel internacional se han realizado proyectos a escala piloto sobre la recuperación de cerveza residual, obteniéndose resultados satisfactorios (Gil *et al.*, 2001). Así mismo, se conocen diversos estudios llevados a cabo en Alemania y Estados Unidos sobre el secado de la levadura recuperada que revelan factibilidad (European Brewery Convention, 1998).

El presente trabajo se enfoca en el diseño de un sistema separador-secador de la levadura. Dicho trabajo se realizó como apoyo a los proyectos de cooperación entre el Departamento de Química del Real Instituto Tecnológico de Estocolmo, Suecia, y la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, en coordinación con la empresa Industrial Cervecera. Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar una solución que permita cambiar positivamente, las prácticas cerveceras que hasta el momento se mantienen en la empresa. No sólo para minimizar las pérdidas económicas de la industria, sino también para evitar aún más el deterioro de nuestro medio ambiente. El presente trabajo ahonda además en el estudio del comportamiento de la levadura durante su secado. Analizando aspectos tales como el fenómeno de encogimiento que la levadura presenta y la influencia de éste en la velocidad de secado. Todo con el objetivo de contribuir en alguna medida al entendimiento del secado de levadura, que hasta el momento no había sido abordado en Nicaragua.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

- Diseño tecnológico de un sistema separador-secador, para ser utilizado en la recuperación de cerveza residual y posterior secado de la levadura sobrante.

2.2 ESPECÍFICOS

- Determinar el porcentaje de sólidos de la lechada y la cantidad total de cerveza residual recuperable.
- Establecer mediante pruebas de laboratorio el método de separación que nos garantice una máxima eficiencia.
- Realizar los análisis de calidad fundamentales a la cerveza recuperada y compararlos con los parámetros utilizados por I.C.S.A.
- Determinar la curva característica de secado para levadura cervecera.
- Determinar las propiedades físicas de los materiales necesarias para el diseño tecnológico del sistema separador-secador.
- Dimensionar el sistema separador-secador.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN I.C.S.A.

La forma de producir cerveza se ha mantenido hasta la fecha sin variaciones significativas. Las innovaciones se han realizado más que todo desde el punto de vista tecnológico. Cada cervecería se caracteriza por la modernidad de sus equipos; sin embargo, las operaciones básicas y fundamentales de fabricación, en esencia son las mismas.

El proceso productivo que se lleva a cabo en I.C.S.A. consta de las siguientes operaciones: (ver Fig. C.1 en el Apéndice C).

- 3.1.1 Recepción de materia prima
- 3.1.2 Molienda
- 3.1.3 Producción de mosto (maceración, filtración, ebullición y separación del trub)
- 3.1.4 Enfriamiento
- 3.1.5 Fermentación
- 3.1.6 Maduración
- 3.1.7 Filtración y estabilización
- 3.1.8 Envasado

3.1.1 Recepción de materia prima

La materia prima necesaria para la elaboración de cerveza se presenta en la Tabla 3.1:

Tabla 3.1 Materias primas para la fabricación de cerveza.

Materia prima	Marca	Forma de almacenamiento
Malta de 2 hileras	Malteries Souflet	Silo
Malta de 6 hileras	Malteries Souflet	Silo
Grits de Maíz	Malteries Souflet	Silo
Extracto de lúpulo variedad Galena (no isomerizado)	HAAS	Bajo Refrigeración

3.1.2 Molienda

El objetivo de la molienda de los ingredientes de una masa, es reducir los materiales al menor tamaño de partículas que sea compatible con la separación del mosto.

La malta y el maíz son transportados automáticamente de los silos a las tolvas que se encuentran en el edificio de cocimiento, esto luego de haber pasado por un tamiz-báscula en el que se remueve la basura (piedras y polvo) y se determina la masa de los granos. Sin embargo, el maíz pasa directamente al molino. Después de la molienda se transporta el material por medios neumáticos hasta las tolvas que almacenan el grano molido para su posterior descarga en sus respectivas ollas de cocimiento.

Dado que el maíz es previamente procesado o refinado en alguna medida, la mayor preocupación se canaliza hacia el manejo de materiales (transferencia, transporte, almacenamiento). La mayoría de adjuntos secos, a excepción del arroz, pueden ser manipulados satisfactoriamente en una diversidad de partículas para su incorporación inmediata dentro de la masa sin molienda.

3.1.3 Producción de mosto

El objetivo principal del proceso en la sala de cocimientos; es la producción eficiente de mosto con la formulación y calidad que permita producir la cerveza deseada. Las operaciones que aquí se realizan son:

1. Maceración.
2. Filtración de mosto.
3. Ebullición de mosto.
4. Separación de trub.

Maceración

La maceración consiste en el calentamiento controlado de las masas que forman la malta y el maíz al mezclarse con agua. Durante la maceración se logra: solubilizar sustancias de la malta y adjuntos directamente solubles en agua y además cambiar la estructura química de una manera planificada y predecible, a través de la acción enzimática simultánea de algunas de las sustancias constituyentes; esto es, la modificación de almidones, proteínas y algunas gomas, y solubilizar mediante la acción enzimática sustancias que son insolubles en su estado natural. La mayoría de los sistemas de maceración que se usan actualmente pueden clasificarse como sistemas de infusión o sistemas de decocción. En I.C.S.A. se emplea el método de infusión ascendente de doble masa. Este sistema utiliza un cocedor de cereales en el cual se preparan mediante hervida los adjuntos, y un mezclador (macerador) en el que se prepara la masa de la malta y en donde se combinan al final ambas masas.

Filtración de mosto

La filtración del mosto se da en la paila u olla de filtración conocida como filtro Lauter. El Lauter es un cilindro vertical de gran diámetro con relación a su profundidad. Dentro del fondo hay un sistema de captación de mosto de tubos múltiples que conducen el mosto mediante un sistema de válvulas, hacia el recipiente de captación denominado colector. Suspendido por encima del fondo verdadero se encuentra un falso fondo de planchas de acero inoxidable ranuradas de forma muy precisa. Estas planchas están cuidadosamente encajadas para formar un piso muy llano y a nivel, encima del cual viene a reposar el afrecho. La distancia entre el falso fondo y el verdadero oscila entre 100-150 mm.

La paila de filtración está equipada con una máquina de filtración. La máquina de filtración consta de un eje de construcción pesada colocado de manera muy precisa al centro de la tina y conectado por abajo con un motor de propulsión de múltiple velocidad que permite hacer girar, elevar y bajar. Conectados radialmente desde el eje principal y extendiéndose casi hasta la pared vertical hay 2 ó 3 brazos rígidos. Debajo de éstos hay cuchillas que pueden ubicarse de manera que casi toquen el falso fondo.

La función de dichas cuchillas es arrastrar el afrecho hacia los orificios de salida. La paila de filtración también está equipada con un sistema de riego de agua caliente, ésta se mantiene a una temperatura de 78 °C. Este normalmente es un sistema de tubos concéntricos suspendidos exactamente por debajo del techo de la tina y conectado por múltiples tuberías a la provisión de agua de regar. Los anillos de regar están perforados con numerosos orificios pequeños, o equipados con boquillas de regar orientadas hacia abajo para entregar el agua en un patrón uniforme a través de toda el área superficial del lecho de masa en la tina.

El macerado se bombea hacia el Lauter de manera que la masa sólida se compacte estableciendo el lecho de filtración. El mosto es recirculado hasta que ha logrado claridad, en ese momento se desvía el primer mosto a la olla de cocción. A medida que se extrae el primer mosto, se inician los riegos con agua caliente hasta que el mosto diluido en la olla de cocción alcance el valor del extracto deseado. Generalmente se hacen 3 riegos o se riega continuamente según sea la tecnología.

Ebullición de mosto

La ebullición del mosto es una operación relativamente sencilla de por sí, pero las complejidades de las interacciones que afectan los constituyentes del mosto durante su ebullición tienden a frustrar los intentos que se han hecho para perfeccionar el proceso. Se enumeran a continuación, aunque no en orden de importancia ni en secuencia cronológica las operaciones que se dan en la ebullición del mosto:

1. Estabilización.
2. Desarrollo del sabor.
3. Concentración.
4. Esterilización del mosto.

La ebullición del mosto se lleva a cabo en la olla de cocción. Aquí se eleva la temperatura hasta ebullición vigorosamente en un tiempo de 1 a 2 horas. El calentamiento se logra por medio de un cocedor interno.

El proceso de ebullición proporciona estabilidad al mosto en cuatro sentidos:

1. Biológico.
2. Bioquímico.
3. Coloidal.
4. Sabor.

Separación del trub

Después de la ebullición el mosto es bombeado hasta el tanque "remolino" (Whirlpool) en donde se separa el trub caliente. El mosto caliente reposa en el Whirlpool antes de ser bombeado al enfriador. La tarea del Whirlpool consiste en la separación mecánica de mosto y trub caliente. El principio del remolino es que las partículas sólidas suspendidas en una masa de líquido en rotación emigrarán al centro y al fondo del tanque. Mediante el bombeo del mosto dentro del tanque, toda la masa gira, los grumos de trub emigran hacia el centro y fondo del tanque, donde se aglutinan para formar una torta.

La consistencia y densidad de la torta de trub variará de acuerdo con la calidad de la coagulación de la olla.

La separación del trub caliente del mosto es un efecto físico, el cual ocurre en el fondo del Whirlpool. En esta área, las fuerzas centrífugas y de compresión están en desequilibrio debido a la circulación del mosto, de tal manera que se produce una succión en el fondo del Whirlpool que arrastra los floculos de trub caliente.

3.1.4 Enfriamiento

El enfriamiento del mosto se realiza en un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable. Las conexiones y pasajes son tales que el mosto y el medio refrigerante pasan juntos en un contra flujo turbulento en capas poco profundas entre placas adyacentes.

Los objetivos del enfriamiento son:

1. La reducción de la temperatura del mosto desde aproximadamente 97 °C hasta la temperatura de siembra de 9-10 °C.
2. La eliminación o la preparación de la eliminación subsiguiente de los constituyentes del mosto que sean productores del velo coloidal.
3. Aireación adecuada del mosto para permitir que opere debidamente la levadura.

Para lograr el enfriamiento se utiliza agua con una temperatura de 2-5 °C. Por intercambio de calor el agua fría se calienta hasta una temperatura de 80 °C. Esta agua caliente es enviada a un tanque para ser utilizada en los riegos y en otras áreas del proceso.

Al salir del intercambiador de calor, el mosto pasa por un sistema de aireación (aire estéril para evitar contaminación) para permitir una vigorosa y rápida fermentación por acción de la levadura.

3.1.5 Fermentación

La descripción tradicional cuantitativa de la fermentación cervecera se ha expresado como el proceso anaeróbico, mediante el cual la levadura convierte la glucosa en etanol y dióxido de carbono:

Posteriormente se comprendió que la influencia de numerosas enzimas y coenzimas era la responsable de reacciones mucho más complejas producidas en la conversión. De manera que en la fermentación cervecera participa, además de la glucosa, todo el extracto o carbohidratos fermentables presentes en el mosto.

El enfriador deja al mosto con una temperatura de 9-10 °C; y luego éste se airea hasta su saturación (aproximadamente 8 ppm de oxígeno disuelto). La siembra de la levadura normalmente se produce inmediatamente después del enfriamiento, dentro de la tubería que conduce el mosto a los fermentadores.

Los tanques fermentadores utilizados en I.C.S.A. son tanques verticales de fondo cónico llamados "unitanques", ya que su forma y el sistema de refrigeración que poseen les permite realizar la fermentación y maduración.

La fermentación tiene una duración de 8 días como mínimo y como máximo 12 días. La cerveza comienza a fermentar a partir de 8-10 °C. Se permite que se caliente con el calor de la fermentación hasta alcanzar 16 °C y se mantiene a dicha temperatura. De este modo, se produce una cantidad mínima de diacetilo, acetaldehído y otras sustancias que aportan sabores indeseables. Fundamentalmente se da finalizada cuando el diacetilo baja a un valor menor de 0.1 ppm, generalmente 0.08-0.09 ppm. El dióxido de carbono es recuperado en la sala de máquinas para ser utilizado en la carbonatación de la cerveza. De igual manera parte de la levadura utilizada en la fermentación es recolectada y almacenada en un tanque para su uso posterior, generalmente de 3 a 4 ciclos. La levadura sobrante aproximadamente 20 m³ por semana es desechada a través de canales al desagüe principal.

3.1.6 Maduración

Una vez fermentada, la cerveza se enfría a 0 °C. A esto se le llama "abrir frío". La cerveza se almacena entonces durante unos días más (aproximadamente 1-3 semanas) a 0 °C o por debajo de esta temperatura en los tanques de maduración, aunque actualmente en I.C.S.A. la maduración también se realiza en los mismos unitanques donde se da la fermentación. El motivo principal por el cual se da un reposo en esta etapa es la maduración del sabor y la clarificación (estabilidad en frío).

3.1.7 Filtración

Recientemente en I.C.S.A. se instaló una nueva sala fría, en donde se efectúa la fermentación, maduración y filtración de la cerveza. En este sistema, la cerveza es bombeada desde los unitanques ZIEMAN a un tanque buffer PT₁, el cual mantiene la presión en 170 kPa para evitar que en el filtro de candela se den eventuales golpes de presión producto de un aumento de las diferencias de presión. Antes de ser filtrada con tierras diatomeas, la cerveza se enfría en un intercambiador de placas. A la cerveza filtrada se le agrega la PVPP (Polivinilpolipirrolidona), por medio de una bomba dosificadora que sirve de puente entre el filtro y un tanque llamado DOSIMAT, donde está contenida la PVPP. La dosis de PVPP, en forma de suspensión se encuentra establecida en 0.2 kg/m³. Luego se hace pasar la mezcla por la instalación ZHF (Filtro Horizontal) y la PVPP queda retenida en los elementos horizontales.

La cerveza ya filtrada y estabilizada, pasa a través de un Filtrap, el cual es un filtro que retiene los últimos sólidos suspendidos que lleva la cerveza, para luego atravesar un segundo tanque buffer PT₂ (170 kPa), con la misma función que el primero. Por último la cerveza es carbonatada y diluida a través de la línea que la conduce a los tanques finales. La PVPP que se utiliza es regenerable y se usa una y otra vez sin recambio. Las pérdidas son de 1 % por cada regeneración y son debidas a la limpieza. La regeneración consiste en lavar con hidróxido de sodio al 2.5 % por 1 hora a una temperatura de 80 °C y luego con H₂PO₄ al 1 % por 30 minutos a la misma temperatura.

3.1.8 Envasado

El área de envasado está compuesta por tres fases:

1. Lavado de botellas (sólo cuando se envasa en botellas).
2. Llenado.
3. Pasteurización.

Las botellas de retorno son limpiadas mediante la inserción de éstas dentro de los transportadores de la lavadora. La solución de lavado consiste en agua, hidróxido de sodio, gluconato de sodio y un agente humedecedor. Se debe asegurar que en las botellas no queden trazas de hidróxido de sodio después del lavado. Las botellas ya lavadas son llevadas a la llenadora a través de los transportadores de banda. El llenado se realiza con dióxido de carbono para evitar el exceso de aire en las botellas o en las latas.

Cuando el envasado se da en botellas, la etapa subsiguiente a la llenadora es la coronadora, la cual se encarga de tapar a presión las botellas. Tanto la llenadora como la coronadora trabajan de manera conjunta. En el caso de envasado en latas, posterior a la llenadora se encuentra el sellador de latas. En esta operación el aire que llena el espacio libre de la lata es reemplazado por dióxido de carbono. Luego, tanto las botellas como las latas son transportadas a la pasteurizadora. Ahí reciben de 15 a 20 unidades de pasteurización. Una unidad de pasteurización corresponde al efecto de una temperatura de 60 °C durante un minuto.

Al salir de la pasteurizadora las botellas son empacadas automáticamente en cajas con una capacidad de 24 botellas, en cambio las latas son empacadas manualmente en cajas con capacidad de 12 y 24 (Gutiérrez y Obando, 2000).

3.2 RECUPERACIÓN DE CERVEZA RESIDUAL

El problema general de la separación de partículas sólidas de líquidos se puede resolver usando una gran diversidad de métodos, dependientes del tipo de sólido, de la proporción de sólido a líquido en la mezcla, de la viscosidad de la solución y de otros factores.

Para la recuperación de la cerveza residual contenida en la lechada, se pueden utilizar las siguientes operaciones:

1. Precipitación y sedimentación.
2. Filtración.
3. Centrifugación.

En la filtración se establece una diferencia de presión que hace que el fluido fluya a través de poros pequeños que impiden el paso, de las partículas sólidas las que a su vez se acumulan sobre la tela (medio filtrante) como torta porosa. Esta torta también actúa como filtro de las partículas suspendidas, por lo que el fluido pasará a través del lecho de sólidos y la membrana de retención. En las separaciones por centrifugación, las partículas se separan del fluido a causa de las fuerzas centrífugas que actúan sobre las partículas de tamaños y densidades diferentes (Geankoplis, 1998). En la precipitación y

sedimentación, la separación se da por gravedad resultando algunas veces demasiado lenta debido a la similitud de densidades de la partícula y el fluido, o a las fuerzas de asociación que mantienen unidos los componentes, como en el caso de las emulsiones.

Existen otros métodos de separación aconsejables para materiales fluidos y semifluidos, levaduras y pastas; tales como la micro filtración a flujo cruzado (CMF) y el filtro de membrana vibratoria (VMF), ya probados en la recuperación de cerveza residual (Gil *et al.*, 2001). Debido a la limitante de que a nivel de laboratorio sólo se dispuso de equipos de filtración al vacío y centrífugas de sedimentación, se emplearon los mismos para cumplir con el objetivo propuesto, teniendo como referencia su utilización en otras industrias cerveceras para la recuperación tanto de cerveza como de levadura (Gil *et al.*, 2001; Ortega *et al.*, 2001).

3.2.1 Filtración

La separación de los sólidos de una suspensión haciéndola pasar a través de un medio poroso o malla el cual retenga los sólidos y permita el paso del líquido es llamada *filtración*. En general, los poros del medio serán más grandes que las partículas que serán removidas, y el filtro trabajará eficientemente sólo después de que un depósito inicial sea retenido en el medio. En el laboratorio, la filtración es a menudo llevada a cabo en una forma de embudo Büchner, y el líquido es succionado a través de la capa delgada de partículas utilizando una fuente de vacío. En los casos más simples la suspensión es colada dentro de un filtro cónico provisto de un papel filtro. En el equivalente industrial de tal operación, las dificultades están relacionadas con el manejo de grandes cantidades de suspensiones y sólidos. Con el propósito de lograr una alta velocidad de paso de líquido a través de éstos, altas presiones son generalmente aplicadas y para cuando una alta capacidad es requerida se hace necesaria una gran área de filtración. Una operación típica de filtración se ilustra en la Fig. 3.1 la cual muestra el medio filtrante, en este caso una tela, su soporte y la capa de sólidos, o torta de filtración la cual ya está formada.

Fig. 3.1 Principios de filtración (Coulson y Richardson, 1998).

La filtración es esencialmente una operación mecánica que demanda poca energía comparada con la evaporación o el secado donde el calor latente del líquido (usualmente agua) tiene que ser suministrado. En la operación típica mostrada en la Fig. 3.1, la torta crece gradualmente sobre el medio, incrementándose progresivamente la resistencia

para el flujo del líquido. Durante el periodo inicial de flujo, las partículas son depositadas en las capas superficiales del medio filtrante.

Los factores más importantes de los cuales depende la velocidad de filtración son:

1. La caída de presión desde la alimentación hasta el lado más lejano del medio filtrante.
2. El área de la superficie filtrante.
3. La viscosidad del filtrado.
4. La resistencia de la torta de filtración.
5. La resistencia del medio filtrante y las capas iniciales de la torta.

El tipo de filtración descrito es usualmente conocido como *filtración de torta*; la proporción de los sólidos en la suspensión es grande y la mayoría de las partículas son acumuladas en la torta de filtración, la cual puede ser subsecuentemente separada del medio (Coulson y Richardson, 1998).

Teoría de la filtración

La teoría de la filtración es valiosa para interpretar resultados de laboratorio, buscar condiciones óptimas de filtración y predecir los efectos de los cambios en las condiciones operacionales. El empleo de esta teoría está limitado por el hecho de que las características de filtración se deben determinar siempre en la lechada real que se trate, puesto que los datos obtenidos con una lechada no son aplicables a otra (Velezmore, 2002). En la filtración se manejan dos métodos de operación totalmente diferentes: si la presión se mantiene constante la velocidad de flujo disminuirá progresivamente, mientras que si la velocidad de flujo se mantiene constante la presión debe incrementarse gradualmente. Las tortas de filtración pueden dividirse en dos clases: tortas incompresibles y compresibles. En el caso de una torta incompresible, la resistencia a fluir de un volumen dado de torta no es apreciablemente afectada tampoco por la diferencia de presión a través de la torta o por la velocidad de deposición del material. Por otro lado, con una torta compresible un incremento de la diferencia de presión o de la velocidad de flujo causa la formación de una torta más densa con una mayor resistencia. Debido a que las partículas que forman la torta son pequeñas y el flujo a través del lecho es lento, el flujo es normalmente laminar. Si además la torta es incompresible, la velocidad de flujo puede representarse como:

$$u = \frac{1}{A_f} \cdot \frac{dV_f}{dt_f} = \frac{e^3}{5(1-e)^2 S^2} \cdot \frac{-\Delta P}{\mu_f l} \quad (3.1)$$

En esta ecuación, V_f es el volumen de filtrado que ha pasado en un tiempo t_f , A_f es el área de la sección transversal de la torta de filtrado, u es la velocidad superficial de filtrado, l es el grosor de la torta, S es la superficie específica de las partículas, e es la porosidad, μ_f es la viscosidad del filtrado, y ΔP es la diferencia de presión aplicada.

En la derivación de esta ecuación se asume que la torta es uniforme y que la porosidad es constante. La cantidad $\frac{e^3}{5(1-e)^2 S^2}$ es entonces una propiedad de las partículas que forman la torta, y debería ser constante para un material dado.

Por tanto,

$$\frac{1}{A_f} \cdot \frac{dV_f}{dt_f} = \frac{-\Delta P}{r\mu_f l} \quad (3.2)$$

Donde:

$$r = \frac{5(1-e)^2 S^2}{e^3} \quad (3.3)$$

La ecuación (3.2) es la ecuación básica de filtración y “r” es llamado resistencia específica. Para tortas incompresibles éste se toma como constante pero dependerá de la velocidad de deposición, naturaleza de las partículas, y de las fuerzas entre las partículas. En la ecuación (3.2) las variables l y V_f están relacionadas por el balance de material entre los sólidos de la lechada y la torta. El resultado de este balance permite la obtención de una relación básica entre $(-\Delta P)$, V_f y t_f dada por:

$$\frac{dV_f}{dt_f} = \frac{A_f^2(-\Delta P)}{r\mu_f v V_f} \quad (3.4)$$

Donde v es el volumen de torta depositado por unidad de volumen del filtrado (Coulson y Richardson, 1998).

Flujo de líquido a través de la tela

Un trabajo experimental sobre el flujo del líquido a través de un medio poroso a bajas velocidades de flujo ha mostrado que la velocidad de flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión. Siendo la resistencia de la tela mas las capas iniciales de partículas depositadas de importancia, ya que estas últimas no solamente forman el verdadero medio filtrante sino que además pueden bloquear los poros de la tela incrementando así su resistencia. Las telas podrían tener que desecharse debido a tensiones mecánicas (Coulson y Richardson, 1998).

Flujo de filtrado a través de la tela y torta combinadas

Sean la tela filtrante y las capas iniciales de torta equivalentes a un grosor L de torta depositada más adelante en el proceso. Entonces si $(-\Delta P)$ es la caída de presión a través de la torta y tela combinadas:

$$\frac{1}{A_f} \cdot \frac{dV_f}{dt_f} = \frac{(-\Delta P)}{r\mu_f (l + L)} \quad (3.5)$$

Integrando esta ecuación entre los límites $t_f = t_{f1}$, $V_f = V_{f1}$ y $t_f = t_f$, $V_f = V_f$ para filtración a presión constante:

$$\frac{t_f - t_{f1}}{V_f - V_{f1}} = \frac{r\mu_f v}{2A_f^2(-\Delta P)} (V_f - V_{f1}) + \frac{r\mu_f v V_{f1}}{A_f^2(-\Delta P)} + \frac{r\mu_f L}{A_f(-\Delta P)} \quad (3.6)$$

Fig. 3.2 Curva típica de filtración (Geankoplis, 1998).

Por eso hay una relación lineal entre $(t_f - t_{f1}) / (V_f - V_{f1})$ y $(V_f - V_{f1})$ (como se muestra en la Fig. 3.2) y la pendiente es proporcional a la resistencia específica, como en el caso del flujo de filtrado a través de la torta de filtrado sola, pero la línea no cruza el origen.

El intercepto sobre el eje de $(t_f - t_{f1}) / (V_f - V_{f1})$ debiera permitir que L , el grosor equivalente de la tela, sea calculado pero no se obtienen resultados reproducibles porque esta resistencia es críticamente dependiente de la manera exacta en como la operación es comenzada. El tiempo al cual la medición de V_f y t_f es tomado no afecta la pendiente de la curva, solamente al intercepto. Se notará que una relación lineal entre t_f y V_f^2 no es ampliamente obtenida cuando la resistencia de la tela es apreciable (Coulson y Richardson, 1998).

El medio filtrante

El medio para filtraciones industriales debe tener ciertas características. La primera y más importante es que permita separar los sólidos de la suspensión y producir un filtrado transparente. Además, los poros no se deben obstruir con facilidad para que la velocidad del proceso no sea demasiado lenta. El medio filtrante debe permitir la extracción de la torta sin dificultades ni pérdidas. Obviamente, debe tener una resistencia mecánica suficiente para no rasgarse y no ser afectado por los productos químicos presentes. Algunos medios filtrantes de uso común son telas gruesas de loneta o sargas, tejidos pesados, fibra de vidrio, papel, fieltro de celulosa, telas metálicas, de lana, de nylon, de dacrón y otros tejidos sintéticos. Las fibras de hilacha de materiales naturales, son más eficaces para partículas finas que las fibras plásticas o metálicas. Algunas veces, el filtrado sale un poco lechoso al principio, antes de que se depositen las primeras capas de partículas que ayudan al filtrado subsiguiente. El filtrado se puede recircular para una nueva filtración. (Geankoplis, 1998).

En relación a la resistencia que ofrece el medio de filtración, se sabe que la diferencia de presión, y tal vez la velocidad de flujo lo afecte; además un medio filtrante viejo y usado tiene una resistencia mucho mayor que uno nuevo y limpio. Esta resistencia del medio es considerada constante porque generalmente sólo es importante en los primeros

instantes del proceso, de esta manera puede ser determinada a partir de datos experimentales (Velezmoro, 2002).

3.2.2 Centrifugación

En muchos equipos industriales la fuerza centrífuga se utiliza en lugar de la fuerza de gravedad, para efectuar la separación de fases. Se conoce como centrífuga a los equipos mecánicos que producen una fuerza centrífuga por medio de la rotación de una de sus partes. En esencia la centrífuga es un rotor que gira a alta velocidad y que puede tener sus paredes laterales impermeables o perforadas y que se usan para la separación de suspensiones y emulsiones. Las centrífugas con paredes impermeables se utilizan para la separación de suspensiones por sedimentación y las de paredes perforadas, para la separación por filtración. Las centrífugas de sedimentación o clarificadores se consideran continuas, pues continuamente descargan el líquido claro, aunque la descarga del sólido se efectúa intermitentemente, pues el período de sedimentación es relativamente largo cuando existe una baja concentración del sólido en la solución. Las centrífugas filtrantes se utilizan para la separación de suspensiones de alto contenido de sólidos, por lo que la torta aumenta rápidamente de tamaño y pueden ser continuas o discontinuas, en dependencia del modo de descarga de los sólidos. Dentro de las centrífugas sedimentadoras se distinguen las separadoras, que se usan en la separación de emulsiones.

Las operaciones de centrifugación son susceptibles de un análisis teórico, pero los métodos así elaborados para su diseño o la predicción de su comportamiento hasta ahora no han dado los resultados apetecidos. Por ello se utiliza preferiblemente la modelación de estas operaciones en centrífugas pequeñas de laboratorio, tratándose de mantener una semejanza geométrica lo más rigurosa posible entre la máquina modelo y la industrial o prototipo, usándose las ecuaciones teóricas disponibles como criterio de escalado. La aceleración centrífuga que actúa sobre un cuerpo que rota viene dada por la expresión:

$$a_c = \omega^2 r_c \quad (3.7)$$

Dado que $\omega = 2\pi n$; por tanto, la ecuación (3.7) puede adoptar la siguiente forma:

$$a_c = (2\pi)^2 n^2 r_c \quad (3.8)$$

Si la aceleración de la gravedad es g , se define el factor de separación de una centrífuga (K_s) como el cociente de la aceleración centrífuga entre la aceleración de la gravedad:

$$K_s = \frac{(2\pi)^2 n^2 r_c}{g} = \frac{39.48 n^2 r_c}{g} \quad (3.9)$$

Este factor indica cuántas veces es mayor la fuerza actuante sobre el cuerpo que rota, que la fuerza de gravedad. Por tanto, K_s es una medida de la acción separadora de una centrífuga. Por la magnitud del factor de separación las centrífugas se dividen en centrífugas normales y ultracentrífugas.

Las centrífugas normales son aquellas que tienen un factor de separación menor de 3500; las ultracentrífugas tienen un factor de separación mayor de 3500 y sólo se

fabrican para la sedimentación. De acuerdo con la ecuación (3.9), el factor de separación depende directamente del radio de la centrífuga y del cuadrado de la velocidad de rotación. Es por ello que en la práctica, se prefiere incrementar el factor de separación aumentando la velocidad de rotación antes que aumentar el diámetro de la máquina, ya que en equipos de gran diámetro tienden a producirse efectos indeseables de vibración, debido al balanceo defectuoso del rotor (Rosabal y Valle, 1989).

3.3 LEVADURAS

Son hongos unicelulares de forma ovalada o alargada de 6 a 8 μm , los cuales tienen gran importancia en el proceso de fermentación de la cerveza, ya que son los responsables de la transformación del mosto cervecero en cerveza y CO_2 por medio de la asimilación de los azúcares simples que conforman el mosto cervecero. Muchas veces las levaduras son consideradas como un subproducto que es recuperable y contribuye a un menor costo de producción. Pertenecen a la familia Endomycetaceas, subfamilia de Saccharomycetaceas, género *Saccharomyces* (Broderick, 1977).

La levadura de cerveza contiene más de 30 fermentos de diferentes tipos necesarios para el mantenimiento de la vida. El componente más importante de cada uno de los fermentos son los llamados co-fermentos, compuestos siempre de una vitamina, un elemento mineral o un oligoelemento. La levadura de cerveza contiene proteínas, lípidos, glúcidos, aunque lo que hace especial a la levadura de cerveza, es que es una de las mayores fuentes de vitaminas del grupo B que existen (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, PP) además de contener vitamina E y minerales como el selenio, fósforo, hierro y magnesio (Depurvit, 2002). La levadura agotada origina alternativamente alimento o forraje con alto contenido en proteínas y vitaminas. La levadura apta para el consumo humano es una levadura inactiva generalmente seca con aproximadamente 6 % de humedad. Este tipo de levadura por su composición en aminoácidos, es un suplemento útil que puede ser empleado con otros concentrados proteícos (Markmann, 2002).

La célula de levadura

La célula de levadura está envuelta por una membrana exterior denominada pared celular. La membrana celular que regula el intercambio de la célula con el medio exterior permite la entrada de nutrientes a la célula, y que el CO_2 y el alcohol sean evacuados. La membrana celular regula por procesos osmóticos (fenómeno de difusión entre dos soluciones de concentración diferente) la cantidad de agua contenida en la célula (ver Fig. 3.3).

El citoplasma es la parte fundamental viva de la célula y contiene:

1. Un núcleo con los cromosomas (material genético).
2. Algunas vacuolas, pequeños cuerpos elípticos llenos de jugo celular que constituyen las reservas nutritivas.
3. Otros orgánulos, los ribosomas, las mitocondrias.

Las enzimas que se producen a nivel de citoplasma son:

1. La maltasa que transforma la maltosa en glucosa.
2. La invertasa que transforma la sacarosa en glucosa y fructosa.
3. La zimasa que transforma la glucosa en fructosa y la descompone en alcohol y CO₂.

Antes de la división de la célula, los cromosomas se sitúan en medio del núcleo y después se dividen en dos partes iguales. Se forma una pared entre las dos mitades de núcleo y éste se divide en dos. Durante este tiempo empieza la gemación. Cuando la yema tiene el suficiente tamaño acoge uno de los nuevos núcleos antes de separarse de la célula madre para dar lugar a una nueva célula. Este tipo de multiplicación se denomina reproducción asexual y permite a una célula madre engendrar 17 millones de células en 72 horas (Tejero, 1999).

Fig. 3.3 Célula de levadura (Tejero, 1999).

Composición y algunas propiedades biofuncionales

La composición de la levadura usada como alimento es considerablemente uniforme. Por masa de materia seca de levadura tenemos los siguientes porcentajes:

- Materia orgánica: 91 %
 - 45% carbono.
 - 31% oxígeno.
 - 9% nitrógeno.
 - 6% hidrógeno.
- Materia inorgánica: 9 %

Siendo la fórmula empírica de la materia seca de la levadura de cerveza C₆H₁₀O₃N (Elisium, 2000). En la Tabla 3.2 se muestran las principales propiedades nutritivas que conserva la levadura después del secado.

Tabla 3.2 Propiedades nutritivas de la levadura seca (Brewtech, 2002).

Parámetro	Unidad	Magnitud
Proteína cruda	%	40.0
Grasa cruda	%	1.50
Fibra cruda	%	1.00
Ceniza	%	5.50
Humedad	%	6.00

3.4 SECADO

3.4.1 Generalidades

Por lo general, el término secado se refiere a la eliminación de la humedad en una sustancia, siendo esta generalmente agua. En el secado convectivo, la energía necesaria para eliminar la humedad del material que se seca la proporciona la corriente gaseosa (generalmente aire) en contacto con el material. La humedad eliminada en forma de vapor, es arrastrada por la corriente de gas. El secado puede ser acelerado por la velocidad, temperatura, humedad y dirección del aire de secado (Treybal, 1997). Otro factor de importancia que afecta la velocidad de secado es el llamado encogimiento del material. El encogimiento en las capas de la superficie pone las capas más profundas bajo compresión. Esto lleva al componente líquido del tejido a través de los poros, grietas y capilares hasta el flujo de masa exterior. Este movimiento depende de la proporción del flujo exterior y la habilidad del tejido de la pared celular para pasar o retener las sustancias disueltas que acompañan el líquido hacia fuera de la pieza (Sánchez, 1993).

Encogimiento

El secado de sólidos porosos es un proceso que involucra simultáneamente la transferencia de calor y masa. Muchos de los modelos matemáticos de secado involucran ecuaciones de transferencia de calor y masa con condiciones iniciales y de límites adecuadas. Muchos de estos modelos asumen que el encogimiento es insignificante. En el caso de alimentos, el encogimiento es raramente insignificante. El encogimiento durante el secado toma lugar simultáneamente con la difusión de la humedad y por consiguiente puede afectar la velocidad de remoción de la misma. Los cambios en el volumen y la deformación dependen de varios factores tales como la geometría de la muestra, método de deshidratación y condiciones de secado. El encogimiento afecta muchas propiedades del material, y particularmente en procesos de secado es importante determinar su influencia sobre el coeficiente de difusión que rige la cinética de secado. Entre los métodos de la literatura que describen el encogimiento de alimentos, Gekas y Lamberg (1991) proponen tomar en cuenta el efecto del encogimiento sobre la difusión de la humedad incorporando el cambio del volumen en el coeficiente efectivo de difusión, lo que nos lleva a (Moreira *et al.*, 1998):

$$\frac{D_{eff}}{D_{eff,ref}} = \left(\frac{V}{V_{ref}} \right)^{2/d} \quad (3.10)$$

Donde D_{eff} es el coeficiente de difusión efectivo y V es el volumen a un tiempo dado de la muestra a secar.

El exponente “ d ” toma el valor de uno en el caso unidimensional y el valor de tres para el encogimiento isotrópico tridimensional. Por consiguiente, este parámetro puede ser visto como una medida del grado de isotropía de la deformación y está relacionada a un encogimiento lineal y volumétrico por:

$$S_v = S_g^d \quad (3.11)$$

Donde S_v y S_g son los encogimientos volumétrico y de grosor respectivamente y están definidos como:

$$S_v = \frac{V}{V_{\text{ref}}} = \frac{V}{V_o} \quad (3.12)$$

$$S_g = \frac{G}{G_{\text{ref}}} = \frac{G}{G_o} \quad (3.13)$$

Numerosos autores han propuesto incorporar en los modelos de secado el efecto del fenómeno de encogimiento (Moreira *et al.*, 1998), determinando previamente la relación existente entre el cambio volumétrico y el contenido de humedad de la sustancia por medio de una ecuación general que describa el comportamiento de la deformación a lo largo del proceso de secado.

En los procesos de secado se distinguen claramente dos períodos: período de velocidad constante de secado y período de velocidad decreciente. Por definición, la velocidad de secado, considerando el efecto del encogimiento es (Treybal, 1997):

$$N_v = -\frac{m_s}{A_s(X)} \frac{dX}{dt} \quad (3.14)$$

Donde m_s es la masa de sólido seco, A_s es el área de secado, X es el contenido de humedad y t el tiempo.

Una gráfica típica de una curva de velocidad de secado es como se muestra en la Fig. 3.4.

Períodos de secado

Para analizar el mecanismo de secado de un sólido es necesario conocer el comportamiento de la velocidad de secado y los períodos en los cuales se produce el secado del sólido. A un tiempo cero el proceso se inicia con un lapso de calentamiento o enfriamiento que corresponde al segmento A-B y A'-B, el cual suele llamarse período de inducción. Seguidamente viene el período de velocidad de secado constante (segmento B-C). Este período puede no existir si la humedad inicial del sólido es menor que cierto valor mínimo y se caracteriza porque la velocidad de secado es independiente de la humedad del sólido. Durante este período el sólido está tan húmedo que existe una

película continua de agua sobre la superficie de secado y el agua se comporta como si el sólido no existiera (esta capa de agua está siempre sin combinar). Si el sólido es no poroso, el agua evaporada en este período es esencialmente la que recubre la superficie del sólido. En un sólido poroso la mayor parte del agua evaporada en este período proviene del interior del mismo. El mecanismo controlante es la difusión del vapor de agua a través de la interfase aire-humedad superficial.

Fig. 3.4 Curva de velocidad de secado (Strumillo y Kudra, 1986).

Al disminuir la humedad del sólido se alcanza un cierto valor para el cual termina el período de velocidad constante y comienza a disminuir la velocidad. Este punto será representado por C y se llama punto crítico. En este punto no hay suficiente agua en la superficie para mantener una película continua, la velocidad de secado comienza a disminuir hasta llegar al punto D donde la superficie está seca en su totalidad. En este instante el plano de evaporación comienza a desplazarse con lentitud por debajo de la superficie y disminuye hasta llegar al punto E que es cuando la superficie está seca en su totalidad o se alcanza su humedad de equilibrio.

3.4.2 Curva característica de secado

A menudo es posible determinar una curva “característica” de secado para un material particular. De acuerdo con la metodología propuesta por Van Meel (1958), si tal curva puede ser derivada, entonces la velocidad de secado por unidad de área expuesta estará dada por (Keey, 1978):

$$N_v = f k_Y (Y_{eq} - Y) \quad (3.15)$$

Si N_v es la velocidad de secado por unidad de área y N_w es la velocidad cuando el cuerpo esta totalmente saturado, entonces la velocidad de secado relativa f es:

$$f = \frac{N_v}{N_w} \quad (3.16)$$

Parece apropiado describir el grado de humedad de un cuerpo en términos de la cantidad de humedad contenida en el punto crítico. Para un cuerpo no higroscópico, el contenido de humedad característico se define por:

$$\phi = \frac{X}{X_{cr}} \quad (3.17)$$

Donde X es el contenido de humedad del sólido y X_{cr} es el correspondiente valor crítico. Para un cuerpo higroscópico, resulta más apropiado redefinir esta ecuación en términos de la humedad que pueda ser libremente expulsada. Así, el así llamado “contenido de humedad libre”, el contenido de humedad en exceso al valor de equilibrio es usado:

$$\phi = \frac{X - X_{eq}}{X_{cr} - X_{eq}} \quad (3.18)$$

Donde X_{eq} es el contenido de humedad en el equilibrio.

El concepto de la curva característica de secado implica:

$$f = f(\phi) \quad (3.19)$$

Claramente, cuando la humedad cubre la superficie, de modo que el material no juega un papel importante en el proceso evaporativo, $f = 1$, tomando valores inferiores al decrecer la velocidad de secado. Por lo tanto a partir de este concepto se pueden establecer los límites para la velocidad de la siguiente manera:

$$\phi \geq 1 \quad f = 1 \quad X \geq X_{cr} \quad (\text{Secado sin resistencia del sólido})$$

$$0 \leq \phi \leq 1 \quad f_e \leq f \leq 1 \quad X < X_{cr} \quad (\text{Secado con resistencia del sólido})$$

$$\phi = 0 \quad f_e = 0 \quad X = X_{eq} \quad (\text{Equilibrio})$$

Para partículas higroscópicas, f_e es cero (Keey, 1978).

3.4.3 Relaciones básicas del secado convectivo

En esta sección se presentan las ecuaciones empleadas para calcular la velocidad de evaporación de humedad y los flujos de calor. La velocidad de transferencia de humedad se expresa por:

$$N_v = m_w f(\phi) K_y (Y_s - Y_g) \quad (3.20)$$

Donde m_w es el peso molecular de la humedad en (kg/kgmol), Y_s es la fracción molar del vapor de agua en la superficie de evaporación (kgmol/kgmol) y Y_g es la fracción molar del vapor de agua en la masa de gas (kgmol/kgmol).

La humedad en la superficie de evaporación depende de si el líquido es higroscópico o no higroscópico. Si se considera el proceso de secado en términos de la convección pura, obviando las formas secundarias de transferencia de calor, el flujo de calor que alcanza la superficie del sólido viene dada por:

$$q_c = h_c (T_g - T_s) \quad (3.21)$$

Donde q_c es el flujo de calor convectivo por unidad de área (W/m^2), T_g es la temperatura de la masa del gas (K) y T_s es la temperatura en la superficie de evaporación del sólido (K) y h_c es el coeficiente de transferencia de calor en ($W/m^2 K$). El calor requerido para evaporar la humedad (q), despreciando el calor sensible de la humedad evaporada está dada por:

$$q = N_v \lambda \quad (3.22)$$

En la cual λ es el calor latente de vaporización a T_s (Treybal, 1997).

3.5 DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS

Con el objetivo de separar la cerveza residual de la lechada y a su vez secar la levadura sobrante se requirieron varios equipos, los cuales se diseñaron en este trabajo. Entre estos están: filtro prensa de placas y marcos, secador rotatorio, calentador, además de sus equipos auxiliares. En la Fig. C.2 (ver Apéndice C) se muestra un diagrama del sistema separador-secador propuesto. En los acápite siguientes se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el diseño de los distintos equipos que componen el sistema.

3.5.1 Filtros prensa de placas y marcos

Estos filtros consisten de placas y marcos alternados con una tela filtrante a cada lado de las placas. Las placas tienen incisiones con forma de canales para drenar el filtrado en cada placa. La suspensión de alimentación se bombea en la prensa y fluye a través del conducto al interior de cada uno de los marcos abiertos, de manera que va llenando los espacios vacíos. El filtrado fluye entre la tela filtrante y la superficie de la placa, a través de los canales y hacia el exterior, mientras los sólidos se acumulan como torta en los marcos. La filtración continúa hasta que los marcos quedan completamente llenos de sólidos, como se muestra en la Fig. 3.5. En este caso el filtro prensa tiene una descarga abierta individual para cada marco, que permite una inspección visual para verificar la transparencia del líquido filtrado. Si una de las salidas descarga líquido turbio debido a una perforación de la tela o a otras causas, se puede cerrar por separado y continuar con la operación. Cuando los espacios están totalmente llenos, las placas y los marcos se separan y se extraen las tortas. Después se vuelve a armar el filtro y se repite el ciclo.

Las prensas de placas y marcos presentan los inconvenientes comunes a todos los procesos por lotes. El costo de mano de obra para extraer las tortas y volver a ensamblar la unidad, más los costos fijos por tiempos muertos, pueden constituir una porción muy

elevada de los costos totales de operación. Algunos modelos modernos de prensas de placas y marcos tienen un juego duplicado de marcos montados en un eje giratorio. Mientras se usa la mitad de los marcos, la otra mitad se descarga y se limpia, lo que reduce los costos de mano de obra. Existen también sistemas automatizados que se han aplicado a estos tipos de filtros (Geankoplis, 1998).

Fig. 3.5 Sección transversal de un filtro prensa (Moir, 1982).

Los filtros prensa, como el de la Fig. 3.6, se usan en los procesos por lotes pero no se pueden emplear para procesos de alto rendimiento. Se manejan con facilidad, son versátiles y de operación flexible y se pueden utilizar a altas presiones si es necesario, con soluciones viscosas o cuando la torta del filtro tiene una gran resistencia (Geankoplis, 1998). Los filtros prensa se fabrican en un amplio rango de tamaños, desde marcos de 100×100 mm, que tienen su mayor uso en el laboratorio, hasta 1.5×1.5 m con un grosor de marcos de 75 mm grosor (Coulson y Richardson, 1998). La presión de alimentación para filtros prensa es usualmente de 690 kPa o menos, aunque algunos modelos estándares pueden operar hasta presiones de 2070 kPa y modelos especiales hasta 6900 kPa. Son equipos compactos que ocupan poco espacio y pueden presentar una superficie de filtración de hasta 400 m^2 . En la Tabla 3.3 se muestran algunos rangos típicos en donde se aplica el filtro prensa (Moir, 1982).

Fig. 3.6 Filtro prensa de placas y marcos (Moir, 1982).

Tiempo de ciclo óptimo

El grosor óptimo de torta que se formará en un filtro prensa depende tanto de la resistencia ofrecida por la torta y del tiempo que tomará para dismantelar y volver a equipar la prensa. Aunque la producción de una torta delgada resulta en una alta velocidad de filtración, es necesario dismantelar más a menudo la prensa y esto demanda un tiempo para la operación. Para una filtración llevada enteramente a presión constante:

$$\frac{t_f}{V_f} = \frac{r\mu_f v}{2A_f^2(-\Delta P)} V_f + \frac{r\mu_f L}{A_f(-\Delta P)} \quad (3.23)$$

$$\frac{t_f}{V_f} = B_1 V_f + B_2 \quad (3.24)$$

Donde B_1 y B_2 son constantes. De esta manera el tiempo de filtración t_f es dado por:

$$t_f = B_1 V_f^2 + B_2 V_f \quad (3.25)$$

El tiempo de desarme y montaje de la prensa (t') es sustancialmente independiente del grosor de la torta producida. El tiempo total de un ciclo en el cual un volumen V_f de filtrado es recolectado es entonces $t_f + t'$ y la velocidad de filtración global (W) está dada por:

$$W = \frac{V_f}{B_1 V_f^2 + B_2 V_f + t'} \quad (3.26)$$

W es un máximo cuando $dW/dV_f = 0$. Derivando W con respecto a V_f e igualando a cero:

$$B_1 V_f^2 + B_2 V_f + t' - V_f(2B_1 V_f + B_2) = 0 \quad (3.27)$$

$$t' = B_1 V_f^2 \quad (3.28)$$

Si la resistencia del medio filtrante es despreciable, $t_f = B_1 V_f^2$, entonces el tiempo de filtración es exactamente igual al tiempo en que la prensa está fuera de servicio. En la práctica, a fin de obtener la máxima velocidad de filtración global, el tiempo de filtración siempre deberá ser algo mayor a fin de tomar en cuenta la resistencia de la tela (representada por el término $B_2 V_f$). En general, una baja resistencia específica de la torta provocará utilizar marcos de menor grosor (Coulson y Richardson, 1998).

Ventajas del filtro prensa:

1. Debido a su simplicidad es muy versátil y puede usarse en un amplio rango de materiales bajo condiciones de operación variable de grosor de torta y presión.
2. El costo de mantenimiento es bajo.

3. Provee una gran área de filtración en un espacio pequeño y pocas unidades adicionales son necesarias.
4. La mayoría de las conexiones son externas y las fugas son fácilmente detectadas.
5. Presiones altas son obtenidas fácilmente.
6. Es igualmente adecuado cuando el producto principal es tanto la torta como el líquido (Coulson y Richardson, 1998).

Tabla 3.3 Rangos de aplicación del filtro prensa (Moir, 1982).

Propiedades de la suspensión	
Tamaño de partícula, μm	1-100
Contenido de sólidos, %	0.001-40
Velocidad de acumulación de torta	Media-Baja
Requerimientos de proceso	
Velocidad de producción de sólidos	Baja-Alta
Humedad de la torta	Baja
Aplicación en la recuperación de sólidos	Sí
Aplicación en la clarificación	Sí
Posibilidad de lavado	Aceptable
Riesgo de rotura del cristal	Bajo
Contención de vapor	No
Operación por encima o debajo de la temperatura ambiente	Sí
Área de filtración máxima por unidad, m^2	400

Diseño del filtro prensa

Para el dimensionamiento del filtro prensa de placas y marcos se utilizan varias ecuaciones que a continuación se presentan y además se resuelven con un programa elaborado en MATLAB (ver D.1 en el Apéndice D).

De igual manera que para cualquier proceso de separación, en el filtro prensa se alimenta la suspensión al equipo y éste permite la obtención de una fase sólida y otra líquida. Estando el balance de materia dado por:

Fig. 3.7 Balance de materia.

Balance general:

$$Ca_{susp} = Ca_f + Ca_y \quad (3.29)$$

Balance de líquido:

$$\left(1 - x_{susp}^- \right) \cdot Ca_{susp} = \left(1 - x_f^- \right) \cdot Ca_f \quad (3.30)$$

Balance de sólidos:

$$y_{susp} \cdot Ca_{susp} = \bar{y}_y \cdot Ca_y \quad (3.31)$$

En el programa elaborado en MATLAB se resuelve el balance para obtener simultáneamente el volumen de filtrado y la cantidad de levadura separada.

Para el diseño del filtro prensa se sigue la siguiente metodología de cálculo:

1. El área de filtración utilizada en el equipo piloto se determina mediante la ecuación:

$$A_{fu} = 2 \cdot n_{mu} \cdot A_{mu} \quad (3.32)$$

2. Se calcula el volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado con la ecuación:

$$v = \frac{n_{mu} \cdot g_{mu} \cdot A_{fu}}{V_f} \quad (3.33)$$

3. La resistencia específica de la torta se obtiene a través de la ecuación:

$$r = \frac{2 \cdot B_1 \cdot A_f^2 \cdot (-\Delta P)}{\mu_f v} \quad (3.34)$$

4. La resistencia del medio filtrante se calcula con la ecuación:

$$R_m = r \cdot L \quad (3.35)$$

5. El área requerida de filtración se obtiene resolviendo la ecuación (3.23).
6. El número de marcos requerido se calcula mediante la ecuación (3.33).
7. El área de cada marco se determina a través de la ecuación (3.32).
8. El tiempo de desmantelamiento y ensamblaje de la prensa se calcula con la ecuación (3.28).
9. El tiempo total de un ciclo de filtrado se computa como la suma del tiempo que dura la operación de filtrado (t_f) más el tiempo de desmantelaje y ensamble de la prensa (t').

$$t_{ciclo} = t_f + t' \quad (3.36)$$

3.5.2 Secador rotatorio

Los secadores rotatorios forman un grupo muy importante de equipos de secado. Son adecuados para manejar materiales granulares de flujo libre que pueden ser manipulados sin temor a romperlos. En la Fig. 3.8 se muestra uno de estos secadores. En éstos el cilindro está instalado con un pequeño ángulo respecto a la horizontal, en consecuencia el sólido se mueve lentamente a través del aparato. Dentro del secador, unos elevadores que se extienden desde las paredes del cilindro en la longitud total del secador levantan

el sólido y lo riegan en una cortina móvil a través del aire, así lo exponen completamente a la acción secadora del gas. Esta acción elevadora también contribuye al movimiento hacia delante del sólido. En el extremo de alimentación del sólido, unos cuantos elevadores espirales pequeños ayudan a impartir el movimiento inicial del sólido hacia adelante, antes de que éste llegue a los elevadores principales. Es obvio que el sólido no debe muy pastoso, puesto que podría adherirse a las paredes del secador y tendería a aglomerarse. En estos casos, la recirculación de una parte del producto seco puede permitir el uso de un secador rotatorio.

El secador puede alimentarse con gases de combustión en lugar de aire. Normalmente, se utiliza un ventilador de extracción para hacer circular el gas a través del secador, porque así se obtiene un control más completo del flujo de gas. Se puede interponer un recolector de polvo, del tipo de ciclón, filtro o de lavado entre el ventilador y el gas saliente. También puede ponerse un ventilador de empuje en la entrada del gas; de esta forma se mantiene una presión cercana a la atmosférica en el secador; éste previene la fuga de aire frío en los extremos de almacenamiento del secador; si la presión está bien balanceada, la fuga hacia el exterior también puede reducirse al mínimo (Treybal, 1997).

Fig. 3.8 Secador rotatorio directo.

Balances de materia y energía

Los balances de materia y energía fueron realizados sobre un elemento diferencial de la sección transversal de un secador rotatorio (ver Fig. 3.9) para flujos gas-sólido fluyendo en paralelo. Por medio de éstos se derivan ecuaciones diferenciales que expresan la variación de la temperatura y humedad tanto del sólido como del gas respecto a la longitud, bajo las siguientes condiciones:

1. El calor suministrado al material procede únicamente del aire; es decir, la transferencia de calor se da por convección pura.
2. La resistencia interna del sólido al flujo de humedad, es estimada por la velocidad relativa de secado f , obtenida en el cálculo de la curva característica.
3. Las pérdidas de calor desde el secador (q_p) se estiman en 15 % del calor sensible de la corriente de gas de entrada.
4. El material se comporta de manera no higroscópica.

Fig. 3.9 Elemento diferencial de un secador rotatorio.

La transferencia de masa total entre las partículas que están moviéndose en el secador (sólido) y la corriente de gas se describe mediante la siguiente ecuación:

$$L_{\text{sol}} dX = - G_{\text{gas}} dY \quad (3.37)$$

Donde L_{sol} y G_{gas} son los flujos del sólido seco y del gas seco respectivamente ($\text{kg}/\text{m}^2 \text{ s}$). La pérdida de humedad del sólido, se relaciona con la velocidad de evaporación de la humedad de la siguiente manera:

$$\frac{dX}{dZ} = -a \frac{N_v}{L_{\text{sol}}} \quad (3.38)$$

En la cual Z , es la longitud del secador (m), a es la superficie específica del sólido por volumen del secador (m^2/m^3) y N_v está dada por la ecuación (3.20). Para el cambio de humedad de la masa del aire se tiene:

$$\frac{dY}{dZ} = a \frac{N_v}{G_{\text{gas}}} \quad (3.39)$$

Antes de efectuar el balance energético se dan a conocer las relaciones empleadas para el cálculo de las entalpías en base seca, en las cuales se toma como temperatura de referencia 0°C .

La entalpía del sólido seco, I_s (J/kg) y su humedad asociada se calcula por:

$$I_s = (C_{p_s} + C_{p_w}X)T_s \quad (3.40)$$

Donde C_{p_s} y C_{p_w} son las capacidades caloríficas medias del sólido seco y del agua líquida respectivamente ($\text{J}/\text{kg K}$) y T_s la temperatura del sólido. La entalpía del gas, I_g (J/kg) y su humedad asociada está dada por:

$$I_g = C_{p_g}T_g + (C_{p_v}T_g + l)Y \quad (3.41)$$

Donde C_{p_g} es la capacidad calorífica del gas seco ($\text{J}/\text{kg K}$) y C_{p_v} la capacidad calorífica de la humedad vaporizada ($\text{J}/\text{kg K}$). El cambio de entalpía en la fase sólida se expresa por la siguiente relación:

$$L_{-sol} \frac{dI_s}{dZ} = -a(q_C - N_V \lambda) \quad (3.42)$$

Donde q_C está definido por la ecuación (3.21). Relacionando las ecuaciones (3.39), (3.41) y (3.42) se obtiene una expresión para el cambio de T_s respecto a Z :

$$\frac{dT_s}{dZ} = \frac{a(q_C - N_V \lambda)}{L_{-sol}(Cp_s + C_w X)} \quad (3.43)$$

El cambio de entalpía en la fase gaseosa se expresa por:

$$G_{-gas} \frac{dI_g}{dZ} = a(N_V \lambda - q_P - q_C) \quad (3.44)$$

Para el cambio de T_g respecto a Z se deriva una expresión relacionando las ecuaciones (3.38), (3.39), (3.43) y (3.44):

$$\frac{dT_g}{dZ} = \frac{-a(q_C + q_P)}{G_{-gas}(Cp_g + Cp_v Y)} \quad (3.45)$$

Coefficientes de transferencia de masa y calor

Los coeficientes de transferencia de masa son en general difíciles de calcular, debido a la complejidad y variedad de mecanismos que rigen el transporte de humedad en los diversos equipos. Por otro lado, los coeficientes de transferencia de calor pueden ser calculados fácilmente para geometrías simples en condiciones de flujo bien definidas, a través de expresiones sustentadas en datos experimentales. Considerando esto, es conveniente recurrir a la analogía entre procesos de transporte que relaciona estos coeficientes, para calcular los primeros en función de los últimos. Friedman-Marshall (Nonhebel y Moss, 1979) propusieron la siguiente ecuación del cálculo del coeficiente de transferencia de calor.

$$h_c = \frac{3600 G_h^{0.16}}{a D} \quad (3.46)$$

Donde G_h es el flujo másico de aire húmedo ($\text{kg/m}^2 \text{ s}$) y D el diámetro del secador en (m).

Basándose en la analogía de Chilton-Colburn (Nonhebel y Moss, 1979), se deriva una relación que para el sistema aire-agua se reduce a la siguiente expresión:

$$K_o = \frac{h_c}{3600 Cp_y} \quad (3.47)$$

Donde K_o es el coeficiente de transferencia de masa en $(\text{kg}/\text{m}^2 \text{ s})$ y C_{p_y} es la capacidad calorífica del gas húmedo en $(\text{J}/\text{kg K})$.

Nonhebel y Moss (1979) dan una relación para la ecuación (3.20), que corresponde a una situación promedio de los valores de humedad de gas encontrados generalmente en los secadores, en los cuales el calor húmedo es 1090 $(\text{kJ}/\text{kg K})$, entonces:

$$K_o = \frac{h_c}{1090} \quad (3.48)$$

Muchos investigadores que estudiaron la transferencia de calor en secadores rotatorios coincidieron en expresar el coeficiente de transferencia de calor por una relación cuya forma general corresponde a:

$$U_v = \frac{C G_h^n}{D} \quad (3.49)$$

En el cual U_v es el llamado coeficiente global o coeficiente volumétrico de transferencia de calor, C y n son constantes determinadas empíricamente. El uso de este coeficiente elimina la necesidad de especificar el área indefinida sobre la cual ocurre la transferencia de calor, que resulta ventajoso en el trabajo con un secador rotatorio.

Una expresión ampliamente utilizada para este coeficiente es la propuesta por Friedman-Marshall:

$$U_v = 0.0066 \frac{(3600 G_h)^{0.16}}{D} \quad (3.50)$$

Las unidades de U_v son $(\text{W}/\text{m}^3 \text{ K})$. La relación U_v con h_c es:

$$U_v = h_c \times a \quad (3.51)$$

Considerando el coeficiente global se puede expresar la ecuación (3.46) de la siguiente manera:

$$K_v = \frac{U_v}{m_{mix} C_{p_y}} \quad (3.52)$$

Donde K_v es el coeficiente de transferencia de masa $(\text{kgmol}/\text{m}^3 \text{ s})$ y m_{mix} el peso molecular de la mezcla aire-vapor de agua (kg/kgmol) .

Nonhebel y Moss (1979), sugieren para efectos de diseño de secadores rotatorios el uso de valores empíricos para el coeficiente de transferencia de calor. Para geometrías con granulometría comprendidas entre malla -5 y $+10$ (1.7 a 3 mm), se recomienda el valor de 0.12 $\text{W}/\text{kg K}$. Para materiales comprendidos entre malla -16 a $+35$ (0.4 a 1 mm) el valor del coeficiente de transferencia de calor puede alcanzar los 0.36 $\text{W}/\text{kg K}$.

Retención en secadores rotatorios

El tiempo promedio de paso o tiempo de retención del sólido en el secador, debe ser igual al tiempo requerido de secado, si el sólido va a salir al contenido deseado de humedad. Por supuesto, debe reconocerse que el tiempo de retención de cada partícula puede diferir apreciablemente del promedio; esto puede hacer que la calidad del producto no sea uniforme.

Diferentes factores pueden provocar el movimiento de las partículas sólidas a través de un secador rotatorio. La acción de vuelo es la acción de levantar y dejar caer las partículas mediante los elevadores (Fig. 3.10) en la cubierta del secador. En ausencia de flujo de aire, cada vez que el sólido se levanta y se deja caer avanza una distancia igual al producto de la longitud de la caída y la pendiente del secador. La acción de horneado es el giro hacia delante de las partículas unas encima de otras en el fondo del secador, como en un horno sin elevadores. Las partículas también rebotan hacia delante después de caer de los elevadores. Además, el movimiento hacia delante del sólido es impedido por el flujo de gas a contracorriente o favorecido por el flujo a corriente paralela.

La retención τ_D del sólido se define como la fracción del volumen ocupado por el sólido seco en cualquier momento. El tiempo promedio de retención (θ) puede calcularse dividiendo la retención entre el flujo volumétrico de alimentación:

$$\theta = \frac{Z\tau_D\rho_b}{L_{sol}} \quad (3.53)$$

Aunque el efecto de las características de los sólidos puede ser considerable, Friedman y Marshall encontraron que la retención de un gran número de sólidos en distintas condiciones normales de operación puede expresarse simplemente así:

$$\tau_D = \tau_{D0} \pm KG_{gas} \quad (3.54)$$

En donde τ_{D0} es la retención sin flujo de gas y KG_{gas} es una corrección por el efecto del flujo del gas. El signo (+) se utiliza para el flujo a contracorriente del gas y sólido, el signo (-) para el flujo a corriente paralela.

Cuando no se tiene flujo de gas, la retención depende en cierto grado del diseño de los elevadores y de la naturaleza del sólido; sin embargo, en condiciones normales y para τ_{D0} no mayor de 0.08, sus datos pueden describirse por:

$$\tau_{D0} = \frac{0.3344L_{sol}}{\rho_b \beta n^{0.9} D} \quad (3.55)$$

La constante K depende de las propiedades del sólido, y para cálculos aproximados puede tomarse como:

$$K = \frac{0.6085}{\rho_b d_p^{1/2}} \quad (3.56)$$

En donde d_p es el diámetro promedio de la partícula (Treybal, 1997).

Fig. 3.10 Tipos de elevadores de un secador rotatorio (Perry *et al.*, 1999).

Algunos datos de operación

Los secadores se construyen más fácilmente con relaciones longitud/diámetro (Z/D) de 4 a 10. Para muchos fines, los elevadores se extienden desde la pared del secador hasta una distancia de 8 al 12 % del diámetro. Las rapidezces de rotación son tales que proporcionan velocidades periféricas de 0.2 a 0.5 m/s. Las pendientes están generalmente en el rango de 0 a 0.08 m y algunas veces son necesarias pendientes negativas en el caso de los secadores de flujo en corriente paralela.

Los regímenes de gas permitidos dependen mucho de la naturaleza del sólido, oscilando entre 0.27 y 13.6 $\text{kg/m}^2 \text{ s}$. Dependiendo del tamaño de las partículas a secar y de la cantidad de polvo fino formada en el secador, se acostumbra utilizar la mayor velocidad de aire posible sin producir una cantidad apreciable de polvo. Para elegir el diámetro es conveniente guiarse por las dimensiones estándares, que oscilan entre 1 y 3 m (Treybal, 1997).

Los secadores operan usualmente llenando su volumen entre 10 y el 15 %. La temperatura apropiada para el gas de salida, es por lo general, una función de índole económica y puede calcularse por:

$$NTU = \frac{T_{ge} - T_{gs}}{MLDT} = \frac{U_v Z}{G_{\text{gas}} C_{p_y}} \quad (3.57)$$

En donde NTU es el número de unidades de transmisión del calor basado en el gas, T_{ge} es la temperatura del gas en la entrada (K), T_{gs} es la temperatura del gas a la salida (K) y MLDT es la media logarítmica entre las temperatura del gas y del material a secar. Empíricamente se ha descubierto que los secadores rotatorios son más económicos cuando funcionan entre $NTU = 1.5$ a 2.5 (Perry *et al.*, 1999).

3.5.3 Calentador

En el diseño de calentadores, dado que son también intercambiadores de calor, se utilizan las ecuaciones de diseño de éstos; las que varían, son las ecuaciones para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor.

A continuación se presentan las ecuaciones generales que se utilizan en el diseño de intercambiadores de calor, éstas corresponden a intercambiadores de tubo y coraza sin deflectores y se resuelven a través de un programa elaborado en MATLAB (ver D.2 en el Apéndice D) siguiendo la metodología presentada por Kern (1999).

1. Debe conocerse las condiciones de proceso.

Se debe contar con la siguiente información:

- Temperatura de entrada y salida del vapor de agua (T_{t1} y T_{t2})
- Temperatura de entrada y salida del aire (T_{c1} y T_{c2})
- Flujo másico del aire (\dot{m}_c)

2. De las condiciones de proceso se determinan las propiedades físicas medias (densidad, viscosidad, conductividad y calor específico) para el aire y el vapor de agua.

3. La carga de calor transferida se calcula mediante la ecuación:

$$Q = \dot{m} C_p \Delta T = U_D A_T \Delta t = U_D A_T F_T MLDT \quad (3.58)$$

4. El flujo másico de vapor utilizado se determina mediante la ecuación:

$$\dot{m}_t = \frac{Q}{h_{fg}} \quad (3.59)$$

5. La diferencia verdadera de temperatura se calcula a través de la ecuación:

$$\Delta t = F_T \times MLDT = F_T \times \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)} \quad (3.60)$$

Donde F_T es el factor de corrección y toma el valor de uno cuando hay cambio de fase (condensación del vapor de agua).

6. Cálculo del área de transferencia de calor.

Asumir un valor tentativo de U_{D0} con ayuda de la Tabla A.3 y calcular el área a través de la ecuación (3.58) despejando A_{T0} .

7. Asumir las dimensiones del intercambiador y el tipo de arreglo, todo esto con la ayuda de las Tablas A.4 y A.5.

Se debe proporcionar la siguiente información:

- Diámetro interno y externo de los tubos (D_{in} y D_{ex})
- Longitud de los tubos (l_t)
- Espaciado de los tubos (PT)
- Área de flujo por tubo (s_p')
- Superficie por pie lineal (s_p'')
- Número de pasos por los tubos (M)

8. El número de tubos se calcula con la ecuación:

$$N_o = \frac{A_{ro}}{s_p'' \times l_t} \quad (3.61)$$

9. La velocidad en el lado de los tubos se calcula a través de la ecuación:

$$v_t = \frac{\dot{m}_t \cdot M}{\rho_t \cdot N \cdot s_p'} \quad (3.62)$$

Si v_t es mayor que 1 m/s, se acepta la unidad, de lo contrario hay que reajustar los datos supuestos.

10. Seleccionar a partir de la Tabla A.5 el intercambiador que tenga el número de tubos más aproximado y leer el diámetro interno de la coraza (D_c) de este mismo.

11. Corrección del área de transferencia requerida.

Habiendo determinado el nuevo número de tubos (N), se debe recalcular el área requerida para la transferencia de calor mediante la ecuación:

$$A_r = N \times l_t \times s_p'' \quad (3.63)$$

12. Corrección del coeficiente de transferencia de calor.

$$U_D = \frac{Q}{A_r \times \Delta t} \quad (3.64)$$

13. Cálculo del coeficiente sin corregir de la coraza.

El cálculo del coeficiente para el aire se hace del siguiente modo:

- Cálculo del área de flujo por medio de la ecuación:

$$s_c = \frac{\pi}{4} \cdot (D_c^2 - N \cdot D_{ex}^2) \quad (3.65)$$

- Cálculo de la velocidad masa a través de la ecuación:

$$F_c = \frac{m_c}{s_c} \quad (3.66)$$

- Cálculo del número de Reynolds mediante la ecuación:

$$Re_h = \frac{D_{ex} \cdot F_c}{\mu_c} \quad (3.67)$$

El cálculo del coeficiente se realiza mediante la siguiente ecuación empírica (Chopey y Hicks, 1988):

$$\frac{h_c}{Cp_c F_c} = \frac{a_1}{Pr_c^{2/3} Re_h^{a_2} \left(\frac{\mu_c}{\mu_w} \right)^{0.14}} \quad (3.68)$$

En donde “a₁” y “a₂” son constantes empíricas que dependen del tipo de arreglo que se utilice (ver Tabla 3.4).

Tabla 3.4 Constantes empíricas de a₁ y a₂ para la ecuación (3.68).

Número de Reynolds	Modelo del tubo	a ₂	a ₁
Mayor de 200,000	Triangular	0.300	0.166
Mayor de 200,000	Cuadrado	0.300	0.124
De 300 a 200,000	Triangular	0.365	0.273
De 300 a 200,000	Cuadrado	0.349	0.211
Menor de 300	Triangular	0.640	1.309
Menor de 300	Cuadrado	0.569	0.742

Nótese que los valores de “a₁” en la Tabla 3.4, se basan en intercambiadores de calor en los que el fluido no se desvía del haz; es decir, para intercambiadores sin deflectores. Para el caso en que el intercambiador contenga deflectores se tendrá que corregir el coeficiente para considerar la desviación del fluido.

14. Cálculo del coeficiente del lado de los tubos.

En el calentamiento es ventajoso disponer el vapor en los tubos del calentador en lugar de la coraza. De esta forma, puesto que el condensado puede ser corrosivo, la acción se confina al lado de los tubos solamente, mientras que si el vapor se introduce por la coraza, pueden dañarse ambos.

Los coeficientes de transferencia de calor asociados con la condensación de vapor, son muy altos comparados con cualquier otro proceso. Es costumbre adoptar un valor

conservador convencional para el coeficiente de película, puesto que éste nunca es la película controlante, en lugar de obtenerlo por cálculos se usará un valor de $h_t = 8.5174 \text{ kW/m}^2 \text{ K}$ para la condensación de vapor sin considerar su localización (Kern, 1999).

15. Cálculo de la temperatura de la pared a través de la ecuación:

$$T_w = T_{mc} + (T_{mt} - T_{mc}) \left(\frac{h_t}{h_c + h_t} \right) \quad (3.69)$$

16. Cálculo de las propiedades físicas medias del aire (densidad, viscosidad, conductividad y calor específico) a la temperatura de la pared.

17. Corrección del coeficiente de la coraza por medio de la ecuación:

$$h_c = \frac{h_c}{\left(\frac{\mu_c}{\mu_w} \right)^{0.14}} \quad (3.70)$$

18. El coeficiente total limpio se calcula con la ecuación:

$$U_c = \frac{h_t \times h_c}{h_t + h_c} \quad (3.71)$$

19. El factor de obstrucción se obtiene a través de la ecuación:

$$R_d = \frac{U_c - U_D}{U_c \times U_D} \quad (3.72)$$

20. Criterio: Si R_d es mayor o igual que el factor de obstrucción tabulado se acepta la unidad, de lo contrario se rechaza.

21. Cálculo de la caída de presión para el flujo en los tubos.

- Cálculo del área de flujo por medio de la ecuación:

$$s_t = \frac{N \cdot s_p'}{M} \quad (3.73)$$

- Cálculo de la velocidad masa a través de la ecuación:

$$F_t = \frac{m_t}{s_t} \quad (3.74)$$

- Cálculo del número de Reynolds mediante la ecuación:

$$Re_t = \frac{D_{in} \cdot F_t}{\mu_t} \quad (3.75)$$

Cuando el vapor se emplea en el lado de los tubos, la caída de presión permitida deberá ser muy pequeña, menos de 6.895 kPa, particularmente si el condensado regresa por gravedad a la caldera. En la condensación de un vapor puro saturado, la caída de presión es obviamente menor que la que resultaría de calcularla para un gas a la gravedad específica del vapor de entrada y mayor que la que se calcularía usando la gravedad específica del condensado a la salida. En ausencia de correlaciones más extensivas se obtienen buenos resultados usando para la velocidad masa, el peso total del flujo y la gravedad específica promedio entre la entrada y salida. Este método puede simplificarse más todavía como sucede en la condensación de vapor de agua, tomando la mitad de la caída de presión convencional calculada enteramente de las condiciones de entrada. Siendo para condensación en los tubos:

$$\Delta P_t = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{11.97 \cdot f_D \cdot F_t^2 \cdot l_t \cdot M}{5.22 \times 10^{10} \cdot D_{in} \cdot dr_t} \right) \text{ en Pa} \quad (3.76)$$

Donde f_D es el factor de Darcy y se puede calcular por medio de las siguientes fórmulas empíricas (Incropera y DeWitt, 1999):

$$f_D = \frac{0.316}{Re^{-0.25}} ; Re < 20,000 \quad (3.77)$$

$$f_D = \frac{0.184}{Re^{-0.20}} ; Re > 20,000 \quad (3.78)$$

En el caso de que se tenga flujo laminar se utiliza la ecuación de Poiseuille:

$$f_D = \frac{64}{Re} \quad (3.79)$$

En la caída de presión no es necesario considerar las pérdidas por contracción o expansión (Kern, 1999).

22. Criterio: Si ΔP_t es menor que la caída de presión permisible se acepta la unidad, de lo contrario se rechaza.

23. Cálculo de la caída de presión para el flujo por la coraza.

La caída de presión a través de la coraza de un intercambiador, es proporcional al número de veces que el fluido cruza el haz entre los deflectores. También es proporcional a la distancia a través del haz, cada vez que lo cruza. Cuando se desea que el fluido pase a través de la coraza con una caída de presión extremadamente pequeña, es posible apartarse del uso de los deflectores segmentados y usar solamente placas de soporte. El flujo entonces es análogo al del ánulo en un intercambiador de dos tubos, y puede ser tratado de una manera similar usando un diámetro equivalente (D_e), basado en la distribución del área de flujo y el perímetro húmedo total de la coraza.

Para la caída de presión, el cálculo del diámetro equivalente se hace por medio de la siguiente ecuación:

$$D_e = \frac{4 \cdot s_c}{N \cdot \pi \cdot D_{ex} + \pi \cdot D_c} \quad (3.80)$$

Para la caída de presión el número de Reynolds es:

$$Re_c = \frac{D_e \cdot F_c}{\mu_c} \quad (3.81)$$

La ecuación isotérmica para la caída de presión para fluidos que se calientan o enfrían, y que incluye las pérdidas de entrada y salida es (Kern, 1999):

$$\Delta P_c = \left(\frac{11.97 \cdot f_D \cdot F_c^2 \cdot l_t \cdot M}{5.22 \times 10^{10} \cdot D_e \cdot dr_c \cdot \left(\frac{\mu_c}{\mu_w} \right)^{0.14}} \right) \text{ en Pa} \quad (3.82)$$

24. Criterio: Si ΔP_c es menor que la caída de presión permisible se acepta la unidad, de lo contrario se rechaza.

25. La eficiencia de un intercambiador de calor se define como la razón entre la transferencia real de calor y la transferencia de calor máxima posible (Coulson y Richardson, 1998). Para el caso de un intercambiador de un solo paso por la coraza y 2,4,... pasos por los tubos se determina a través de la siguiente ecuación (Incropera y DeWitt, 1999):

$$\varepsilon = 2 \left\{ 1 + C_r + (1 + C_r^2)^{1/2} \times \frac{1 + \exp \left[-NTU (1 + C_r^2)^{1/2} \right]}{1 - \exp \left[-NTU (1 + C_r^2)^{1/2} \right]} \right\}^{-1} \quad (3.83)$$

Donde NTU es un parámetro adimensional que se usa ampliamente para el análisis del intercambiador de calor y se define como:

$$NTU = \frac{U_D A_T}{C_{\min}} \quad (3.84)$$

y C_r es igual a la razón entre la capacitancia térmica mínima (C_{\min}) y máxima (C_{\max}) de los fluidos, la cual puede ser C_c/C_h o C_h/C_c , dependiendo de las magnitudes relativas de las capacitancias térmicas del flujo del fluido caliente y frío.

3.5.4 Equipos auxiliares

Mezclador estático

Los mezcladores estáticos son dispositivos ingeniosos de tuberías en los que elementos estacionarios dividen y recombinan sucesivamente partes de la corriente del fluido. Cada uno de los elementos helicoidales cortos dividen la corriente en dos, la hace girar un ángulo de 180°, y la descarga en el elemento siguiente que está colocado formando un ángulo de 90° con el borde trasero del primer elemento. El segundo elemento divide nuevamente la corriente ya dividida y la gira a 180° en sentido contrario. Por lo tanto, para n_e elementos hay 2^{n_e} divisiones y recombinaciones, o sea más de 1 millón en un mezclador de 20 elementos (McCabe *et al.*, 1991).

La caída de presión típica es de unas cuatro veces mayor que en la misma longitud de tubería vacía. La mezcla, aún para materiales altamente viscosos, es excelente después de 6 a 20 elementos (McCabe *et al.*, 1991). Estos mezcladores fueron desarrollados para mezcla de líquidos viscosos bajo condiciones donde no es necesaria o no se desea la turbulencia (Ulrich, 1982). Uno de los parámetros a considerar en la selección de un mezclador, es la viscosidad de la suspensión que puede calcularse mediante la ecuación desarrollada por Thomas (Chase, 2001):

$$\mu_{susp} = \mu_l \left(1 + 2.5P_{sólidos} + 10.05P_{sólidos}^2 + 0.00273e^{16.6P_{sólidos}} \right) \quad (3.85)$$

Donde μ_{susp} es la viscosidad de la suspensión, μ_l la viscosidad del líquido y $P_{sólidos}$ es el porcentaje de sólidos en volumen que se encuentran en la suspensión.

La potencia consumida por un mezclador estático para producir la acción de mezclado, es la suministrada al fluido por una bomba que se mueve contra la resistencia del conducto desviador. Para una velocidad de bombeo determinada, dicha potencia es sustancialmente proporcional a la resistencia. Cuando el desviador consta de varios pasajes, el número de capas (y por consiguiente, la velocidad de mezclado) por desviador se incrementa, pero a expensas de una mayor caída de presión que por lo general, se expresa como un múltiplo del valor de K_1 respecto al ducto vacío y depende considerablemente del radio hidráulico del pasaje de flujo dividido. El valor de K_1 , que se obtiene del proveedor de mezcladores, puede variar desde 6 hasta varios cientos, dependiendo del número de Reynolds y de la geometría del mezclador (Perry *et al.*, 1999). En la Tabla 3.5 se muestran los datos típicos de diseño.

Tabla 3.5 Datos típicos de diseño para mezcladores estáticos (Ulrich, 1982).

Parámetro	Unidad	Magnitud
Diámetro del recipiente	m	0.003-2.0
Longitud del recipiente	m	0.03-80
Flujo del fluido mezclado	m , kg/s	0.01-1000
Tiempo de residencia	s	0.02-50
Viscosidad	Pa.s	0-1000
Caída de presión	Pa	600-60000
Potencia	kW	0.001 m -0.1 m

Bomba para impulsar la lechada

La carga que la bomba debe vencer H_B , se calcula a partir de la ecuación de Bernoulli:

$$H_B = \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g\alpha} + \Delta z + h_f \quad (3.86)$$

Donde $\alpha = 1$ para flujo turbulento y $\alpha = 0.5$ para flujo laminar. Las pérdidas por fricción en tuberías se determinan por la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_f = \frac{f_D L_T v^2}{2 g D_T} \quad (3.87)$$

Las pérdidas ocasionadas por accesorios (codos, válvulas, etc.) pueden determinarse junto con las pérdidas en la tubería recta, sustituyendo en la ecuación (3.87) la longitud L_T por la suma de la longitud de tubería recta y la longitud equivalente de los accesorios. La longitud equivalente se refiere a la longitud de tubo recto a que equivale el accesorio.

La potencia que la bomba comunica al fluido es:

$$P_f = \rho g C_a H_B \quad (3.88)$$

y la potencia que el motor debe comunicar a la bomba viene dada por:

$$P_B = \frac{P_f}{\eta} \quad (3.89)$$

Donde η es la eficiencia global de la bomba.

Teniendo en cuenta la reserva para las posibles sobrecargas, el motor para la bomba se instala con una potencia algo mayor que la potencia consumida (Pavlov *et al.*, 1981):

$$P_{inst} = \gamma P_B \quad (3.90)$$

El coeficiente de reserva de potencia (γ) se toma en dependencia de la magnitud P_B (ver Tabla 3.6).

Tabla 3.6 Coeficiente de reserva de potencia (Pavlov *et al.*, 1981).

P_B , kW	γ
< 1.0	2.0 - 1.5
1.0 - 5.0	1.5 - 1.2
5.0 - 50	1.2 - 1.15
> 50	1.10

Para llevar a cabo el diseño de los distintos equipos que componen el sistema separador-secador, se determinarán a través de experimentos algunas propiedades físicas de los materiales.

4. MATERIAL Y MÉTODO

4.1 RECUPERACIÓN DE CERVEZA RESIDUAL, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y PORCENTAJE DE SÓLIDOS DE LA LECHADA

Para la realización de los experimentos de recuperación de cerveza, así como de determinación de propiedades físicas de la lechada y porcentaje de sólidos de la misma. Se utilizó la lechada proveniente del área de fermentación-maduración de la empresa I.C.S.A. Dicha mezcla se sometió a un proceso de homogenización, mediante agitación durante un período de 15 minutos como mínimo. De tal forma que se garantizase una concentración de sólidos, uniforme en toda su extensión.

La densidad aparente de la lechada (ρ_{susp}) se determinó midiendo primero un volumen de $2.50 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ de lechada en un beaker, y pesando luego dicho volumen en una balanza analítica SARTORIUS de $\pm 0.1 \text{ g}$ de precisión. Calculándose la densidad aparente por medio de la ecuación:

$$\rho_{susp} = \frac{m_{susp}}{V_{susp}} \quad (4.1)$$

Donde m_{susp} es la masa de lechada (kg) y V_{susp} es el volumen de ésta (m^3).

Con la finalidad de establecer el método más adecuado para la recuperación de cerveza y levadura, se procedió a determinar el porcentaje de sólidos de la lechada por medio de dos vías: filtración y centrifugación.

El porcentaje de sólidos de la lechada determinado mediante filtración, se obtuvo midiendo un volumen de $2.50 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ de lechada el cual se introdujo al equipo de filtración y se operó con una presión de vacío de 82.6599 kPa. La muestra se filtró hasta que el flujo de cerveza recuperada fue nulo. Una vez finalizada la operación se procedió a medir en probetas el volumen obtenido de cerveza.

El equipo de filtración consistió de una bomba de vacío MEDIPUMP con presión máxima de succión de 101.325 kPa la cual se conectó a través de una manguera con un Kitasato provisto de un embudo Büchner. Como medio filtrante se empleó papel filtro de 90 mm de diámetro (ver Figs. 4.1 y E.1).

Fig. 4.1 Equipo de filtración.

El porcentaje de sólidos de la lechada determinado mediante centrifugación, se consiguió midiendo un volumen aproximado de $5.50 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ de lechada para llenar cada tubo de la centrífuga, evitándose así, que producto del giro de los tubos se derramara parte de la mezcla dentro del equipo e incidiese significativamente en los cálculos. Una vez cargada la centrífuga con las muestras, se operó el equipo a 58.3333 Hz durante un período de 60 min. Luego se midió el volumen de cerveza recuperado por cada tubo, a través de la decantación directa del líquido en probetas.

El equipo utilizado para este experimento fue una centrífuga ALC con capacidad máxima permisible de $360 \mu\text{m}^3$, velocidad máxima de 80 Hz, densidad máxima permisible de 1300 kg/m^3 y aceleración centrífuga relativa máxima de $2086 \times g$ (ver Figs. 4.2 y E.2).

Fig. 4.2 Equipo de centrifugación.

El porcentaje de sólidos en volumen de la lechada se calculó usando la ecuación:

$$P_{\text{sólidos}} = \left(1 - \frac{V_f}{V_{\text{susp}}} \right) \times 100 \quad (4.2)$$

4.2 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE FILTRACIÓN

Para la determinación de la curva de filtración, se dispuso del filtro prensa de marcos y placas existente en el Laboratorio de Aguas Residuales del Centro de Investigación y Estudios en Medio Ambiente. En la Fig. 4.3 se muestra un diagrama del equipo.

Fig. 4.3 Diagrama del filtro prensa experimental.

Este equipo consta de 10 marcos y 9 placas, con un área total de filtración de 1.25 m^2 y una capacidad de 0.0568 m^3 . Además está provisto de una bomba centrífuga de 0.66 kW de potencia, la cual se encarga de llenar el filtro prensa con la suspensión (ver Fig. E.3).

El equipo opera de la siguiente manera:

Una bomba (B) se encarga de llenar el filtro prensa (FP) con la suspensión hasta alcanzar la presión adecuada. Conforme la bomba alcanza esta presión, la suspensión se filtra a través de las telas del paquete filtrante, separando los sólidos del líquido. Este último es evacuado a través de las canalizaciones interiores de las placas y enviado a un depósito (DF) para su almacenaje y posterior reutilización. Una vez alcanzada la presión máxima, la bomba para y se procede a la apertura del paquete filtrante para la evacuación de las tortas que se han formado en su interior. Las tortas son retiradas y enviadas a un depósito (DT) para su posterior secado, el filtro se cierra y comienza un nuevo ciclo.

Para llevar a cabo la determinación de la curva de filtración, fue necesario una vez iniciada la operación de filtrado medir el volumen de cerveza recuperado " V_f " con respecto al tiempo " t_f ", alcanzándose una presión máxima de filtración de 300 kPa . De igual manera se empleó lechada en estos experimentos dándose a ésta el mismo tratamiento descrito en el acápite anterior.

4.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y VISCOSIDAD DE LA CERVEZA RECUPERADA

La cerveza utilizada en estos análisis se adquirió de los experimentos de filtración y centrifugación realizados con lechada. Los parámetros de calidad tales como extracto aparente, extracto original, extracto real, densidad, porcentaje de alcohol en peso y en volumen, pH y porcentaje de fermentación fueron determinados en el analizador de cerveza ANTONPAAR utilizado en el laboratorio de control de calidad de la empresa I.C.S.A. El contenido de diacetilo fue determinado en el espectrofotómetro de dicha empresa (ver Figs. E.4 y E.5). Todos los valores se obtuvieron a una temperatura de 20 °C.

La viscosidad de la cerveza recuperada se obtuvo utilizando el viscosímetro UBBELOHDE (ver Fig. E.6) con nivel de bola pindurado tipo I, luego de haber atemperado la muestra a una temperatura de 20 °C. En éste se midió el tiempo de paso de la cerveza a través del capilar, utilizando la Tabla A.1 para corregir dicho tiempo. La viscosidad de la cerveza se calculó mediante la ecuación:

$$v = k(t_p - t_r) \quad (4.3)$$

Donde v es la viscosidad cinemática (m^2/s), k es la constante del viscosímetro (m^2/s^2) de la Tabla A.2, t_p es el tiempo de paso medido y t_r es el tiempo de corrección (MEBAK, 2000). La conversión de viscosidad cinemática a dinámica se determinó con la ecuación:

$$\mu = v \cdot \rho \quad (4.4)$$

Donde μ es la viscosidad dinámica (Pa.s) y ρ es la densidad a 20 °C (kg/m^3).

4.4 PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN DE CERVEZA

Para la realización de estas pruebas se utilizó tanto cerveza recuperada de los experimentos de filtración y centrifugación, como cerveza marca victoria comúnmente comercializada por la empresa (cerveza regular). Siendo la cerveza recuperada de la lechada, resultante de una fermentación para marca victoria.

Las muestras se prepararon mezclando cerveza recuperada con cerveza regular en una relación de volumen 5:95; es decir, de cada 1.0 m^3 de mezcla, 0.05 m^3 corresponden a la cerveza recuperada. Estas pruebas se realizaron de forma separada tanto para la cerveza recuperada mediante filtración como para la obtenida por centrifugación.

Siguiendo la metodología se colocaron tres recipientes, dos de ellos con cerveza regular y el otro con la mezcla al 5 % de cerveza recuperada. Estas pruebas son conocidas como *pruebas triangulares*, en las que se analizan los parámetros tales como: olor, sabor, amargor y cuerpo de la cerveza y se realizaron con el objetivo de determinar si a ese porcentaje de mezcla esta cerveza era significativamente diferente respecto a la regular.

4.5 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD EN LA LEVADURA SOBRANTE

El material empleado en estos experimentos (levadura sobrante) se obtuvo de las pruebas tanto de filtración como de centrifugación. En filtración, a partir de la torta de filtrado resultante de la operación, y en centrifugación a partir de la levadura sedimentada por acción de la fuerza centrífuga una vez finalizada la misma.

Para la determinación de la humedad de la levadura se utilizó un horno marca Fisher Scientific (ver Fig. E.7) provisto de un controlador de temperatura con una desviación de ± 1 °C. También se utilizó un desecador común de laboratorio. El contenido de humedad en la levadura sobrante se determinó pesando las muestras húmedas e inmediatamente introduciéndolas al horno a una temperatura de 100 °C, durante un período de 12 horas para su secado. Posteriormente las muestras eran enfriadas en el desecador por 20 minutos para luego ser nuevamente pesadas, y por diferencia de pesos calcular la masa de cerveza removida. La humedad en base húmeda se determinó por medio de la siguiente ecuación:

$$X_h = \frac{m_h - m_s}{m_h} \quad (4.5)$$

Donde m_h es la masa de levadura húmeda (kg) y m_s es la masa de levadura seca (kg).

Posteriormente se calculó el promedio de los resultados obtenidos de cada muestra para obtener un valor representativo de la humedad.

4.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y DE PARTÍCULA DE LA LEVADURA

En la determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura, se usó la levadura seca resultante de las pruebas de humedad. Siendo necesaria su pulverización a fin de facilitar su manipulación.

La densidad aparente de la levadura (ρ_b) se determinó midiendo primero un volumen de $8.50 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ de levadura en polvo en una probeta, posteriormente el volumen de levadura se pesó en una balanza analítica (descrita en el acápite 4.1). La densidad aparente se calculó usando la ecuación:

$$\rho_b = \frac{m_y}{V_y} \quad (4.6)$$

Donde m_y es la masa de levadura (kg) y V_y es el volumen de la muestra (m^3).

La densidad de partícula (ρ_p) se obtuvo pesando inicialmente varios picnómetros (previamente calibrados) con una muestra de levadura, a éstos se les agregó agua y enseguida se agitaron. Se dejó transcurrir un tiempo para permitir que las muestras

sedimentaran, antes de terminar de llenar los picnómetros y pesarlos de nuevo (Calderón, 2001). La densidad de partícula se calculó con la ecuación:

$$\rho_p = \frac{m_{pm+y} - m_{pm}}{V_{pm} - \frac{m_{pm+y+a} - m_{pm+y}}{\rho_a}} \quad (4.7)$$

Donde ρ_p es la densidad de partícula (kg/m^3), m_{pm} es la masa del picnómetro (kg), m_{pm+y} es la masa del picnómetro con levadura (kg), m_{pm+y+a} es la masa del picnómetro con levadura y agua (kg), V_{pm} es el volumen total del picnómetro (m^3), y ρ_a es la densidad del agua (kg/m^3).

4.7 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ÁREA-VOLUMEN-HUMEDAD

El material fundamental de estos experimentos (levadura sobrante) se obtuvo de las pruebas de filtración, específicamente de la torta de filtrado.

Para llevar a cabo la determinación de la relación área-volumen-humedad, en cada experimento se utilizaron muestras de forma cúbica de aproximadamente 10 mm en las tres dimensiones; es decir, $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ de volumen. Éstas se pesaron y colocaron sobre un portamuestra, para luego ser introducidas a un horno (descrito en el acápite 4.5) y secarse a la temperatura deseada. Los experimentos se llevaron a cabo a tres temperaturas distintas: 40, 50 y 60 °C. Las muestras eran metidas al horno hasta que éste alcanzaba condiciones estables. Durante el experimento las muestras eran retiradas del horno para tomar los datos de dimensión y de masa respecto al tiempo. Los datos de dimensión eran tomados con un medidor de Vernier de $\pm 0.05 \text{ mm}$ de precisión y los de masa con la ayuda de una balanza analítica (descrita en el acápite 4.1).

4.8 DETERMINACIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE SECADO

El equipo utilizado para realizar los experimentos, fue la planta piloto de secado existente en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química. Esta planta piloto consiste en un sistema balanza-túnel de viento. En la Fig. 4.4 se muestra un diagrama del equipo.

El equipo opera de la siguiente manera:

Se suministra aire a través de un ventilador (V) VENTUR de 1.2 kW de potencia y un flujo máximo de $0.0467 \text{ m}^3/\text{s}$ cuando el impulsor opera a su máxima frecuencia, la cual es manipulada por medio de un convertidor de frecuencia (CF). El aire pasa luego por una torre de adsorción (TADS) que utiliza esferas de sílica como adsorbente, con lo que se logra reducir el contenido de humedad del aire prácticamente a cero. El aire se calienta por medio de una resistencia eléctrica (R) de 1.1 kW, conectada a un controlador de temperatura (TC) EUROTHERM, el cual mantiene la temperatura del aire en el valor deseado con variaciones de $\pm 0.5 \text{ K}$.

Fig. 4.4 Diagrama del secador de túnel experimental.

El secador de túnel consta de las siguientes partes:

Una sección de expansión (SE), una sección de homogenización (SH) y una sección de suavizamiento (SS) que permite la uniformidad del flujo de aire en la sección de prueba (SP), por debajo de la cual se ubica la balanza analítica (BA). El portamuestra se ubica por encima de la balanza por medio de un disco con un eje vertical y un dispositivo para sujetar el portamuestra. Dicha configuración permite que el aire fluya por la superficie del material que se seca (ver Fig. E.8).

Las mediciones de velocidad del aire se hicieron por medio de un medidor TESTO 435. Las mediciones se hicieron en la tubería que lleva el aire al secador; y luego, por medio de la ecuación de continuidad se determinó la velocidad del aire en el punto en que se colocó la muestra. La termocupla del controlador de temperatura estaba ubicada en la zona de expansión.

Se utilizó además un computador de 233 MHz conectado a la balanza analítica (descrita en el acápite 4.1) para facilitar el registro de los datos del cambio de masa con respecto al tiempo.

Se realizaron experimentos a temperaturas de 40, 50 y 60 °C. Donde la velocidad del aire se mantuvo constante e igual a 1.2 m/s y se restringió el paso a las personas a un metro y medio de distancia del ducto de salida del aire del secador, esto con el objetivo de evitar variaciones en las lecturas de la balanza debidas a obstrucciones en la salida del aire. En estos experimentos se empleó levadura igual a la descrita en el acápite anterior. Ésta se colocó en un portamuestra rectangular con dimensiones de 30.65 mm × 109.80 mm de modo que su superficie quedara totalmente cubierta. Antes empezar cada experimento se hizo operar el ventilador a la frecuencia de 30 Hz. Enseguida se conectó la resistencia y se

estableció el punto de control en el controlador de temperatura, al mismo tiempo se preparó el programa de adquisición de datos. Una vez que el aire alcanzó la temperatura deseada se desvió el flujo de aire y se colocó la muestra en el secador, se registró su peso y luego se hizo pasar el flujo de aire. En ese momento se hizo correr el programa de adquisición de datos WORKBENCH, el cual registró los datos de masa cada 12 segundos. Se dejaron las muestras en el secador hasta que no se obtuvo una variación en el peso, de este modo se logró determinar el peso del sólido seco.

El procesamiento de los datos experimentales se hizo utilizando un programa escrito en MATLAB (ver D.3 en el Apéndice D), este programa lee los datos experimentales obtenidos y construye las curvas de secado y de velocidad de secado, todo basándose en los fundamentos teóricos.

Para construir la curva característica de secado se hizo lo siguiente:

Se calculó la velocidad relativa para cada curva de velocidad de secado, luego se calculó el contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado. Después se graficó la velocidad relativa en función del contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado y finalmente se determinó el polinomio de mejor ajuste.

4.9 SIMULACIONES PARA EL DISEÑO DEL SECADOR ROTATORIO

Para el diseño del secador rotatorio se utilizó un programa escrito en MATLAB (ver D.4 en el Apéndice D), el cual fue elaborado en la Facultad de Ingeniería Química (Managua, Nicaragua) en conjunto con el Departamento de Ingeniería Química del Real Instituto Tecnológico (Estocolmo, Suecia). Este programa resuelve las ecuaciones diferenciales (3.38), (3.39), (3.43) y (3.45), derivadas en el acápite balance de materia y energía, para lo cual emplea una función que integra el sistema formado por las ecuaciones ordinarias de primer orden antes descritas. Para resolver el sistema de ecuaciones el programa se vale del método numérico Runge-Kutta de quinto orden. El programa de simulación se auxilia de una serie de subprogramas que le proporcionan entre otros datos las propiedades termodinámicas del sistema aire-agua-sólido, las cuales cambian a lo largo del secador. Los subprogramas también calculan los coeficientes de transferencia de masa y calor, los balances de materia y energía y el flujo de evaporación de agua. Dicho programa requiere la ecuación de la curva característica del material a secar.

El procedimiento seguido para obtener los parámetros de diseño, consistió primeramente en establecer los parámetros fijos y los variables. La Tabla 4.1 muestra los parámetros fijos que necesita el programa para su funcionamiento y que deben ser alimentados para todas las simulaciones.

Tabla 4.1 Parámetros fijos suministrados al programa de simulación del secador rotatorio.

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Humedad inicial del sólido	X_o (kg/kg)	2.5373
Temperatura inicial del sólido	T_{sol_i} (K)	298.15
Humedad inicial del gas de secado	Y_o (kg/kg)	0.004257
Calor específico del sólido seco	Cp_s (kJ/kg K)	2.3872
Humedad crítica del sólido	X_{cr} (kg/kg)	2.5373
Flujo másico de sólido seco	L_{sol} (kg/h)	226.1987

Para poder iniciar las simulaciones fue necesario partir de valores o rangos de referencia tomados de la literatura, los cuales se presentan en las Tablas 4.2(a), 4.2(b) y 4.2(c).

Tabla 4.2(a) Parámetros variables suministrados al programa de simulación del secador rotatorio.

Parámetro	Símbolo	Magnitud		
		1	2	3
Diámetro del secador	D (m)	1.00	1.25	1.50
Incremento del Flujo mínimo de gas	INCR (%)	0.00	25.00	50.00
Fracción de llenado del secador	fra_c (m^3/m^3)	0.10	0.15	
Temperatura del gas de entrada	Tge (K)	398.15	423.15	

Tabla 4.2(b) Parámetros variables suministrados al programa de simulación del secador rotatorio.

Parámetro	Símbolo	Magnitud		
		4	5	6
Diámetro del secador	D (m)	1.75	2.00	2.25
Incremento del Flujo mínimo de gas	INCR (%)	75.00	100.00	
Fracción de llenado del secador	fra_c (m^3/m^3)			
Temperatura del gas de entrada	Tge (K)			

Tabla 4.2(c) Parámetros variables suministrados al programa de simulación del secador rotatorio.

Parámetro	Símbolo	Magnitud		
		7	8	9
Diámetro del secador	D (m)	2.50	2.75	3.00
Incremento del Flujo mínimo de gas	INCR (%)			
Fracción de llenado del secador	fra_c (m^3/m^3)			
Temperatura del gas de entrada	Tge (K)			

Una vez establecidos los parámetros fijos y variables se creó la estructura de las simulaciones, la cual se puede observar en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Arreglo de las simulaciones para el diseño del secador rotatorio.

S001 = D1 INCR1 fra_c1 Tge1	S035 = D7 INCR5 fra_c1 Tge1
S002 = D1 INCR2 fra_c1 Tge1	S036 = D8 INCR1 fra_c1 Tge1
S003 = D1 INCR3 fra_c1 Tge1	S037 = D8 INCR2 fra_c1 Tge1
S004 = D1 INCR4 fra_c1 Tge1	S038 = D8 INCR3 fra_c1 Tge1
S005 = D1 INCR5 fra_c1 Tge1	S039 = D8 INCR4 fra_c1 Tge1
S006 = D2 INCR1 fra_c1 Tge1	S040 = D8 INCR5 fra_c1 Tge1
S007 = D2 INCR2 fra_c1 Tge1	S041 = D9 INCR1 fra_c1 Tge1
S008 = D2 INCR3 fra_c1 Tge1	S042 = D9 INCR2 fra_c1 Tge1
S009 = D2 INCR4 fra_c1 Tge1	S043 = D9 INCR3 fra_c1 Tge1
S010 = D2 INCR5 fra_c1 Tge1	S044 = D9 INCR4 fra_c1 Tge1
S011 = D3 INCR1 fra_c1 Tge1	S045 = D9 INCR5 fra_c1 Tge1
S012 = D3 INCR2 fra_c1 Tge1	S046 = D1 INCR1 fra_c2 Tge1
S013 = D3 INCR3 fra_c1 Tge1	S047 = D1 INCR2 fra_c2 Tge1
S014 = D3 INCR4 fra_c1 Tge1	S048 = D1 INCR3 fra_c2 Tge1
S015 = D3 INCR5 fra_c1 Tge1	S049 = D1 INCR4 fra_c2 Tge1
S016 = D4 INCR1 fra_c1 Tge1	S050 = D1 INCR5 fra_c2 Tge1
S017 = D4 INCR2 fra_c1 Tge1	S051 = D2 INCR1 fra_c2 Tge1
S018 = D4 INCR3 fra_c1 Tge1	S052 = D2 INCR2 fra_c2 Tge1
S019 = D4 INCR4 fra_c1 Tge1	S053 = D2 INCR3 fra_c2 Tge1
S020 = D4 INCR5 fra_c1 Tge1	S054 = D2 INCR4 fra_c2 Tge1
S021 = D5 INCR1 fra_c1 Tge1	S055 = D2 INCR5 fra_c2 Tge1
S022 = D5 INCR2 fra_c1 Tge1	S056 = D3 INCR1 fra_c2 Tge1
S023 = D5 INCR3 fra_c1 Tge1	S057 = D3 INCR2 fra_c2 Tge1
S024 = D5 INCR4 fra_c1 Tge1	S058 = D3 INCR3 fra_c2 Tge1
S025 = D5 INCR5 fra_c1 Tge1	S059 = D3 INCR4 fra_c2 Tge1
S026 = D6 INCR1 fra_c1 Tge1	S060 = D3 INCR5 fra_c2 Tge1
S027 = D6 INCR2 fra_c1 Tge1	S061 = D4 INCR1 fra_c2 Tge1
S028 = D6 INCR3 fra_c1 Tge1	S062 = D4 INCR2 fra_c2 Tge1
S029 = D6 INCR4 fra_c1 Tge1	S063 = D4 INCR3 fra_c2 Tge1
S030 = D6 INCR5 fra_c1 Tge1	S064 = D4 INCR4 fra_c2 Tge1
S031 = D7 INCR1 fra_c1 Tge1	S065 = D4 INCR5 fra_c2 Tge1
S032 = D7 INCR2 fra_c1 Tge1	S066 = D5 INCR1 fra_c2 Tge1
S033 = D7 INCR3 fra_c1 Tge1	S067 = D5 INCR2 fra_c2 Tge1
S034 = D7 INCR4 fra_c1 Tge1	S068 = D5 INCR3 fra_c2 Tge1

S069 = D5 INCR4 fra_c2 Tge1	S107 = D4 INCR2 fra_c1 Tge2
S070 = D5 INCR5 fra_c2 Tge1	S108 = D4 INCR3 fra_c1 Tge2
S071 = D6 INCR1 fra_c2 Tge1	S109 = D4 INCR4 fra_c1 Tge2
S072 = D6 INCR2 fra_c2 Tge1	S110 = D4 INCR5 fra_c1 Tge2
S073 = D6 INCR3 fra_c2 Tge1	S111 = D5 INCR1 fra_c1 Tge2
S074 = D6 INCR4 fra_c2 Tge1	S112 = D5 INCR2 fra_c1 Tge2
S075 = D6 INCR5 fra_c2 Tge1	S113 = D5 INCR3 fra_c1 Tge2
S076 = D7 INCR1 fra_c2 Tge1	S114 = D5 INCR4 fra_c1 Tge2
S077 = D7 INCR2 fra_c2 Tge1	S115 = D5 INCR5 fra_c1 Tge2
S078 = D7 INCR3 fra_c2 Tge1	S116 = D6 INCR1 fra_c1 Tge2
S079 = D7 INCR4 fra_c2 Tge1	S117 = D6 INCR2 fra_c1 Tge2
S080 = D7 INCR5 fra_c2 Tge1	S118 = D6 INCR3 fra_c1 Tge2
S081 = D8 INCR1 fra_c2 Tge1	S119 = D6 INCR4 fra_c1 Tge2
S082 = D8 INCR2 fra_c2 Tge1	S120 = D6 INCR5 fra_c1 Tge2
S083 = D8 INCR3 fra_c2 Tge1	S121 = D7 INCR1 fra_c1 Tge2
S084 = D8 INCR4 fra_c2 Tge1	S122 = D7 INCR2 fra_c1 Tge2
S085 = D8 INCR5 fra_c2 Tge1	S123 = D7 INCR3 fra_c1 Tge2
S086 = D9 INCR1 fra_c2 Tge1	S124 = D7 INCR4 fra_c1 Tge2
S087 = D9 INCR2 fra_c2 Tge1	S125 = D7 INCR5 fra_c1 Tge2
S088 = D9 INCR3 fra_c2 Tge1	S126 = D8 INCR1 fra_c1 Tge2
S089 = D9 INCR4 fra_c2 Tge1	S127 = D8 INCR2 fra_c1 Tge2
S090 = D9 INCR5 fra_c2 Tge1	S128 = D8 INCR3 fra_c1 Tge2
S091 = D1 INCR1 fra_c1 Tge2	S129 = D8 INCR4 fra_c1 Tge2
S092 = D1 INCR2 fra_c1 Tge2	S130 = D8 INCR5 fra_c1 Tge2
S093 = D1 INCR3 fra_c1 Tge2	S131 = D9 INCR1 fra_c1 Tge2
S094 = D1 INCR4 fra_c1 Tge2	S132 = D9 INCR2 fra_c1 Tge2
S095 = D1 INCR5 fra_c1 Tge2	S133 = D9 INCR3 fra_c1 Tge2
S096 = D2 INCR1 fra_c1 Tge2	S134 = D9 INCR4 fra_c1 Tge2
S097 = D2 INCR2 fra_c1 Tge2	S135 = D9 INCR5 fra_c1 Tge2
S098 = D2 INCR3 fra_c1 Tge2	S136 = D1 INCR1 fra_c2 Tge2
S099 = D2 INCR4 fra_c1 Tge2	S137 = D1 INCR2 fra_c2 Tge2
S100 = D2 INCR5 fra_c1 Tge2	S138 = D1 INCR3 fra_c2 Tge2
S101 = D3 INCR1 fra_c1 Tge2	S139 = D1 INCR4 fra_c2 Tge2
S102 = D3 INCR2 fra_c1 Tge2	S140 = D1 INCR5 fra_c2 Tge2
S103 = D3 INCR3 fra_c1 Tge2	S141 = D2 INCR1 fra_c2 Tge2
S104 = D3 INCR4 fra_c1 Tge2	S142 = D2 INCR2 fra_c2 Tge2
S105 = D3 INCR5 fra_c1 Tge2	S143 = D2 INCR3 fra_c2 Tge2
S106 = D4 INCR1 fra_c1 Tge2	S144 = D2 INCR4 fra_c2 Tge2

S145 = D2 INCR5 fra_c2 Tge2	S163 = D6 INCR3 fra_c2 Tge2
S146 = D3 INCR1 fra_c2 Tge2	S164 = D6 INCR4 fra_c2 Tge2
S147 = D3 INCR2 fra_c2 Tge2	S165 = D6 INCR5 fra_c2 Tge2
S148 = D3 INCR3 fra_c2 Tge2	S166 = D7 INCR1 fra_c2 Tge2
S149 = D3 INCR4 fra_c2 Tge2	S167 = D7 INCR2 fra_c2 Tge2
S150 = D3 INCR5 fra_c2 Tge2	S168 = D7 INCR3 fra_c2 Tge2
S151 = D4 INCR1 fra_c2 Tge2	S169 = D7 INCR4 fra_c2 Tge2
S152 = D4 INCR2 fra_c2 Tge2	S170 = D7 INCR5 fra_c2 Tge2
S153 = D4 INCR3 fra_c2 Tge2	S171 = D8 INCR1 fra_c2 Tge2
S154 = D4 INCR4 fra_c2 Tge2	S172 = D8 INCR2 fra_c2 Tge2
S155 = D4 INCR5 fra_c2 Tge2	S173 = D8 INCR3 fra_c2 Tge2
S156 = D5 INCR1 fra_c2 Tge2	S174 = D8 INCR4 fra_c2 Tge2
S157 = D5 INCR2 fra_c2 Tge2	S175 = D8 INCR5 fra_c2 Tge2
S158 = D5 INCR3 fra_c2 Tge2	S176 = D9 INCR1 fra_c2 Tge2
S159 = D5 INCR4 fra_c2 Tge2	S177 = D9 INCR2 fra_c2 Tge2
S160 = D5 INCR5 fra_c2 Tge2	S178 = D9 INCR3 fra_c2 Tge2
S161 = D6 INCR1 fra_c2 Tge2	S179 = D9 INCR4 fra_c2 Tge2
S162 = D6 INCR2 fra_c2 Tge2	S180 = D9 INCR5 fra_c2 Tge2

Del programa de simulación del secador rotatorio se obtienen los perfiles de las temperaturas y humedades tanto del sólido como del gas de secado.

Para el análisis de las simulaciones se toman en consideración los criterios de selección que determinen la solución más lógica, técnica y económica.

Criterios de selección:

1. La reducción de humedad en el secador debe ser hasta 6% (0.0638 kg agua/kg sólido seco) en el producto final.
2. Por ser la levadura rica en proteínas la temperatura de salida del sólido no debe sobrepasar los 60 °C.
3. La relación longitud/diámetro del secador debe oscilar entre 4-10.
4. El NTU debe estar en el rango de 1.5-2.5.

Con el resultado de la simulación elegida se determinó el tiempo aproximado de retención en el secador a través de la ecuación (3.53).

5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 RECUPERACIÓN DE CERVEZA RESIDUAL, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y PORCENTAJE DE SÓLIDOS DE LA LECHADA

La densidad aparente se determinó de un total de 20 muestras, siendo el promedio de estas 948.7600 kg/m³ con una desviación estándar de 53.9216. En la Tabla 5.1 se presentan los valores determinados para este parámetro, observándose un máximo porcentaje de diferencia del valor promedio igual al 13.7906 % correspondiente a la muestra M-18. Lamentablemente, no se pudieron encontrar estudios similares en los que se hiciera referencia al valor de la densidad aparente de la lechada en las industrias cerveceras.

Tabla 5.1 Valores obtenidos en la determinación de la densidad aparente de la lechada.

N° Muestra	m_{susp}	V_{susp}	ρ_{susp}
	(kg)	(m ³)	(kg/m ³)
M-01	0.2386	2.5000E-04	954.4000
M-02	0.2455	2.5000E-04	982.0000
M-03	0.2432	2.5000E-04	972.8000
M-04	0.2251	2.5000E-04	900.4000
M-05	0.2182	2.5000E-04	872.8000
M-06	0.2196	2.5000E-04	878.4000
M-07	0.2408	2.5000E-04	963.2000
M-08	0.2404	2.5000E-04	961.6000
M-09	0.2412	2.5000E-04	964.8000
M-10	0.2473	2.5000E-04	989.2000
M-11	0.2230	2.5000E-04	892.0000
M-12	0.2299	2.5000E-04	919.6000
M-13	0.2283	2.5000E-04	913.2000
M-14	0.2255	2.5000E-04	902.0000
M-15	0.2322	2.5000E-04	928.8000
M-16	0.2251	2.5000E-04	900.4000
M-17	0.2590	2.5000E-04	1036.0000
M-18	0.2699	2.5000E-04	1079.6000
M-19	0.2399	2.5000E-04	959.6000
M-20	0.2511	2.5000E-04	1004.4000

En la recuperación de cerveza a través de filtración al vacío, se determinó que la lechada contenía en promedio un 53.4490 % de sólidos en volumen siendo este valor distinto al obtenido mediante centrifugación, el cual fue 64.4351 % (ver Tablas 5.2 y 5.3). Este resultado se explica considerando la ecuación (4.2) con la cual se calculó el porcentaje de sólidos. En esta se observa que para un volumen mayor de cerveza recuperada el porcentaje de sólidos disminuye, lo que nos indica que de estos métodos de separación el de filtración resulta ser el más eficiente.

Tabla 5.2 Valores obtenidos en la determinación del porcentaje de sólidos en volumen mediante filtración al vacío.

N° Muestra	V_{susp}	V_f	$P_{\text{sólidos}}$
	(m ³)	(m ³)	(%)
M-01	2.5000E-04	1.2500E-04	50.0000
M-02	2.5000E-04	1.1900E-04	52.4000
M-03	2.5400E-04	1.3500E-04	46.8504
M-04	2.5400E-04	1.3260E-04	47.7953
M-05	2.5400E-04	1.3000E-04	48.8189
M-06	2.5400E-04	1.3500E-04	46.8504
M-07	2.5000E-04	1.0200E-04	59.2000
M-08	2.5000E-04	9.3000E-05	62.8000
M-09	2.5000E-04	9.9500E-05	60.2000
M-10	2.5000E-04	9.7500E-05	61.0000
M-11	2.5000E-04	1.3350E-04	46.6000
M-12	2.5000E-04	1.3160E-04	47.3600
M-13	2.5000E-04	1.3500E-04	46.0000
M-14	2.5000E-04	1.1100E-04	55.6000
M-15	2.5000E-04	1.0300E-04	58.8000
M-16	2.5000E-04	1.0000E-04	60.0000
M-17	2.5000E-04	1.0900E-04	56.4000
M-18	2.5000E-04	1.0300E-04	58.8000
M-19	2.5000E-04	1.0900E-04	56.4000
M-20	2.5000E-04	1.2300E-04	50.8000
M-21	2.5000E-04	1.0700E-04	57.2000
M-22	2.5000E-04	1.0600E-04	57.6000
M-23	2.5000E-04	1.1100E-04	55.6000
M-24	2.5000E-04	1.1600E-04	53.6000
M-25	2.5000E-04	1.3000E-04	48.0000
M-26	2.5000E-04	1.3750E-04	45.0000

Como se puede observar en la Tabla 5.2, únicamente se realizaron veintiséis pruebas de filtración al vacío para la determinación del porcentaje de sólidos de la lechada. Por otra parte, el número de pruebas realizadas por centrifugación alcanza las ochenta y cuatro. Esto tiene su explicación en el hecho de haber utilizado dos centrifugas de seis tubos cada una, obteniéndose en cada corrida un total de doce muestras para una cosecha de levadura. Es decir, se sometieron a esta prueba siete cosechas de levadura diferentes también utilizadas en la filtración al vacío.

Tabla 5.3 Valores obtenidos en la determinación del porcentaje de sólidos en volumen mediante centrifugación.

N° Muestra	V_{susp}	V_f	$P_{\text{sólidos}}$
	(m^3)	(m^3)	(%)
M-01	5.5000E-05	2.3600E-05	57.0909
M-02	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-03	5.5000E-05	1.6000E-05	70.9091
M-04	5.5000E-05	1.4600E-05	73.4545
M-05	5.5000E-05	1.8800E-05	65.8182
M-06	5.5000E-05	1.4600E-05	73.4545
M-07	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-08	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-09	5.5000E-05	2.0500E-05	62.7273
M-10	5.5000E-05	1.8000E-05	67.2727
M-11	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-12	5.5000E-05	2.1500E-05	60.9091
M-13	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-14	5.5000E-05	1.4000E-05	74.5455
M-15	5.5000E-05	1.4000E-05	74.5455
M-16	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-17	5.5000E-05	1.2000E-05	78.1818
M-18	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-19	5.5000E-05	1.4000E-05	74.5455
M-20	5.5000E-05	1.4000E-05	74.5455
M-21	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-22	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-23	5.5000E-05	1.3500E-05	75.4545
M-24	5.5000E-05	1.3000E-05	76.3636
M-25	5.5000E-05	1.6000E-05	70.9091
M-26	5.5000E-05	1.7000E-05	69.0909

M-27	5.5000E-05	1.7000E-05	69.0909
M-28	5.5000E-05	1.7000E-05	69.0909
M-29	5.5000E-05	1.7000E-05	69.0909
M-30	5.5000E-05	1.7000E-05	69.0909
M-31	5.5000E-05	1.8000E-05	67.2727
M-32	5.5000E-05	1.8000E-05	67.2727
M-33	5.5000E-05	1.7500E-05	68.1818
M-34	5.5000E-05	1.8000E-05	67.2727
M-35	5.5000E-05	1.7500E-05	68.1818
M-36	5.5000E-05	1.7500E-05	68.1818
M-37	5.5000E-05	1.9000E-05	65.4545
M-38	5.5000E-05	1.9000E-05	65.4545
M-39	5.5000E-05	1.8500E-05	66.3636
M-40	5.5000E-05	1.9000E-05	65.4545
M-41	5.5000E-05	1.8500E-05	66.3636
M-42	5.5000E-05	1.8500E-05	66.3636
M-43	5.5000E-05	1.9500E-05	64.5455
M-44	5.5000E-05	1.9500E-05	64.5455
M-45	5.5000E-05	1.9500E-05	64.5455
M-46	5.5000E-05	1.9500E-05	64.5455
M-47	5.5000E-05	1.9000E-05	65.4545
M-48	5.5000E-05	1.8500E-05	66.3636
M-49	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-50	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-51	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-52	5.5000E-05	1.9000E-05	65.4545
M-53	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-54	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-55	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-56	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-57	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-58	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-59	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-60	5.5000E-05	2.1000E-05	61.8182
M-61	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-62	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-63	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818

M-64	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-65	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-66	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-67	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-68	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-69	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-70	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-71	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-72	5.5000E-05	2.2000E-05	60.0000
M-73	5.5000E-05	2.5000E-05	54.5455
M-74	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-75	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-76	5.5000E-05	2.3500E-05	57.2727
M-77	5.5000E-05	2.3500E-05	57.2727
M-78	5.5000E-05	2.4000E-05	56.3636
M-79	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-80	5.5000E-05	2.4000E-05	56.3636
M-81	5.5000E-05	2.3000E-05	58.1818
M-82	5.5000E-05	2.4000E-05	56.3636
M-83	5.5000E-05	2.4000E-05	56.3636
M-84	5.5000E-05	2.4000E-05	56.3636

5.2 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE FILTRACIÓN

Se realizaron ensayos preliminares para verificar si era posible la separación de la cerveza contenida en la lechada, por medio del filtro prensa descrito en el acápite 4.2. Se hicieron pruebas con una lechada regular y se notó que la bomba no era la más adecuada para llenar el filtro con la suspensión, al presentar gran dificultad para succionar la mezcla. Por otra parte, fueron también notables las pérdidas de cerveza causadas por el escurrimiento de ésta a través de las placas y marcos, en gran parte debido a la baja presión aplicada por la prensa y a la inexistencia de empaques entre placas y marcos. En estos ensayos se obtuvo una cerveza de apariencia desagradable y sucia (ver Fig. E.9), lo cual se debió a la suciedad hallada en las canalizaciones interiores de las placas del filtro y que no fue posible remover mediante limpieza. Es por todo lo antes dicho que se decidió no recuperar la cerveza usando el filtro prensa disponible, empleándose éste únicamente para la construcción de la curva de filtración de la lechada.

Los datos obtenidos en la prueba se representaron graficando el cociente t_f/V_f en función del volumen de cerveza recuperado. Determinándose a partir de todos los datos una curva de ajuste denominada *curva típica de filtración* (ver Fig. 5.1). Todo con el propósito de

calcular a través de ésta, la resistencia específica de la torta de filtración y la resistencia del medio filtrante requeridas en el diseño del filtro prensa.

Fig. 5.1 Curva típica de filtración obtenida en el filtro prensa.

Polinomio de ajuste:

$$Y = 3.8015 \cdot X + 158.83$$

$$\frac{t_f}{V_f} \left(\text{s/m}^3 \right) = 3.8015 \times 10^6 \cdot V_f + 158.83 \times 10^3$$

Donde:

t_f – Tiempo transcurrido de filtración (s).

V_f – Volumen de líquido filtrado obtenido (m^3).

El polinomio de ajuste obtenido para los datos experimentales, presentó un coeficiente de correlación de 0.9855 con una tendencia lineal bien definida. Cabe mencionar que los datos obtenidos en experimentos de filtración suelen ser poco reproducibles debido a que el estado de aglomeración de las partículas en la lechada puede variar y afectar la resistencia específica de la torta (Geankoplis, 1998). Sin embargo, la realización de este experimento es fundamental para caracterizar de forma aproximada el comportamiento de la lechada al momento de su filtración, obteniéndose así un punto de referencia que nos permite la determinación de ciertos parámetros utilizados en el diseño del filtro prensa requerido por la empresa I.C.S.A.

5.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y VISCOSIDAD DE LA CERVEZA RECUPERADA

La determinación de algunos parámetros de la cerveza recuperada fue necesaria, para establecer mediante comparación el método de separación que permitiese obtener una cerveza con la calidad requerida por la industria I.C.S.A. Esta cerveza recuperada no es de la mayor calidad, ya que contiene un alto pH, más amino-nitrógeno y alcoholes superiores. Siendo estas cantidades mayores en la cerveza del fondo del tanque que está en contacto con la levadura, debido a los procesos de degradación que ya están ocurriendo en las células de levadura (Manfred y Jean, 1991).

Como se puede observar en las Tablas 5.4 y 5.5, los valores promedio para la densidad de la cerveza filtrada y centrifugada son muy similares. Sin embargo, el valor de densidad en la cerveza centrifugada es ligeramente mayor que el de la cerveza filtrada, debido a la cantidad de levadura en suspensión resultado de una separación no tan eficiente en la que ciertamente pudo haber incidido la velocidad y el tiempo de operación de las centrifugas.

Tabla 5.4 Parámetros de calidad obtenidos en la cerveza recuperada mediante filtración al vacío.

N° Muestra	Temperatura	Densidad	A _{w/w}	A _{v/v}	E _{real}
	(°C)	(kg/m ³)	(%)	(%)	(%)
M-01	20.0000	1007.6160	6.4160	8.1840	5.2360
M-02	20.0000	1006.5300	6.1000	7.7700	4.8400
M-03	20.0000	1005.4633	6.8967	8.7833	4.8600
Promedio =	20.0000	1006.5364	6.4709	8.2458	4.9787
N° Muestra	E _{orig}	E _{apa}	Fermentación	pH	Diacetilo
	(%)	(%)	(%)		ppm
M-01	17.3040	2.4160	86.0160	6.8400	0.1500
M-02	16.3700	2.1400	86.9150	6.8600	0.5700
M-03	17.8033	1.8633	89.4933	6.9500	0.5100
Promedio =	17.1591	2.1398	87.4748	6.8833	0.4100

Tanto para los extractos y el contenido de alcohol en la cerveza, se puede afirmar que no dependen de los métodos de separación utilizados, sino de las condiciones en que se lleve a cabo la fermentación, aunque los valores obtenidos a través de éstos sean totalmente diferentes. Cerca del 80 % de los alcoholes se forman durante la fermentación primaria, en la etapa siguiente solamente hay un ligero incremento de éstos. Entre los factores que afectan la formación de alcoholes en la cerveza están: incrementar la temperatura de fermentación, provocar movimiento en la cerveza verde (sin madurar), reducir la concentración de aminoácidos en el mosto, aireación intensiva en la adecuación del mosto e incrementar la concentración del mosto sobre 13 %P (Manfred y Jean, 1991).

Tabla 5.5 Parámetros de calidad obtenidos en la cerveza recuperada mediante centrifugación.

N° Muestra	Temperatura	Densidad	A _{w/w}	A _{v/v}	E _{real}
	(°C)	(kg/m ³)	(%)	(%)	(%)
M-01	20.0000	1013.5900	4.2500	5.4567	5.8633
M-02	20.0000	1013.5550	3.4550	4.4250	5.5050
M-03	20.0000	1014.1900	4.1500	5.3250	5.9700
Promedio =	20.0000	1013.7783	3.9517	5.0689	5.7794
N° Muestra	E _{orig}	E _{apa}	Fermentación	pH	Diacetilo
	(%)	(%)	(%)		ppm
M-01	14.0067	3.9300	71.9200	6.9500	0.6600
M-02	12.1800	3.9200	67.7750	6.7400	0.2300
M-03	13.9200	4.0850	70.6550	6.9400	0.6700
Promedio =	13.3689	3.9783	70.1167	6.8767	0.5200

En el caso de los extractos se obtuvo un mayor valor de extracto original para la cerveza filtrada, siendo el extracto real de ésta menor que el de la cerveza centrifugada. Esto nos indica que hubo una mayor cantidad de azúcares convertida en alcohol en la cerveza filtrada, lo que se aprecia en el grado de fermentación aparente de la misma. En el extracto aparente, el valor obtenido para la cerveza filtrada fue menor como era de esperarse debido a una mayor concentración de alcohol presente, el cual produce un efecto de disminución que da una lectura menor del contenido del extracto real.

Los valores de pH de ambas de cervezas son casi iguales, esto se debe a la cantidad de ácidos orgánicos presentes en la cerveza, los cuales son formados principalmente por la levadura a partir de los aminoácidos presentes en el mosto. La levadura remueve de los aminoácidos el grupo amino que necesita para sintetizar sus propias proteínas celulares, liberando así los ácidos orgánicos formados por esta desaminación en la cerveza (Manfred y Jean, 1991).

La levadura no sólo toma los compuestos nitrogenados, también excreta algo de nitrógeno durante la fermentación y maduración en forma de aminoácidos y péptidos inferiores. Estos procesos de excreción se consideran en dos fases separadas:

1. La excreción por las células de levadura, lo cual ocurre después de completarse la fermentación primaria.
2. Los procesos de excreción resultantes de una degradación irreversible del material celular por las propias enzimas internas de la levadura.

Generalmente un incremento en el pH de la cerveza indica el comienzo de la autólisis de la levadura. El pH tiene un efecto considerable en la calidad de la cerveza. Un pH menor que 4.4 acelera la precipitación de complejos coloidales inestables (proteínas y polifenoles), produce una maduración más rápida, refina el sabor de la cerveza y es un requerimiento esencial para una buena estabilidad biológica de la cerveza (Manfred y Jean, 1991).

El diacetilo es el factor más importante en la calidad de la cerveza ya que por encima del valor límite (0.1 ppm) da una cerveza de apariencia sucia, de sabor dulce a repugnante, el cual a altas concentraciones es responsable del aroma a mantequilla. Los valores obtenidos por los distintos métodos de separación se ven afectados únicamente por el grado de contaminación en la lechada, debido a la exposición del material y medidas inadecuadas de manipulación del mismo. Estos valores de diacetilo son manejables si la cerveza recuperada es enviada a mezclarse con cerveza verde, durante el trasiego de fermentación a reposo. Cabe mencionar que el diacetilo aumenta con el reuso de la levadura, un aumento en la diferencia respiratoria de la levadura mutante en la reinoculación genera una fuerte producción de diacetilo (Fix, 1993).

Respecto a la viscosidad determinada para ambas cervezas, se obtuvieron los valores promedio de 1.8286×10^{-6} y 1.7340×10^{-6} m²/s para la cerveza filtrada y centrifugada respectivamente. En las Tablas 5.6 y 5.7 se presentan los valores determinados para este parámetro, observándose un máximo porcentaje de diferencia del valor promedio igual al 3.6524 % correspondiente a la muestra M-09 de filtración, y un 2.8211 % en la muestra M-04 de centrifugación. Cabe mencionar que los resultados obtenidos para este parámetro no fueron comparados con los valores típicos de viscosidad en las cervezas, ya que estos corresponden en su mayoría a datos del producto terminado y no a valores de viscosidad de la cerveza en la etapa de fermentación.

Tabla 5.6 Valores obtenidos para la viscosidad de la cerveza recuperada mediante filtración al vacío.

N° Muestra	Temperatura (°C)	t _p (s)	t _r (s)	v (m ² /s)
M-01	20.0000	178.1667	0.3073	1.7786E-06
M-02	20.0000	177.3833	0.3105	1.7707E-06
M-03	20.0000	183.0000	0.2940	1.8271E-06
M-04	20.0000	181.1333	0.2977	1.8084E-06
M-05	20.0000	186.3500	0.2873	1.8606E-06
M-06	20.0000	183.3167	0.2934	1.8302E-06
M-07	20.0000	180.7000	0.2986	1.8040E-06
M-08	20.0000	182.0833	0.2958	1.8179E-06
M-09	20.0000	189.8167	0.2804	1.8954E-06
M-10	20.0000	182.8167	0.2944	1.8252E-06
M-11	20.0000	178.0000	0.3080	1.7769E-06

M-12	20.0000	182.6333	0.2947	1.8234E-06
M-13	20.0000	188.9000	0.2822	1.8862E-06
M-14	20.0000	181.2833	0.2974	1.8099E-06
M-15	20.0000	186.6167	0.2868	1.8633E-06
M-16	20.0000	188.2333	0.2835	1.8795E-06

Tabla 5.7 Valores obtenidos para la viscosidad de la cerveza recuperada mediante centrifugación.

N° Muestra	Temperatura	t _p	t _r	v
	(°C)	(s)	(s)	(m ² /s)
M-01	20.0000	172.8500	0.3286	1.7252E-06
M-02	20.0000	176.5167	0.3139	1.7620E-06
M-03	20.0000	175.3833	0.3185	1.7506E-06
M-04	20.0000	178.6000	0.3056	1.7829E-06
M-05	20.0000	169.4833	0.3426	1.6914E-06
M-06	20.0000	169.5333	0.3423	1.6919E-06

5.4 PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN DE CERVEZA

De las sesiones de análisis sensorial en donde se probaron muestras de cerveza recuperada mezclada con cerveza regular, uno de cada seis catadores identificó la muestra que contenía cerveza recuperada. Esto significa que un 83 % de los catadores no percibió diferencia significativa entre la cerveza mezclada al 5 % con cerveza recuperada y la cerveza regular (ver Fig. 5.2). El resultado fue el mismo para ambas cervezas (cerveza filtrada y centrifugada).

Fig. 5.2 Pruebas triangulares para la cerveza regular al 5 % en volumen de cerveza recuperada.

Estos resultados nos permiten ratificar que no existe la necesidad de efectuar la mezcla de cerveza recuperada con cerveza verde durante el trasiego de fermentación a reposo, sometiéndola al proceso regular (metodología empleada por otras industrias cerveceras Ortega *et al.*, 2001). Ya que la mezcla al 5 % de cerveza recuperada se puede efectuar sin ningún problema con la cerveza regular (cerveza terminada), evitándose así costos adicionales de proceso.

5.5 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD EN LA LEVADURA SOBRANTE

Mediante estas pruebas se determinó que la levadura sobrante obtenida por filtración al vacío, contenía en promedio un 71.7300 % de humedad. Por otra parte, la levadura proveniente de centrifugación presentó un contenido de humedad igual al 75.3814 %, ya que a través de este método de separación no se logra extraer la mayor cantidad de cerveza, quedando por tanto una levadura más húmeda que la obtenida por filtración al vacío (ver Tablas 5.8 y 5.9). El valor de humedad de la levadura obtenido por filtración al vacío es similar a los comúnmente determinados en la producción de levadura prensada, los cuales oscilan entre 70-75 % (Tejero, 1999).

Tabla 5.8 Valores obtenidos de humedad en base húmeda para la levadura recuperada mediante filtración al vacío.

N° Muestra	m_h	m_s	X_h
	(kg)	(kg)	(%)
M-01	0.1024	0.0287	71.9727
M-02	0.1056	0.0294	72.1591
M-03	0.1126	0.0315	72.0249
M-04	0.1104	0.0306	72.2826
M-05	0.3969	0.1170	70.5215
M-06	0.1494	0.0427	71.4190

Tabla 5.9 Valores obtenidos de humedad en base húmeda para la levadura recuperada mediante centrifugación.

N° Muestra	m_h	m_s	X_h
	(kg)	(kg)	(%)
M-01	0.0207	0.0054	73.9130
M-02	0.0201	0.0052	74.1294
M-03	0.3922	0.0973	75.1912
M-04	0.3591	0.0834	76.7753
M-05	0.2948	0.0701	76.2212
M-06	0.3561	0.0855	75.9899
M-07	0.3670	0.0901	75.4496

5.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y DE PARTÍCULA DE LA LEVADURA

Tanto para la determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura, se tuvo que pulverizar previamente la levadura seca obtenida de las pruebas de humedad. Esto se hizo con el objetivo de facilitar su manipulación, y estimar con mayor precisión los parámetros de interés. Como puede observarse en la Tabla 5.10, los resultados obtenidos de densidad aparente presentan poca variación. Estas variaciones obedecen a las diferencias en el grado de compactación del conglomerado de partículas. Determinándose de un total de ocho muestras un valor promedio de 884.1176 kg/m^3 para la densidad aparente, con un máximo porcentaje de diferencia con respecto a este valor igual al 0.0665 % en todas las muestras.

Tabla 5.10 Valores obtenidos para la densidad aparente de la levadura.

N° Muestra	m_y	V_y	ρ_b
	(kg)	(m^3)	(kg/m^3)
M-01	0.0752	8.5000E-05	884.7059
M-02	0.0751	8.5000E-05	883.5294
M-03	0.0752	8.5000E-05	884.7059
M-04	0.0752	8.5000E-05	884.7059
M-05	0.0751	8.5000E-05	883.5294
M-06	0.0751	8.5000E-05	883.5294
M-07	0.0751	8.5000E-05	883.5294
M-08	0.0752	8.5000E-05	884.7059

Los resultados obtenidos para la densidad de partícula presentados en la Tabla 5.11, son más variables entre sí debido en gran parte a que el material no era totalmente uniforme, y a errores de medición generados durante los experimentos. El valor promedio determinado para la densidad de partícula fue de 1114.6364 kg/m^3 , este resultado confirma la teoría expuesta por Rosabal y Valle (1989) en la cual se explica que la densidad aparente siempre es menor que la densidad de las partículas, debido a los espacios huecos existentes entre las partículas que forman el conglomerado.

Considerando la poca variación entre los resultados obtenidos para la densidad aparente, se decidió realizar únicamente ocho pruebas para la determinación de dicho parámetro. Sin embargo, para la densidad de partícula se efectuaron veinte pruebas teniendo en cuenta la variabilidad de los resultados obtenidos.

Tabla 5.11 Valores obtenidos para la densidad de partícula de la levadura.

N° Muestra	m_{pm} (kg)	m_{pm+y} (kg)	m_{pm+y+a} (kg)	V_{pm} (m ³)	T_a (°C)	ρ_a (kg/m ³)	ρ_p (kg/m ³)
M-01	0.0252	0.0394	0.0781	4.9880E-05	28.0000	996.1550	1286.0210
M-02	0.0229	0.0416	0.0742	4.9964E-05	28.0000	996.1550	1088.6824
M-03	0.0222	0.0393	0.0734	4.9970E-05	28.0000	996.1550	1083.9039
M-04	0.0223	0.0414	0.0740	5.0015E-05	28.0000	996.1550	1099.7954
M-05	0.0207	0.0362	0.0733	5.0004E-05	28.0000	996.1550	1215.3341
M-06	0.0220	0.0371	0.0751	4.9957E-05	28.0000	996.1550	1282.7758
M-07	0.0252	0.0339	0.0765	4.9880E-05	25.5000	996.8700	1215.4128
M-08	0.0223	0.0304	0.0745	5.0015E-05	25.5000	996.8700	1387.9576
M-09	0.0207	0.0285	0.0725	5.0004E-05	25.5000	996.8700	1331.1973
M-10	0.0252	0.0432	0.0754	4.9880E-05	27.0000	996.5000	1023.8396
M-11	0.0229	0.0392	0.0721	4.9964E-05	27.0000	996.5000	965.6876
M-12	0.0223	0.0412	0.0729	5.0015E-05	27.0000	996.5000	1033.7311
M-13	0.0252	0.0453	0.0759	4.9880E-05	28.5000	996.0050	1048.4632
M-14	0.0229	0.0429	0.0742	4.9964E-05	28.5000	996.0050	1082.4468
M-15	0.0222	0.0424	0.0725	4.9970E-05	28.5000	996.0050	1020.7415
M-16	0.0252	0.0453	0.0751	4.9880E-05	26.0000	996.7550	1005.1401
M-17	0.0229	0.0429	0.0739	4.9964E-05	26.0000	996.7550	1063.8186
M-18	0.0222	0.0423	0.0717	4.9970E-05	26.0000	996.7550	979.7119
M-19	0.0207	0.0408	0.0717	5.0004E-05	26.0000	996.7550	1058.1622
M-20	0.0220	0.0420	0.0722	4.9957E-05	26.0000	996.7550	1019.9056

5.7 DISEÑO DEL FILTRO PRENSA DE PLACAS Y MARCOS

Para la recuperación de la cerveza residual contenida en la lechada, se requiere que el filtro prensa diseñado sea operado al menos doce ciclos a la semana. Obteniéndose de esta forma un volumen de cerveza residual de 8.8452 m³ y 9601.4512 kg de torta de levadura por semana, considerando un 5 % de pérdidas por escurrimiento en el equipo. Este tipo de filtro ya ha sido probado e implementado en varias industrias cerveceras, demostrando ser una opción bastante acertada sobre todo para aquellas empresas en las que además del volumen de cerveza residual recuperado, interesa obtener una levadura con mayor contenido de sólidos para disminuir el consumo de vapor utilizado en el calentamiento del aire requerido por las máquinas secadoras de levadura (Gil *et al.*, 2001; Ortega *et al.*, 2001).

El medio filtrante más adecuado según la Tabla A.6, es el polipropileno que presenta alta resistencia a la ruptura, buena resistencia al desgaste, excelente resistencia a los ácidos y álcalis, buena resistencia a los agentes oxidantes y a los disolventes, además de presentar una temperatura operacional máxima bastante elevada. Los marcos y platos serán de

polipropileno ya que toleran 413.6854 kPa a 37.7778 °C (Perry *et al.*, 1999). En la tabla siguiente se presentan las características del filtro prensa diseñado.

Tabla 5.12 Características técnicas del filtro prensa de placas y marcos.

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Resistencia específica de la torta de filtrado	r (1/m ²)	1.1548E+14
Resistencia del medio de filtración utilizado	R_m (1/m)	1.1548E+11
Área requerida de filtración	A_f (m ²)	31.5919
Área de los marcos	A_m (m ²)	0.6318
Grosor de los marcos	g_m (m)	1.65E-02
Número de marcos	n_m (---)	25
Flujo de alimentación	Ca_{susp} (m ³ /h)	1.6667
Volumen de filtrado por hora	V_f (m ³)	0.7371
Cantidad de levadura separada	m_{cake} (kg/h)	800.1369
Tiempo de la operación de filtración	t_f (h)	1
Tiempo de desarme y ensamblaje de la prensa	t' (h)	0.9952
Tiempo de ciclo	t_{ciclo} (h)	1.9952
Presión hidráulica	$-\Delta P$ (kPa)	300

5.8 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ÁREA-VOLUMEN-HUMEDAD

Los datos obtenidos de cada prueba fueron representados en tres gráficos:

Gráfico S_v, S_g vs. X_h : En éste se graficó $S_v = V/V_o$ y $S_g = G/G_o$ contra X_h (humedad base húmeda) para cada temperatura. Esto se hizo con el propósito de determinar el comportamiento del encogimiento de la levadura tanto volumétricamente como de grosor.

En la Fig. 5.3 se presenta como el encogimiento volumétrico y de grosor dependen del contenido de humedad de las muestras. Tanto el encogimiento volumétrico como el de grosor presentan dos períodos durante el secado. El primero corresponde a un período decreciente y el segundo a uno esencialmente constante. Este comportamiento es similar en las tres pruebas realizadas a 40, 50 y 60 °C. Para las tres temperaturas el encogimiento de grosor es constante a partir de un contenido de humedad de 0.12 (base húmeda), y para el encogimiento volumétrico a partir de una humedad de 0.054. Este fenómeno se explica con el hecho de que las capas exteriores pierden humedad antes que las interiores. La concentración de humedad en estas capas es menor que en el interior y las capas superficiales se contraen frente a un núcleo central de volumen constante. Esta contracción de la superficie produce agrietamiento, roturas y alabeos. Por otra parte, puesto que la difusividad es sensible a la concentración de humedad, la resistencia a la difusión en las capas externas aumenta con la deshidratación superficial. Esto acentúa el efecto de

encogimiento impidiendo el flujo de humedad hacia la superficie y aumentando así el gradiente de humedad cerca de la superficie (McCabe *et al.*, 1991).

Fig. 5.3 Encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura vs. Contenido de humedad base húmeda.

Gráfico S_v vs. S_g : En éste se graficó $-\ln(S_v)$ contra $-\ln(S_g)$ para cada temperatura, con el objetivo de determinar el tipo de encogimiento que predomina en el secado de la levadura cervecera.

Fig. 5.4 Relación entre el encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura.

Polinomio de ajuste:

$$Y = 2.5598 \cdot X$$

$$S_v = S_g^{2.5598}$$

Donde:

S_v – Encogimiento volumétrico.

S_g – Encogimiento en grosor.

Coefficiente de correlación:

$$r = 0.9800$$

Como puede observarse en la Fig. 5.4, se presenta una relación lineal entre el encogimiento volumétrico y el de grosor, determinándose a través del polinomio de ajuste presentado un coeficiente $d = 2.5598$, que se traduce en un comportamiento casi isotrópico de la levadura durante el secado.

Gráfico S_a vs. X/X_0 : En éste se graficó $S_a = A_s/A_{s0}$ contra X/X_0 (humedad base seca) para cada temperatura. Determinándose a partir de una curva de ajuste de todos los datos, una ecuación característica de encogimiento que representa la variación del área respecto al contenido de humedad, $A_s = A_s(X)$ para cualquier temperatura (vea la figura siguiente).

Fig. 5.5 Encogimiento superficial de la levadura vs. Contenido de humedad base seca.

Polinomio de ajuste:

$$Y = 0.3787 \cdot X + 0.6181$$

$$S_a = 0.3787 \cdot \frac{X}{X_o} + 0.6181$$

$$A_s = A_{so} \left(0.3787 \cdot \frac{X}{X_o} + 0.6181 \right)$$

Donde:

S_a – Encogimiento superficial.

A_s – Área de la levadura expuesta al secado a una humedad determinada (m^2).

A_{so} – Área inicial de la levadura antes de su secado (m^2).

Coefficiente de correlación:

$$r = 0.9889$$

Al igual que la relación entre el encogimiento volumétrico y de grosor, la variación en el área del material expuesta al secado en función de su humedad, se ve claramente descrita por un polinomio de primer orden. Este comportamiento lineal se observa para las tres temperaturas en estudio.

5.9 DETERMINACIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE SECADO

Fig. 5.6 Curvas de secado obtenidas para la levadura cervecera.

En la Fig. 5.6 se muestran las curvas de secado obtenidas a 40, 50 y 60 °C. En estas se aprecia que a una mayor temperatura de secado disminuye considerablemente el tiempo de la operación, lo cual concuerda con la teoría ya que al aumentar la temperatura, se intensifica el proceso de secado porque la fuerza impulsora se hace mayor.

Para la determinación de las curvas de velocidad de secado, se consideró la influencia del fenómeno de encogimiento que presenta la levadura. Esto se logró mediante una pequeña corrección en el programa original escrito en MATLAB (proporcionado por el proyecto UNI-KTH), que resuelve la ecuación (3.14). Esta corrección consistió en incluir la ecuación característica de encogimiento obtenida en el acápite anterior, ya que en el programa original se consideraba que el área de la muestra expuesta al secado permanecía constante a lo largo del proceso.

Las curvas de velocidad obtenidas a 40, 50 y 60 °C (ver Fig. 5.7), no presentan período de velocidad constante lo que es común en el secado de materiales de origen biológicos, ya que la humedad que se retira de ellos mediante secado es mayormente la humedad que se encuentra en su interior; es decir, la humedad ligada. Esto indica que en todo momento el secado se efectúa con resistencia en el sólido. En las curvas de velocidad a 40 y 60 °C, se observa que a partir del tiempo cero hay un breve calentamiento del sólido hasta alcanzar la velocidad máxima de secado N_W a su correspondiente X_{cr} .

Fig. 5.7 Curvas de velocidad de secado obtenidas para la levadura cervecera.

Partiendo de la hipótesis de que el aire usado estaba completamente seco, el contenido de humedad en el equilibrio es cero, por lo que la ecuación (3.17) fue usada para determinar el contenido característico de humedad. De igual forma, al no existir período de velocidad constante se desconoce el valor real de X_{cr} y de N_W por lo que se tomaron los valores iniciales de X y N_V en el período decreciente, que a la vez representan los máximos valores de estos parámetros los cuales fueron empleados en la determinación de la velocidad relativa de secado “ f ”, y el contenido característico de humedad “ ϕ ”. En el caso de

materiales que presentan únicamente el período de velocidad decreciente, el valor de la velocidad de secado máxima N_w se considera como el punto máximo de la curva.

Como puede verse en la Fig. 5.7 la curva de velocidad a 60 °C es la que presenta un comportamiento diferente a lo largo del período decreciente, observándose un aumento en la velocidad de secado la cual disminuye nuevamente hasta ser casi cero. Este aumento en la velocidad fue el resultado de la exposición de una superficie del material, que inicialmente no tenía contacto con el aire de secado. Cabe mencionar, que la exposición de la nueva superficie fue producto del fenómeno de encogimiento de la levadura.

Fig. 5.8 Curva característica de secado obtenida para la levadura cervecera.

Polinomio de ajuste:

$$Y = 1.1693 \cdot X^3 - 2.5718 \cdot X^2 + 2.4237 \cdot X$$

$$f = 1.1693 \cdot \phi^3 - 2.5718 \cdot \phi^2 + 2.4237 \cdot \phi$$

Donde:

f – Velocidad relativa de secado.

ϕ – Contenido de humedad característico.

Coefficiente de correlación:

$$r = 0.9838$$

Se puede notar en la Fig. 5.8 que las curvas normalizadas a 40, 50 y 60 °C no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura; y por lo tanto, no existe curva característica de secado para la levadura cervecera. No obstante, con propósitos de diseño, se determinó a través de las curvas normalizadas un polinomio de ajuste que representa la curva característica de secado, necesaria en el programa de simulación.

5.10 SIMULACIONES PARA EL DISEÑO DEL SECADOR ROTATORIO

Siguiendo la metodología descrita en el acápite 4.9 sobre las simulaciones, para la determinación de los parámetros de diseño del secador rotatorio y tomando en cuenta los criterios de selección ya definidos, se seleccionaron todas las simulaciones que cumplieran con el criterio de humedad, temperatura final de la levadura, relación longitud-diámetro y unidades de transferencia de calor. Estas simulaciones se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 5.13 Resultados obtenidos en las simulaciones para el diseño del secador rotatorio.

Simulación	D	Z	X_f	Tsol_f	Tgs
N°	(m)	(m)	(kg/kg)	(K)	(K)
S002	1.0000	7.0677	0.0610	320.6850	325.8137
S003	1.0000	4.9369	0.0631	327.2167	337.2536
S007	1.2500	5.7071	0.0560	320.8662	325.6766
S092	1.0000	6.1270	0.0604	325.8336	332.8500
Simulación	Tge	Z/D	MLDT	NTU	G_{gas}
N°	(K)	(----)	(K)	(----)	(kg/m ² s)
S002	398.1500	7.0677	31.9397	2.2648	6.9648
S003	398.1500	4.9369	39.1330	1.5561	8.3577
S007	398.1500	4.5657	31.3703	2.3103	4.4575
S092	423.1500	6.1270	40.9656	2.2043	5.6204

De las simulaciones S002, S003 y S007, las cuales tienen la misma temperatura de entrada del gas (Tge), se seleccionó la S007 por presentar el menor flujo de gas (G_{gas}). Teniendo en cuenta que la diferencia de 0.25 m de diámetro aumenta el área de secado. Por otra parte, las temperaturas de salida del sólido (Tsol_f) de las tres simulaciones no presentan diferencia apreciable. La simulación S092 se rechazó por requerir una mayor temperatura de entrada del gas en relación a las anteriores. Cabe mencionar, que la S007 presenta la segunda temperatura de salida del sólido más baja, esto beneficia al material ya que se evita el daño del mismo, esperándose obtener un producto que cumpla con los estándares internacionales de calidad en cuanto a proteína se refiere.

En la Fig. 5.9 se observan los perfiles de secado obtenidos para la simulación S007, en esta se aprecia que un aumento en la longitud del secador es innecesaria debido a que el contenido de humedad final deseado de la levadura se alcanza a una distancia de 5.7071 m.

Fig. 5.9 Perfiles de secado obtenidos para la simulación S007. (a) Variación de la humedad del sólido vs. Longitud del secador. (b) Variación de la temperatura del sólido vs. Longitud del secador. (c) Variación de la humedad del gas vs. Longitud del secador. (d) Variación de la temperatura del gas vs. Longitud del secador.

En el sistema separador-secador propuesto se trabajará con un secador rotatorio, el cual operará 32.85 h a la semana para obtener 3290.4173 kg de levadura seca con un 6 % de humedad.

5.11 DISEÑO DEL CALENTADOR

Con el objetivo de calentar el aire requerido por el secador rotatorio, se diseñó un intercambiador de calor de tubo y coraza. Desarrollándose para este fin un programa escrito en MATLAB, el cual contiene todas las fórmulas necesarias para el diseño y que sigue el algoritmo de cálculo presentado en el acápite 3.5.3.

El calentador trabajará con flujo a contracorriente, manejando un flujo de aire por el lado de la coraza y otro de vapor de agua en los tubos. Esta disposición de los flujos se justifica en las propiedades corrosivas que el condensado de vapor de agua presenta. Por otra parte, no fue necesario utilizar un cabezal flotante con fines de limpieza, ya que el flujo de aire que se conduce a través de la coraza es estéril.

En el calentador se decidió utilizar el arreglo triangular para los tubos, con el objetivo de producir mayor turbulencia y por consiguiente obtener un alto coeficiente de transferencia de calor en la coraza (Mukherjee, 1998). A la vez el calentador no tendrán deflectores lográndose de tal forma producir pequeñas caídas de presiones a través de la coraza (Kern, 1999). El aire de secado entrará al calentador a una temperatura de 30 °C y saldrá de este a 125 °C. Requiriéndose para tal efecto un flujo de calor de 524.2909 kW en el intercambiador.

Puesto que el vapor de agua es un fluido que se condensa isotérmicamente, la diferencia verdadera de temperatura y el MLDT son idénticos. Por otra parte, dado que el diferencial de temperatura del aire es grande la única solución fue usar una contracorriente verdadera mediante el uso de un cabezal de tubos fijos (Kern, 1999). El intercambiador tendrá una eficiencia igual al 95.4975 % y trabajará al mismo tiempo que el secador, requiriéndose un volumen de bunker en la caldera de 1.7743 m³ por semana (para los cálculos ver Apéndice F). Los parámetros de proceso y de construcción se muestran en las Tablas 5.14 y 5.15 respectivamente.

Tabla 5.14 Parámetros de proceso del calentador.

Parámetro	Símbolo	Coraza	Tubos
Flujo másico	\dot{m} (kg/s)	5.4701	0.2481
Temperatura entrada / salida	T (°C)	30/125	150/150
Coeficiente de transferencia de calor	h (W/m ² K)	364.7891	8517.4000
Caída de presión	ΔP (Pa)	695.6553	8.1230
Factor de obstrucción	R _d (m ² K/W)	0.0004	0.0001

Tabla 5.15 Parámetros de construcción del calentador.

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Diámetro interno de la coraza	D _c (mm)	488.9500
Diámetro externo de los tubos	D _{ex} (mm)	19.0500
Diámetro interno de los tubos	D _{in} (mm)	15.7480
Número de tubos	N (-)	301.0000
Longitud de los tubos	l _t (m)	1.8288
Número de pasos en los tubos	M (-)	1.0000
Espaciado entre los tubos	PT (mm)	23.8125
Área de transferencia de calor	A _T (m ²)	32.9358
Coeficiente total de diseño	U _D (W/m ² K)	262.8436
Presión total de operación	P _T (kPa)	101.3250

5.12 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LA LEVADURA.

El secado de la levadura causa algunos daños a la estructura celular incluyendo ruptura de la membrana citoplasmática y cambios en la composición de los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos y polifosfatos. El daño también puede causar la muerte de las células (Alpas *et al.*, 1996).

Mediante las pruebas de calidad realizadas a la levadura, se pudo determinar que la temperatura máxima aconsejable para el secado está comprendida en el rango de 40-50 °C. Esto se explica con el contenido de proteínas obtenido a cada temperatura, en donde la muestra secada a 60 °C obtuvo un 49.46 % a pesar de que su tiempo de secado fue menor que el de las demás muestras, hecho que se observa en el valor de humedad final obtenido. Por otra parte, la muestra secada a 60 °C también presenta el valor más alto de cenizas lo cual es una medida del daño ocasionado al producto (vea la figura siguiente).

Fig. 5.10 Resultados obtenidos en las pruebas de calidad de la levadura seca.

5.13 EQUIPOS AUXILIARES

Para complementar el sistema separador-secador se requieren los siguientes equipos auxiliares:

- Un mezclador estático de acero inoxidable en forma de N, que contendrá 16 elementos con una longitud de 4.036 m y una caída de presión de 193.7498 Pa.
- Una bomba de desplazamiento positivo reciprocante de acero inoxidable, con una potencia de 0.3182 kW para suministrar la lechada al filtro y vencer la caída de presión de éste.

- Y un vagón-tolva que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa a los secadores, con un volumen de 1.0 m^3 y carga mínima de 800.1369 kg. Se recomienda que sea construido de acero soldado con un recubrimiento de plástico en el interior por tratarse de un producto alimenticio.

Los cálculos de estos equipos se muestran en el Apéndice F.

6. CONCLUSIONES

Una vez discutidos los resultados del presente trabajo y analizados con base en los objetivos planteados para el mismo, nos permitimos arribar a las siguientes conclusiones:

- La lechada de levadura proveniente del área de fermentación-maduración de la industria I.C.S.A., contiene en promedio un 53.4490 % de sólidos. Siendo posible la recuperación de un volumen de cerveza residual de 9.3102 m³ por semana.
- Entre los métodos de separación comparados, el de filtración supera en eficiencia al de centrifugación, ya que:
 - Mediante éste se obtiene una mayor cantidad de cerveza residual además de una torta de levadura más seca que beneficia desde el punto de vista energético la etapa posterior de secado de la misma.
 - La cerveza obtenida por filtración presenta menor cantidad de sólidos en suspensión así como un valor más bajo de diacetilo en comparación al obtenido para la cerveza centrifugada.
- La cerveza regular (cerveza terminada) mezclada con el 5 % de cerveza recuperada puede ser comercializada sin problema alguno ya que en los paneles de catación únicamente fue detectada por un 17 % del personal a cargo de la degustación. Asimismo, el realizar la mezcla de cerveza recuperada con la cerveza regular y no con la cerveza verde, elimina los costos adicionales de proceso (para la cerveza recuperada) que acompañan las etapas siguientes a la fermentación.
- La levadura sometida al proceso de secado, presenta el fenómeno de encogimiento, típico para el secado de este tipo de material, mostrando un comportamiento casi isotrópico. Éste no depende de la temperatura, pero se ve influenciado por el contenido de humedad presente en las muestras. Por otra parte, afecta significativamente la velocidad de secado.
- Las curvas de velocidad de secado de la levadura cervecera no presentan períodos de velocidad constante, ya que al igual que en otros materiales biológicos, la humedad ligada es predominante en comparación con la humedad superficial. Por otra parte, no existe curva característica de secado para la levadura cervecera, ya que las curvas normalizadas no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura.

- La temperatura aconsejable para el secado de la levadura cervecera está comprendida en el rango de 40-50 °C, asegurándose de esta manera un mayor contenido nutritivo en el producto seco y menores daños al material por su exposición al secado. Siendo posible la comercialización de la levadura seca como alimento de ganado, al cumplir con los estándares internacionales (en cuanto a proteína), generando beneficios económicos a la industria cervecera a través de su venta.
- El sistema separador-secador diseñado se adapta a las necesidades de la empresa, ya que con este es posible la recuperación de la cerveza residual contenida en la lechada además de la levadura húmeda destinada al proceso de secado. El mismo está conformado por un filtro prensa de placas y marcos, un secador rotatorio con su respectivo calentador de tubo y coraza, así como un mezclador estático, una bomba de desplazamiento positivo recíprocante y un vagón-tolva que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa al secador.

7. RECOMENDACIONES

Considerando que durante el desarrollo de este trabajo se han aclarado una serie de interrogantes que antes se tenían y se han abierto nuevas incógnitas, en aras de seguir avanzando en el conocimiento y mejor manejo de este proceso; proponemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Utilizar lechadas de levadura en la recuperación de cerveza con el mismo número de ciclos de fermentación (uniformar el número de ciclos), con el objetivo de mantener el mismo nivel de calidad en la cerveza recuperada.
- Tomar las medidas de higiene necesarias (durante el proceso de recuperación) para garantizar una cerveza libre de contaminación.
- Realizar los análisis de calidad a la mezcla de cerveza (recuperada y regular), a fin de establecer si sus valores de diacetilo no afectan significativamente la calidad final de ésta.
- Desarrollar un modelo matemático en el cual se considere el efecto que tiene el encogimiento de la levadura en la transferencia de calor y masa en el proceso de secado en un secador de túnel.
- Realizar pruebas de secado a escala piloto con la levadura, con el propósito de comprobar si el equipo diseñado es apto para realizar dicha operación.

8. NOTACIÓN

a	Superficie específica del sólido por volumen del secador	$[m^2/m^3]$
a_c	Aceleración centrífuga	$[m/s^2]$
a_1	Constante	$[-]$
a_2	Constante	$[-]$
A_f	Área de la sección transversal de la torta de filtrado o área de filtración.....	$[m^2]$
A_{fu}	Área de filtración utilizada	$[m^2]$
A_m	Área de los marcos	$[m^2]$
A_{mu}	Área de los marcos utilizados.....	$[m^2]$
A_s	Área superficial de secado.....	$[m^2]$
A_T	Área de transferencia de calor	$[m^2]$
$A_{v/v}$	Porcentaje de alcohol en volumen.....	$[-]$
$A_{w/w}$	Porcentaje de alcohol en peso	$[-]$
B_1	Constante	$[s/m^6]$
B_2	Constante	$[s/m^3]$
C	Constante	$[-]$
Ca	Caudal.....	$[m^3/s]$
C_c	Capacitancia térmica del fluido frío	$[W/K]$
C_h	Capacitancia térmica del fluido caliente	$[W/K]$
$C_{máx}$	Capacitancia térmica de flujo máxima	$[W/K]$
$C_{mín}$	Capacitancia térmica de flujo mínima.....	$[W/K]$
C_p	Capacidad calorífica del fluido	$[J/kg K]$
C_{p_g}	Capacidad calorífica del gas seco.....	$[J/kg K]$
C_{p_s}	Capacidad calorífica del sólido seco	$[J/kg K]$
C_{p_v}	Capacidad calorífica de la humedad vaporizada	$[J/kg K]$
C_{p_w}	Capacidad calorífica del agua líquida	$[J/kg K]$
C_{p_y}	Capacidad calorífica del gas húmedo	$[J/kg K]$
C_r	Razón de capacitancia	$[-]$
d	Coefficiente de encogimiento	$[-]$
d_p	Diámetro promedio de las partículas.....	$[m]$
dr	Gravedad específica	$[-]$
D	Diámetro del secador.....	$[m]$
D_c	Diámetro interno de la coraza	$[m]$
D_e	Diámetro equivalente de flujo	$[m]$
D_{eff}	Coefficiente de difusión efectivo.....	$[m^2/s]$
D_{ex}	Diámetro externo de los tubos.....	$[m]$
D_{in}	Diámetro interno de los tubos	$[m]$
D_T	Diámetro de la tubería	$[m]$
e	Porosidad de la torta de filtrado	$[-]$
E_{apa}	Extracto aparente de la cerveza	$[-]$
E_{orig}	Extracto original de la cerveza	$[-]$
E_{real}	Extracto real de la cerveza	$[-]$
f	Velocidad relativa de secado.....	$[-]$
f_D	Factor de Darcy	$[-]$
fra_c	Fracción de llenado del secador	$[m^3/m^3]$

F	Velocidad másica del fluido.....	[kg/m ² s]
F _T	Factor de corrección del MLDT.....	[-]
g	Aceleración debido a la gravedad.....	[m/s ²]
g _m	Grosor de los marcos.....	[m]
g _{mu}	Grosor de los marcos utilizados.....	[m]
G	Grosor a un tiempo dado de la muestra sometida a secado.....	[m]
G _{gas}	Flujo másico de gas seco.....	[kg/m ² s]
G _h	Flujo másico de gas húmedo.....	[kg/m ² s]
h	Coefficiente de transferencia de calor.....	[W/m ² K]
h _C	Coefficiente convectivo de transferencia de calor.....	[W/m ² K]
h _f	Pérdidas por fricción.....	[m]
h _{fg}	Entalpía de evaporación.....	[J/kg]
H _B	Carga del sistema.....	[m]
I _g	Entalpía del gas.....	[J/kg]
I _s	Entalpía del sólido seco.....	[J/kg]
INCR	Incremento del flujo mínimo de gas.....	[-]
k	Constante del viscosímetro UBBELOHDE.....	[m ² /s ²]
k _y	Coefficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa.....	[kg/m ² s]
K	Constante.....	[m ² s/kg]
Kn	Coefficiente de pérdidas del mezclador.....	[-]
Kn'	Coefficiente de carga del mezclador.....	[-]
K _o	Coefficiente de transferencia de masa.....	[kg/m ² s]
K _s	Factor de separación de una centrifuga.....	[-]
K _v	coeficiente de transferencia de masa.....	[kgmol/m ³ s]
K _y	Coefficiente global de transferencia de masa en la fase gaseosa.....	[kgmol/m ² s]
K ₁	Constante.....	[-]
l	Grosor de la torta de filtrado.....	[m]
l _t	Longitud de los tubos.....	[m]
L	Grosor del medio filtrante.....	[m]
L _{sol}	Flujo másico de sólido seco.....	[kg/h]
L _{_sol}	Flujo de sólido seco.....	[kg/m ² s]
L _T	Longitud de la tubería.....	[m]
m	Masa del material.....	[kg]
m _{_cake}	Flujo másico de levadura separada.....	[kg/h]
m _h	Masa de levadura húmeda.....	[kg]
m _{mix}	Peso molecular de la mezcla aire-vapor de agua.....	[kg/kgmol]
m _{pm}	Masa del picnómetro.....	[kg]
m _{pm+y}	Masa del picnómetro con levadura.....	[kg]
m _{pm+y+a}	Masa del picnómetro con levadura y agua.....	[kg]
m _s	Masa del sólido seco o levadura seca.....	[kg]
m _w	Peso molecular de la humedad.....	[kg/kgmol]
<i>m</i>	Flujo másico del fluido.....	[kg/s]
M	Número de pasos en los tubos.....	[-]
MLDT	Diferencia logarítmica de temperaturas.....	[K]
n	Velocidad de rotación.....	[rev/s]
n _e	Número de elementos del mezclador.....	[-]

n_m	Número de marcos	[-]
n_{mu}	Número de marcos utilizados	[-]
N	Número de tubos	[-]
N_V	Velocidad de secado por unidad de área	[kg/m ² s]
N_W	Velocidad de secado para el cuerpo saturado	[kg/m ² s]
NTU	Número de unidades de transferencia de calor	[-]
P_B	Potencia que el motor comunica a la bomba	[W]
P_f	Potencia que la bomba comunica al fluido	[W]
P_{inst}	Potencia de instalación de la bomba	[W]
Pr	Número de Prandtl	[-]
$P_{sólidos}$	Porcentaje de sólidos en volumen	[-]
P_T	Presión total de operación	[kPa]
PT	Espaciado de los tubos	[m]
ΔP	Caída o diferencia de presión	[Pa]
q	Calor requerido para eliminar la humedad	[W/m ²]
q_C	Flujo de calor convectivo por unidad de área	[W/m ²]
q_P	Flujo de calor perdido por unidad de área	[W/m ²]
Q	Calor transferido	[W]
r	Resistencia específica de la torta de filtrado	[1/m ²]
r_c	Radio de rotación	[m]
R_d	Factor de ensuciamiento	[m ² K/W]
Re	Número de Reynolds	[-]
R_m	Resistencia del medio filtrante	[1/m]
s	Área de flujo	[m ²]
s'_p	Área de flujo por tubo	[m ²]
s''_p	Superficie por metro lineal	[m ² /m]
S	Superficie específica de las partículas	[1/m]
S_a	Encogimiento superficial	[-]
S_g	Encogimiento de grosor	[-]
S_v	Encogimiento volumétrico	[-]
t	Tiempo	[s]
t'	Tiempo de desarme y montaje de la prensa	[s]
t_{ciclo}	Tiempo de duración del ciclo de filtrado	[h]
t_p	Tiempo de paso medido	[s]
t_r	Tiempo de corrección	[s]
Δt	Diferencia verdadera de temperatura	[K]
T	Temperatura del fluido	[K]
T_g	Temperatura de la masa de gas	[K]
T_{ge}	Temperatura del gas en la entrada	[K]
T_{gs}	Temperatura del gas en la salida	[K]
T_s	Temperatura en la superficie de evaporación del sólido	[K]
T_{sol_f}	Temperatura final del sólido	[K]
T_{sol_i}	Temperatura inicial del sólido	[K]
ΔT	Diferencia de temperatura	[K]
u	Velocidad superficial de filtrado	[m/s]
U_C	Coefficiente total limpio	[W/m ² K]

U_D	Coeficiente total de diseño	$[W/m^2 K]$
U_V	Coeficiente volumétrico de transferencia de calor	$[W/m^3 K]$
v	Velocidad del fluido	$[m/s]$
V	Volumen a un tiempo dado de la muestra a secar	$[m^3]$
V_f	Volumen de filtrado o cerveza recuperada.....	$[m^3]$
V_o	Volumen inicial de la muestra sometida a secado.....	$[m^3]$
V_{pm}	Volumen total del picnómetro.....	$[m^3]$
V_{susp}	Volumen de lechada	$[m^3]$
V_{tolva}	Volumen de la tolva	$[m^3]$
V_y	Volumen de levadura	$[m^3]$
W	Velocidad de filtrado global.....	$[m^3/s]$
\bar{x}	Fracción de sólidos en volumen.....	$[-]$
X	Humedad del sólido base seca.....	$[kg\ humedad/kg\ sólido\ seco]$
X_f	Humedad final del sólido	$[kg\ humedad/kg\ sólido\ seco]$
X_h	Humedad del sólido base húmeda.....	$[kg\ humedad/kg\ de\ sólido\ húmedo]$
\bar{y}	Fracción de sólidos en masa.....	$[-]$
Y	Humedad del gas base seca	$[kg\ humedad/kg\ aire\ seco]$
Y_g	Fracción molar del vapor de agua en la masa de gas	$[-]$
Y_s	Fracción molar del vapor de agua en la superficie de evaporación del sólido...	$[-]$
Δz	Diferencia de altura	$[m]$
Z	Longitud del secador	$[m]$

Letras griegas

α	Constante.....	$[-]$
β	Pendiente del secador.....	$[-]$
γ	Coeficiente de reserva de potencia.....	$[-]$
ϵ	Eficiencia del intercambiador.....	$[-]$
η	Eficiencia de la bomba	$[-]$
θ	Tiempo de retención.....	$[s]$
λ	Calor latente de vaporización.....	$[J/kg]$
μ	Viscosidad dinámica del fluido o cerveza.....	$[Pa.s]$
ν	Viscosidad cinemática del fluido o cerveza	$[m^2/s]$
π	Constante.....	$[-]$
ρ	Densidad del material.....	$[kg/m^3]$
τ_D	Retención del sólido	$[-]$
τ_{DO}	Retención de sólidos sin flujo de gas	$[-]$
υ	Volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado	$[-]$
ϕ	Contenido de humedad característico	$[-]$
ω	Velocidad de rotación.....	$[rad/s]$

Subíndices

a	Agua
b	Aparente de la levadura
c	Coraza
cr	Crítica
eq	En el equilibrio
f	Filtrado
g	Gas
h	Transferencia de calor
l	Líquido
m	Promedio
o	Inicial
p	Partícula de levadura
ref	Referencia
s	Secado
susp	Suspensión o lechada
t	Tubo
w	Pared o a la temperatura de la pared
y	Levadura
1	Inicial
2	Final

Superíndices

n	Constante
---	-----------

9. REFERENCIAS

- **Alpas, H., Özilgen, M., Bozoğlu, F., (1996).** Mathematical Modeling Of Survival And Weight Loss Of Baker's Yeast During Drying. Editorial Elsevier Science Inc., Estados Unidos.
- **Brewtech, (2002).** Dried Brewer's Yeast. www.icag.com
- **Broderick, H.M., (1977).** El Cervecerero En La Práctica. Editorial Board, Segunda Edición, Estados Unidos.
- **Calderón, H., (2001).** Estudio De Transporte Líquido De Las Colas Procedentes Del Proceso De Extracción De Oro En La Mina El Limón. Trabajo De Diploma, Facultad De Ingeniería Química, Universidad Nacional De Ingeniería, Nicaragua.
- **Chase, G.G., (2001).** Solids Processing Course. University Of Akron. www.uakron.edu
- **Chohey, N., Hicks, T., (1988).** Manual De Cálculos De Ingeniería Química. Editorial McGraw-Hill, México.
- **Coulson, J.M., Richardson, J.F., (1998).** Chemical Engineering: Particle Technology And Separation Processes. Editorial The Bath Press, Cuarta Edición, Inglaterra.
- **Depurvit, (2002).** Levadura De Cerveza Revivificable. www.dragosan.com
- **Elisium, (2000).** Levadura De Cerveza En Polvo: Monografía. www.elisium.com.ar
- **European Brewery Convention., (1998).** Analítica-EBC. Alemania.
- **Fix, J.G., (1993).** Diacetyl: Formation, Reduction and Control. Brewery Techniques, Vol. 5.
- **Geankoplis, C.J., (1998).** Procesos De Transporte Y Operaciones Unitarias. Editorial CECSA, Tercera Edición, México.
- **Gil, J., Bustillos, I., Peña, M., (2001).** Evaluación De Diferentes Sistemas De Recuperación De Cerveza De Las Cosechas De Levadura. Tercer Congreso Técnico De ALAFACE, CD-ROM, República Dominicana.
- **Gutiérrez, J., Obando, R., (2000).** Evaluación De La Estabilidad Coloidal En El Proceso Cervecerero En Nicaragua. Trabajo De Diploma, Facultad De Ingeniería Química, Universidad Nacional De Ingeniería, Nicaragua.

- **Incropera, F., DeWitt, D., (1999).** Fundamentos De Transferencia De Calor. Editorial Prentice Hall, Cuarta Edición, México.
- **Keey, R.B., (1978).** Introduction To Industrial Drying Operations. Editorial Pergamon Press, Inglaterra.
- **Kern, D.Q., (1999).** Procesos De Transferencia De Calor. Editorial CECSA, México.
- **Manfred, M. Y Jean, J.B., (1991).** Beer & Coolers, Tec & Do.-Lavoisier. Francia.
- **Markmann, C., (2002).** Levadura De Cerveza: Un Producto Natural. www.sexovida.com
- **McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., (1991).** Operaciones Unitarias En Ingeniería Química. Editorial McGraw-Hill, Cuarta Edición, España.
- **MEBAK, (2000).** Métodos De Análisis Técnicos Cerveceros. ALAFACE, Venezuela.
- **Moir, D.N., (1982).** Selecting Batch Pressure Filters. Chemical Engineering Magazine, **89** (15). Editorial McGraw-Hill, Estados Unidos.
- **Moreira, R., Villate, J., Figueiredo, A., Sereno, A., (1998).** Shrinkage Of Apple Slices During Drying By Warm Air Convection. Proceedings Of The 11th International Drying Symposium. Editorial ZITI EDITIONS, Grecia.
- **Mukherjee, R., (1998).** Effectively Design Shell-And-Tube Heat Exchangers. Chemical Engineering Progress, **94** (2). Publicada Por El American Institute Of Chemical Engineers, Estados Unidos.
- **Nonhebel, G., Moss, A.A., (1979).** El Secado De Sólidos En La Industria Química. Editorial Reverté S.A., España.
- **Ortega, J., Jiménez, A., Muñoz, F., (2001).** Recuperación De Cerveza Mediante El Uso De Filtración De Membrana De Flujo Cruzado. Tercer Congreso Técnico De ALAFACE, CD-ROM, República Dominicana.
- **Pavlov, K.F., Romankov, P.G., Noskov, A.A., (1981).** Problemas Y Ejemplos Para El Curso De Operaciones Básicas Y Aparatos En Tecnología Química. Editorial Mir, Rusia.
- **Pentax, (2002).** Mezcladores Dinámicos Y Estáticos En Forma De N. www.brand-luebbe.es

- **Perry, R.H., Green, D.W., Maloney, J.O., (1999).** Perry's Chemical Engineers' Handbook On CD-ROM. Editorial McGraw-Hill, Séptima Edición, Estados Unidos.
- **Rosabal, J., Valle, M., (1989).** Hidrodinámica Y Separaciones Mecánicas. Editorial Ediciones ENPES, Cuba.
- **Sánchez, L., (1993).** Determinación De Las Curvas Características De Secado De Algunos Vegetales De Importancia Comercial. Trabajo De Diploma, Facultad De Ingeniería Química, Universidad Nacional De Ingeniería, Nicaragua.
- **Strumillo, C., Kudra, T., (1986).** Drying: Principles, Applications And Design. Editorial Gordon And Breach Science Publishers, Suiza.
- **Tejero, F., (1999).** La Levadura En La Panadería. www.molineriaypanaderia.com
- **Treybal, R.E., (1997).** Operaciones De Transferencia De Masa. Editorial McGraw-Hill, Segunda Edición, México.
- **Ulrich, E., (1982).** Diseño Y Economía De Los Procesos De Ingeniería Química. Editorial McGraw-Hill, México.
- **Velezmoro, C., (2002).** Ingeniería De Los Alimentos. <http://tarwi.lamolina.edu.pe/~cvs/>

APÉNDICE

APÉNDICE A

FIGURAS Y TABLAS

Tabla A.1 Tiempo de corrección según el tipo de viscosímetro (MEBAK, 2000).

Tiempo de paso [s]	0	0c	0a	I	Ic	Ia	II
40	_*	_*	_*	_*	(1.03)*	0.45	0.15
50	_*	_*	_*	(3.96)*	0.66	0.29	0.10
60	_*	_*	_*	(2.75)*	0.46	0.20	0.07
70	_*	_*	_*	(2.02)*	0.34	0.15	0.05
80	_*	_*	(4.78)*	(1.55)*	0.26	0.11	0.04
90	_*	_*	(3.78)*	1.22	0.20	0.09	-
100	_*	(7.07)*	(3.06)*	0.99	0.17	0.07	-
110	_*	(5.84)*	(2.53)*	0.82	0.14	0.06	-
120	_*	(4.91)*	2.13	0.69	0.12	0.05	-
130	_*	(4.18)*	1.81	0.59	0.10	0.04	-
140	_*	(3.61)*	1.56	0.51	0.08	0.04	-
150	_*	(3.14)*	1.36	0.44	0.07	-	-
160	_*	2.76	1.20	0.39	0.06	-	-
170	_*	2.45	1.06	0.34	0.06	-	-
180	_*	2.18	0.94	0.30	0.05	-	-
190	_*	1.96	0.85	0.28	0.05	-	-
200	(10.33)*	1.77	0.77	0.25	0.04	-	-
225	(8.20)*	1.40	0.60	0.20	-	-	-
250	(6.64)*	1.13	0.49	0.16	-	-	-
275	(5.47)*	0.93	0.40	0.13	-	-	-
300	4.61	0.79	0.34	0.11	-	-	-
325	3.90	0.66	0.29	0.09	-	-	-
350	3.39	0.58	0.25	0.08	-	-	-
375	2.95	0.50	0.22	0.07	-	-	-
400	2.59	0.44	0.19	0.06	-	-	-
425	2.30	0.39	0.17	0.05	-	-	-
450	2.05	0.35	0.15	0.05	-	-	-
475	1.84	0.31	0.13	0.04	-	-	-
500	1.66	0.28	0.12	0.04	-	-	-
550	1.37	0.23	0.10	-	-	-	-
600	1.15	0.20	0.09	-	-	-	-
650	0.98	0.17	0.07	-	-	-	-
700	0.85	0.14	0.06	-	-	-	-
750	0.74	0.13	0.05	-	-	-	-
800	0.65	0.11	0.05	-	-	-	-
850	0.57	0.10	0.04	-	-	-	-
900	0.51	0.09	0.04	-	-	-	-
950	0.46	0.08	0.03	-	-	-	-
1000	0.42	0.07	0.03	-	-	-	-

* Para medidas de precisión, estos tiempos de paso no deberían ser aplicados. Se sugiere una selección de un viscosímetro con un capilar de diámetro más pequeño.

Tabla A.2 Constante para el viscosímetro UBBELOHDE (MEBAK, 2000).

Capilar N°:	Capilar D_{int} [mm]	Constante k aproximada	Rango de medición [mm^2/s]
0	0.36	0.001	0.2 a 1.2
0c	0.46	0.003	0.5 a 3
0a	0.53	0.005	0.8 a 5
I	0.63	0.010	1.2 a 10
Ic	0.84	0.030	3.0 a 30
Ia	0.95	0.050	5.0 a 50
II	1.13	0.100	10 a 100
IIC	1.50	0.300	30 a 300
Ila	1.69	0.500	50 a 500
III	2.01	1.000	100 a 1000
IIIc	2.65	3.000	300 a 3000
IIIa	3.00	5.000	500 a 5000
IV	3.60	10.00	1000 a 10,000
IVc	4.70	30.00	3000 a 30,000
IVa	5.34	50.00	6000 a 30,000
V	6.40	100.0	arriba de 10,000

Tabla A.3 Valores aproximados de los coeficientes totales para diseño (Kern, 1999).

Enfriadores		
Fluido caliente	Fluido frío	U_D total
Agua	Agua	250-500 ⁴
Metanol	Agua	250-500 ⁴
Amoniaco	Agua	250-500 ⁴
Soluciones acuosas	Agua	250-500 ⁴
Sustancias orgánicas ligeras ¹	Agua	75-150
Sustancias orgánicas medias ²	Agua	50-125
Sustancias orgánicas pesadas ³	Agua	5-75
Gases	Agua	2-50
Agua	Salmuera	100-200
Sustancias orgánicas ligeras	Salmuera	40-100
Calentadores		
Fluido caliente	Fluido frío	U_D total
Vapor de agua	Agua	200-700 ⁴
Vapor de agua	Metanol	200-700 ⁴
Vapor de agua	Amoniaco	200-700 ⁴
Vapor de agua	Soluciones Acuosas:	
Vapor de agua	menos de 2.0 cp	200-700
Vapor de agua	Más de 2.0 cp	100-500 ⁴
Vapor de agua	Sustancias orgánicas ligeras	50-100
Vapor de agua	Sustancias orgánicas medias	100-200
Vapor de agua	Sustancias orgánicas pesadas	6-60
Vapor de agua	Gases	5-50 ⁶
Intercambiadores		
Fluido caliente	Fluido frío	U_D total
Agua	Agua	250-500 ⁴
Soluciones acuosas	Soluciones acuosas	250-500 ⁴
Sustancias orgánicas ligeras	Sustancias orgánicas ligeras	40-75
Sustancias orgánicas medias	Sustancias orgánicas medias	20-60
Sustancias orgánicas pesadas	Sustancias orgánicas pesadas	10-40
Sustancias orgánicas pesadas	Sustancias orgánicas ligeras	30-60
Sustancias orgánicas ligeras	Sustancias orgánicas pesadas	10-40

Tabla A.4 Datos de tubos para condensadores e intercambiadores de calor (Kern, 1999).

Tubo DE (plg)	BWG	Espesor de la pared (plg)	Tubo DI (plg)	Área de flujo por tubo (plg ²)	Superficie por pie lineal		Peso por pie lineal de acero (lb)
					Exterior (pie ²)	Interior (pie ²)	
1/2	12	0.109	0.282	0.0625	0.1309	0.0748	0.493
	14	0.083	0.334	0.0876		0.0874	0.403
	16	0.065	0.370	0.1076		0.0969	0.329
	18	0.049	0.402	0.127		0.1052	0.258
	20	0.035	0.430	0.145		0.1125	0.190
3/4	10	0.134	0.482	0.182	0.1963	0.1263	0.965
	11	0.120	0.510	0.204		0.1335	0.884
	12	0.109	0.532	0.223		0.1393	0.817
	13	0.095	0.560	0.247		0.1466	0.727
	14	0.083	0.584	0.268		0.1529	0.647
	15	0.072	0.606	0.289		0.1587	0.571
	16	0.065	0.620	0.302		0.1623	0.520
	17	0.058	0.634	0.314		0.166	0.469
	18	0.049	0.652	0.334		0.1707	0.401
1	8	0.165	0.670	0.355	0.2618	0.1754	1.61
	9	0.148	0.704	0.389		0.1843	1.47
	10	0.134	0.732	0.421		0.1916	1.36
	11	0.120	0.760	0.455		0.199	1.23
	12	0.109	0.782	0.479		0.2048	1.14
	13	0.095	0.810	0.515		0.2121	1.00
	14	0.083	0.834	0.546		0.2183	0.89
	15	0.072	0.856	0.576		0.2241	0.781
	16	0.065	0.870	0.594		0.2277	0.710
	17	0.058	0.884	0.613		0.2314	0.639
18	0.049	0.902	0.639	0.2361	0.545		
1 1/4	8	0.165	0.920	0.665	0.3271	0.2409	2.09
	9	0.148	0.954	0.714		0.2498	1.91
	10	0.134	0.982	0.757		0.2572	1.75
	11	0.120	1.01	0.800		0.2644	1.58
	12	0.109	1.03	0.836		0.2701	1.45
	13	0.095	1.06	0.884		0.2775	1.28
	14	0.083	1.08	0.923		0.2839	1.13
	15	0.072	1.11	0.960		0.2896	0.991
	16	0.065	1.12	0.985		0.2932	0.900
	17	0.058	1.13	1.01		0.2969	0.808
18	0.049	1.15	1.01	0.3015	0.688		
1 1/2	8	0.165	1.17	1.075	0.3925	0.3063	2.57
	9	0.148	1.20	1.14		0.3152	2.34
	10	0.134	1.23	1.19		0.3225	2.14
	11	0.120	1.26	1.25		0.3299	1.98
	12	0.109	1.28	1.29		0.3356	1.77
	13	0.095	1.31	1.35		0.343	1.56
	14	0.083	1.33	1.40		0.3492	1.37
	15	0.072	1.36	1.44		0.3555	1.20
	16	0.065	1.37	1.47		0.3587	1.09
	17	0.058	1.38	1.50		0.3623	0.978
18	0.049	1.40	1.54	0.367	0.831		

Tabla A.5 Disposición de los espejos de tubos. Arreglo triangular (Kern, 1999).

Tubos de 0.75'' DE, arreglo triangular de 0.90 plg					
Coraza DI, plg	1-P	2-P	4-P	6-P	8-P
8	36	32	26	24	18
10	62	56	47	42	36
12	109	98	86	82	78
13.25	127	114	96	90	86
15.25	170	160	140	136	128
17.25	239	224	194	188	178
19.25	301	282	252	244	234
21.25	361	342	314	306	290
23.25	442	420	386	378	364
25	532	506	468	446	434
27	637	602	550	536	524
29	721	692	640	620	594
31	847	822	766	722	720
33	974	938	878	852	826
35	1102	1068	1004	988	958
37	1240	1200	1144	1104	1072
39	1377	1330	1258	1248	1212
Tubos de 1'' DE, arreglo triangular de 1.25 plg					
Coraza DI, plg	1-P	2-P	4-P	6-P	8-P
8	21	16	16	14	
10	32	32	26	24	
12	55	52	48	46	44
13.25	68	66	58	54	50
15.25	91	86	80	74	72
17.25	131	118	106	104	94
19.25	163	152	140	136	128
21.25	199	188	170	164	160
23.25	241	232	212	212	202
25	294	282	256	252	242
27	349	334	302	296	286
29	397	376	338	334	316
31	472	454	430	424	400
33	538	522	486	470	454
35	608	592	562	546	532
37	674	664	632	614	598
39	766	736	700	688	672

Tabla A.6 Características de materiales de filtros (Perry *et al.*, 1999).

TABLE 18-10 Characteristics of Filter-Fabric Materials*

Generic name and description	Breaking tenacity, g/denier	Abrasion resistance	Resistance to acids	Resistance to alkalis	Resistance to oxidizing agents	Resistance to solvents	Specific gravity	Maximum operating temperature, °F†
Acetate—cellulose acetate. When not less than 92% of the hydroxyl groups are acetylated, "triacetate" may be used as a generic description.	1.2–1.5	G	F	P	G	G	1.33	210
Acrylic—any long-chain synthetic polymer composed of at least 85% by weight of acrylonitrile units.	2.0–4.8	G	G	F	G	E	1.18	300
Glass—fiber-forming substance is glass.	3.0–7.2	P	E	P	E	E	2.54	600
Metallic—composed of metal, metal-coated plastic, plastic-coated metal, or a core completely covered by metal.	—	G						
Modacrylic—fiber-forming substance is any long-chain synthetic polymer composed of less than 85% but at least 35% by weight of acrylonitrile units.	2.5–3.0	G	G	G	G	G	1.30	180
Nylon—any long-chain synthetic polyamide having recurring amide groups as an integral part of the polymer chain.	3.8–9.2	E	F–P	G	F–P	G	1.14	225
Polyester—any long-chain synthetic polymer composed of at least 85% by weight of an ester of a dihydric alcohol and terephthalic acid (p-HOOC—C ₆ H ₄ —COOH).	2.2–7.8	E–G	G	G–F	G	G	1.38	300
Polyethylene—long-chain synthetic polymer composed of at least 85% weight of ethylene.	1.0–7.0	G	G	G	F	G	0.92	165‡
Polypropylene—long-chain synthetic polymer composed of at least 85% by weight of propylene.	4.8–8.5	G	E	E	G	G	0.90	250‡
Cotton—natural fibers.	3.3–6.4	G	P	F	G	E–G	1.55	210
Fluorocarbon—long-chain synthetic polymer composed of tetrafluoroethylene units.	1.0–2.0	F	E	E	E	G	2.30	550¶

*Adapted from Mais, *Chem. Eng.*, 78(4), 51 (1971). Symbols have the following meaning: E = excellent, G = good, F = fair, P = poor.

†°C = (°F – 32)/1.8; K = (°F + 459.7)/1.8.

‡Low-density polymer. Up to 230°F for high-density.

§Heat-set fabric; otherwise lower.

¶Requires ventilation because of release of toxic gases above 400°F.

Tabla A.7 Características estándar de mezcladores estáticos (Pentax, 2002).

Conexión DIN	N° de elementos	Longitud L (mm) Conexión			Tubo de mezcla D x S (mm)	Conexión camisa calefacción/ enfriamiento Z (mm)	Coeficiente de pérdida carga	
		F Brida PN 16	G Rosca DIN 11851	R Extremos soldar			Kn	Kn'
15	6	140	148	150	18x1	R3/8"	158	7,85
	11	240	248	250			290	14,4
	16	340	348	350			422	20,9
	21	440	448	450			554	27,5
25	6	220	234	240	28x1	R3/8"	15,2	1,25
	11	385	399	405			27,8	2,30
	16	550	564	570			40,5	3,34
	21	715	729	735			53,1	4,39
40	6	310	324	340	40x1	R1/2"	2,14	0,28
	11	550	564	580			3,93	0,52
	16	790	804	820			5,71	0,76
	21	1030	1044	1060			7,50	0,99
65	6	520	536	550	70x2	R1/2"	0,18	0,04
	11	925	941	955			0,34	0,07
	16	1330	1346	1360			0,49	0,11
	21	1735	1751	1765			0,64	0,14

Fig. A.1 Partes de un mezclador estático (Pentax, 2002).

Tabla A.8 Selección de los elementos del mezclador (Pentax, 2002).

Fluido	N° de Elementos
Líquidos acuosos	6
Líquidos viscosos	11 – 16
Líquidos con distintas viscosidades superiores a 1:1000	16 – 21
Líquidos con aun mayores diferencias de viscosidad	21 o más

APÉNDICE B

**DATOS PROPORCIONADOS POR
INDUSTRIAL CERVECERA S.A.**

Condiciones y relaciones de operación en la empresa Industrial Cervecera S.A. para la producción de cerveza¹.

Corriente de aire estéril:

Temperatura = 30 °C
Punto de Rocío = 1.6667 °C
Presión = 600 kPa

La medición de estos parámetros se realizó después de haber pasado el aire a través de un secador de sílica-gel.

Corriente de vapor de agua:

Temperatura = 150 °C
Presión = 790.80 kPa

Relaciones de consumo en la caldera:

1 BHP = 4.3469×10^{-3} kg de vapor/s
1 BHP = 2.6287×10^{-7} m³ de bunker/s

Diámetro de tuberías utilizados en I.C.S.A.:

Para aire: 19.05-38.10 mm
Para vapor: 38.10-50.80 mm
Para levadura: 65 mm
Para agua: 50 mm

¹ Ref.: Ing. Luis Porras, Industrial Cervecera S.A.

APÉNDICE C

DIAGRAMAS

Operaciones:

Fig. C.1 Diagrama de bloques del proceso cervecero en I.C.S.A.

Fig. C.2 Diagrama del sistema separador-secador propuesto.

APÉNDICE D

PROGRAMAS EN MATLAB

D.1 FILTRO PRENSA

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%   FILE: FilterPress.m
%   Programa que permite diseñar un filtro prensa de placas y marcos para cualquier
%   tipo de suspensión tomando datos de un filtro a escala piloto.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

clear all

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Datos generados por el filtro a escala piloto %%%%%%%%%%

X = [0.0003085, 0.0009165, 0.0020965,...
     0.00295, 0.004576, 0.00523,...
     0.00671, 0.008025, 0.00922,...
     0.01094, 0.0123];
Y = [162074.55, 163666.12, 166944.91,...
     169491.53, 174825.17, 179732.31,...
     179880.77, 186915.89, 195878.52,...
     197806.22, 210487.80];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Curva típica de filtración %%%%%%%%%%

clf
aj = polyfit(X,Y,1);
XX = X(1):0.0001:X(length(X));
YY = polyval(aj,XX);
plot(XX,YY,'k');hold on
plot(X,Y,'o')
axis('square')
axis([0,0.013,150000,211000])
xlabel('V,m^3')
ylabel('t / V,s/m^3')
set(gca,'FontSize',12)
title('Curva de Filtración')

m = aj(1);           % Pendiente de la curva de filtración; [s/m^6]
V_cf = 1.2300E-02;  % Volumen de filtrado total de la curva de filtración; [m^3]
dc = 1006.5364;    % Densidad de la cerveza recuperada; [kg/m^3]
d_sl = 948.76;     % Densidad de la lechada; [kg/m^3]
v = 1.8286E-06;   % Viscosidad de la cerveza recuperada; [m^2/s]
nfu = 10;         % Número de marcos utilizados
gfu = 1.6500E-02; % Grosor de los marcos utilizados; [m]
Afu = 0.0625;    % Área de los marcos utilizados; [m^2]
lc = 0.001;      % Grosor de la tela utilizada; [m]
```

```

P = 3E05;          % Caída de presión; [Pa]

%%%%%%%%%%%%%% Cálculos de las resistencias locales %%%%%%%%%%%%%%%

A = 2*nfu*Afu;    % Área de filtración utilizada; [m^2]
vc = v*dc;        % Viscosidad de la cerveza; [Pa.s]
v_tf = (nfu*gf*A)/V_cf; % Volumen de torta depositada por unidad de volumen de
                    % filtrado obtenido; [m^3/m^3]
r = 2*m*A^2*P/(vc*v_tf); % Resistencia especifica de la torta de filtrado; [1/m^2]
Rm = r*lc;        % Resistencia del medio de filtración utilizado; [1/m]

%%%%%%%%%%%%%% Datos requerido para el diseño del filtro prensa %%%%%%%%%%%%%%%

Q = 1.6667;       % Caudal de lechada que entra al filtro; [m^3/h]
Fs_v = 0.53449;  % Fracción de sólidos en volumen de la lechada
Fs_m = 0.5060;   % Fracción de sólidos en masa de la lechada
t_f = 3600;      % Tiempo de la operación de filtración; [s]
gfn = 1.65E-02;  % Grosor nuevo de los marcos; [m]
Per = 5;         % Porcentaje de perdidas por escurrimiento teórico

%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL FILTRO PRENSA %%%%%%%%%%%%%%%

m_cake = Q*d_sl*Fs_m; % Cantidad de levadura separada; [kg/h]
V = (1 - Fs_v)*Q;    % Volumen de filtrado recolectado; [m^3/h]
V_t = V*((100-Per)/100); % Volumen final recuperado considerando perdida por
                    % escurrimientos [m^3/h]

a = t_f;
b = -Rm*vc*V/P;
c = -r*vc*v_tf*V^2/(2*P);
An = (-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a); % Área de filtración requerida; [m^2]
n_fr = v_tf*V/(gfn*An); % Número de marcos
nfr = ceil(n_fr); % Número de marcos requerido
Afr = An/(2*nfr); % Área de marcos requerida; [m^2]
t_d = (r*vc*v_tf*V^2)/(2*An^2*P); % Tiempo de desarme y ensamblaje de la prensa; [s]
disp('Tiempo de ciclo en horas')
t_ciclo = (t_d + t_f)/3600 % Tiempo del ciclo total; [h]

save filtroprensa V V_t An nfr Afr r Rm t_ciclo m_cake

%%%%%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%%%%%%%

```

D.2 CALENTADOR

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%   FILE: coraza2T.m
%   Programa principal para el diseño de un intercambiador de calor de tubo y coraza a
%   contracorriente que será utilizado para calentar aire (coraza) por medio de vapor de
%   agua condensable (tubos).
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

clear all

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DATOS INICIALES %%%%%%%%%%%

% Lado de la coraza

Tsi = 86;           % Temperatura del aire que entra a la coraza; [°F]
Tso = 257;         % Temperatura del aire que sale de la coraza; [°F]
ms = 43414.2223;  % Flujo másico del aire en la coraza; [lbm/h]
Rd_air = 0.002;   % Factor de obstrucción del aire; [h.ft^2.°F/Btu]

% Lado de los tubos

Tti = 302;         % Temperatura del vapor que entra a los tubos; [°F]
Tto = 302;         % Temperatura del vapor que sale de los tubos; [°F]
hfg = 908.6;      % Entalpía de evaporación; [Btu/lbm]
Rd_steam = 0.0005; % Factor de obstrucción del vapor; [h.ft^2.°F/Btu]

g = 32.20;        % Aceleración de la gravedad; [ft/s^2]

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULOS PRIMARIOS %%%%%%%%%%%

Tmt = (Tti + Tto)/2; % Temperatura media del vapor en los tubos; [°F]
Tms = (Tsi + Tso)/2; % Temperatura media del aire en la coraza; [°F]
[rt,ct,vdt,vct,kt,Prt] = PropVapor(Tmt); % Propiedades media del vapor en los tubos
[rs,cs,vds,vcs,ks,Prs] = PropAire(Tms); % Propiedades media del aire en la coraza

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULOS SECUNDARIOS %%%%%%%%%%%

Q = ms*cs*(Tso - Tsi); % Balance de calor del aire en la coraza; [Btu/h]
mt = Q/hfg;           % flujo másico del vapor en los tubos; [lbm/h]
MLDT = ((Tti-Tso)-(Tto-Tsi))/log((Tti-Tso)/(Tto-Tsi)); % MLDT a contracorriente; [°F]
FT = 1;              % Factor de corrección para el MLDT
Dt = FT*MLDT;       % Diferencia real de temperatura; [°F]
```

%% CÁLCULOS ITERATIVOS %%%

% Asumir un valor de Ud a partir de la tabla 8 del Kern

Ud = 50; % Valor tentativo de Ud; [Btu/h.ft^2.°F]
 A = Q/(Ud*Dt); % Superficie de TdQ; [ft^2]

% Asumir las dimensiones del IQ y el arreglo; tabla 10 del Kern

Lt = 6.0 % Longitud de los tubos; [ft]
 do = 3/4; % Diámetro exterior de los tubos; [in]
 Dex = do/12; % Diámetro exterior de los tubos; [ft]
 PT = 15/16; % Espaciado de los tubos; [in]
 C = PT-do; % Sección libre de los tubos; [in]
 di = 0.620; % Diámetro interior de los tubos; [in]
 D = di/12; % Diámetro interior de los tubos; [ft]
 n = 1; % Número de pasos en los tubos
 aup = 0.3020; % Área de flujo por tubo; [in^2]

% Se lee el adp de la tabla 10 del Kern

adp = 0.1963; % Superficie por pie lineal; [ft^2/ft]
 Nt = A/(adp*Lt) % Numero inicial de tubos

% Velocidad en los tubos

mt1 = mt/3600; % Flujo másico por los tubos; [lbm/s]
 aup1 = aup/144; % Área de flujo por tubo; [ft^2]
 Vt = (mt1*n)/(rt*Nt*aup1); % Velocidad en los tubos; [ft/s]

```
if Vt >= 3
    disp('Se acepta el IQ (Vt)');
else
    disp('No se acepta el IQ (Vt)');
end;
```

%Asumiendo un número plausible de pasos en los tubos para la caída de presión
 %permitida. Seleccione el IQ que tenga el número de tubos mas aproximado a estos usando
 %la tabla 9.

array = 1/2; % Arreglo cuadrado > 1 ; Arreglo triangular < 1
 Ntnew = input('Give a number Ntnew:'); % Numero efectivo de tubos
 DI = input('Give a number DI:'); % Diámetro interno de la coraza; [in]
 Ds = DI/12; % Diámetro interno de la coraza; [ft]

```

% Coeficiente corregido

Anew = Ntnew*Lt*adp;          % Superficie de TdQ corregida
Udnew = Q/(Anew*Dt);         % Valor corregido de Ud; [Btu/h.ft^2.°F]

% Lado de los tubos

at = (Ntnew*aup)/(144*n);    % Area de flujo; [ft^2]
Gt = mt/at;                  % Masa velocidad; [lbm/h ft^2]
Ret = (D*(Gt/3600))/vdt;     % Reynolds para el vapor

% Lado de la coraza

a_shell = (pi*Ds2)/4;      % Área de la coraza; [ft^2]
a_tubos = (Ntnew*pi*Dex2)/4; % Área de los tubos; [ft^2]
as = a_shell-a_tubos;        % Área transversal de flujo; [ft^2]
Gs = ms/as;                  % Masa velocidad; [lbm/h ft^2]
Ref = (Dex*(Gs/3600))/vds;   % Reynolds del aire para el coeficiente de TdQ
Deq = 4*as/((Ntnew*pi*Dex)+(pi*Ds)); % Diámetro equivalente de flujo sin deflectores
Res = (Deq*(Gs/3600))/vds;   % Reynolds para el aire para la presión

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% COEFICIENTE PELICULARES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lado de la coraza

hs3 = hs3(Prs,Ref,cs,Gs,DI); % Coeficiente de la coraza sin corregir

% Lado de los tubos

ht = 1500;                    % Coeficiente de condensación en los tubos

Tw = Tms + (Tmt - Tms)*(ht/(hs3 + ht)); % Temperatura de la pared; [°F]
[rtw,ctw,vdtw,vctw,ktw,Prtw] = PropVapor(Tw); % Propiedades del vapor en los tubos
[rsw,csw,vdsw,vcsw,ksw,Prsw] = PropAire(Tw); % Propiedades del aire en la coraza
fs = (vds/vdsw)^0.14;        % Razón de viscosidad en la coraza
hsf = hs3/fs;                % Coeficiente de la coraza corregido

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CALCULOS FINALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Uc = ht*hsf/(ht + hsf);      % Coeficiente total limpio, [Btu/h.ft^2.°F]
Rd_t = Rd_air + Rd_steam;     % Factor de obstrucción total tabulado; [h.ft^2.°F/Btu]
Rd_c = (Uc-Udnew)/(Uc*Udnew); % Factor de obstrucción; [h.ft^2.°F/Btu]

if Rd_c >= Rd_t
    disp('IQ se acepta (Rd)');
else
    disp('IQ no se acepta (Rd)');

```

```

end;

% Caída de presión lado de la coraza (s)

dps = ((f(Res)*(Gs)^2*Lt*n)/(5.22E10*Deq*fs*(rs/62.428)))/144;

% Caída de presión en los tubos (t)

dpt = (((f(Ret)*(Gt)^2*Lt*n)/(5.22E10*D*(rt/62.428)))/144)*0.5;

DPt = dpt;           % Caída de presión en los tubos; [PSI]
DPs = dps;           % Caída de presión en la coraza; [PSI]

if DPt <= 1
    disp('IQ se acepta (DPt)');
else
    disp('IQ no se acepta (DPt)');
end;

if DPs <= 2
    disp('IQ se acepta (DPs)');
else
    disp('IQ no se acepta (DPs)');
end;

%%%%%%%%%% Calculo de la eficiencia del intercambiador %%%%%%%%%%

C_steam = mt*ct;
C_air = ms*cs;

if C_steam > C_air
    C_max = C_steam;
    C_min = C_air;
else
    C_max = C_air;
    C_min = C_steam;
end;

NUT = Udnew*Anew/C_min;
Cr = C_min/C_max;

ef = 2*(1+Cr+(1+Cr^2)^0.5*(1 + exp(-NUT*(1+Cr^2)^0.5))/(1 - exp(-NUT*(1+Cr^2)^0.5)))^-1;

save poloTf DI Ntnew Anew Udnew hsf DPt DPs ef Lt n ms mt Tsi Tso Tti Tto

%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%%

```

D.3 CURVAS

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% FILE: Yeast.m
% Programa para crear las siguientes gráficas:
% a) Curva de Secado, X vs. tiempo.
% b) Curva de Velocidad de Secado, -Nv e3 vs. X.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

clear all

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DATOS INICIALES %%%%%%%%%%%%%%

fname = ['cs60m1']; % Escribir código del experimento
wfname = ['w',fname]; % ***.asc mass files
Ws = 2.3474; % Escribir la masa de sólido inerte seco, g
Ao = 0.00336537; % Área de transferencia inicial, m^2
Xo = 2.1868; % Humedad inicial, kg/kg

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LECTURA DE DATOS %%%%%%%%%%%%%%

eval(['load ', wfname, '.asc']) % Datos experimentales de masa vs. tiempo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SELECCIÓN DE DATOS DE MASA %%%%%%%%%%%%%%

eval(['AW=', wfname, ';']), LW = length(AW);
ntX = AW(2:100:LW,1);
nWt = AW(2:100:LW,2);
LW = length(ntX);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Asignación de datos nuevos %%%%%%%%%%%%%%

tX = ntX(1:LW);
Wt = nWt(1:LW);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULOS %%%%%%%%%%%%%%

X = (Wt - Ws) / Ws; Ws = Ws / 1000; % Humedad, kg volátil / kg inerte

As = (0.3787 * (Ao / Xo) * X + 0.6181 * Ao); % Área de transferencia, m^2

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Nv = difference(tX, X);
```

```

Nv = Ws*Nv./As;          % Velocidad de secado, kg humedad / m^2.s

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GRÁFICAS %%%%%%%%%

figure(1), clf          % Contenido de humedad vs. tiempo
plot(tX,X,'ob')
axis square, grid,
axis([0 8.0e4 0 2.33])
set(gca,'FontName','Times new roman','FontSize',12)
xlabel('Tiempo, seg')
ylabel('X, kg humedad / kg levadura seca')
title('Curva de Secado a 60 °C')

figure(2), clf          % Velocidad de secado vs. Contenido de humedad
plot(X,-Nv*1e3,'ob');
axis square, grid,
axis([0 2.33 0 0.2])
set(gca,'FontName','Times new roman','FontSize',12)
xlabel('X, kg humedad / kg levadura seca')
ylabel('-Nv x 10^3, kg humedad / m^2.s')
title('Curva de Velocidad de Secado a 60°C')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ALMACENAR LOS DATOS UTILES %%%%%%%%%

eval(['save h_',fname,' tX X Nv ']);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%

```

D.4 SECADOR ROTATORIO

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%   FILE: MainRotDr.m
%   MAIN SIMULATION OF A ROTARY DRYER
%
%   RESULTS IN: rfile = ['R',dat]
%
%   Fin: entrada [X Fs Ts Y Fgi Tg]
%   Fou: salida [X Fs Ts Y Fgi Tg]
%   Fmat: todos los puntos de integracion [X Fs Ts Y Fgi Tg]
%   z: posición
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

SyWAS                % System file

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

global DDRY_ ftype_ rratio_ T_recycle fra_c qloss_ i_qcond Tw_cond d_gap
global i_qrad em_h em_c qhom_ktl_ ktg_kcliq_ ksol_kcgas_ kgas_Ptot_
global L_sol d_p X_in Ts_in G_gas Y_in Tg_in X_crit i_w i_a i_s q_loss a_p
global L_sol X_in Ts_in G_gas Y_in Tg_in X_crit D_s d_p fra_c q_cond q_rad
global v_p a_s asp_SCALES_ ZSCALE_ X_min X_final F_ode F_f Ptot_ZDRY_
global across_dcross_fac_a cp_sol i_wgas h_wgas asp_p asp_g asp_c fac_a1 ulin_, fra_c;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

dat = 'Dlev7';        % data file
rfile = ['R',dat];    % Nombre del file de resultados
eval([dat]);          % Reading data file

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Inicio de cálculos

i_w = 1; i_a = 2; i_s = 3;          % 1: agua, 2: aire, 3:solido
across_ = 0.25*pi*DDRY_^2;          % Area seccional del secador [m^2]
dcross_ = 0.25*pi*DDRY_^2;          % Area seccional del secador [m^2]
a_p = pi*d_p^2;                      % area partícula ( m^2 )
v_p = pi*d_p^3/6;                    % volumen partícula ( m^3 )
a_s = a_p/v_p;                        % area especifica de la partícula [m^3/m^3]
asp_p = fra_c*a_s;                    % area especifica de las partículas [m^3/m^3 secador]
asp_c = fac_a1*asp_p;                 % area especifica de contacto [m^3/m^3 secador]
asp_g = pi*DDRY_/dcross_;             % area especifica wall-gas [m^3/m^3 secador]

```

```

G_gas = Ggas/(3600*across_); % Conversion de [Kg/hr] a [Kg/m^2,s]
L_sol = Lsol/(3600*across_); % Conversion de [Kg/hr] a [Kg/m^2,s]
ulin_ = L_sol*(1 + X_in)*fra_c/d_lev; % Velocidad lineal del solido [m/s]
LD = ZDRY_/DDRY_; % factor largo sobre diametro [-]

F0 = [X_in L_sol Ts_in Y_in G_gas Tg_in]; % vector con valores iniciales

m_solid = F0([ksol_]); % SOLID FLOW

xd_liq = 1;

[Fin,Fou,Fmat,z] = SimRotDr('mebRotDr1', F0, ipar, tol, rinter);

[Fin Fou]

MHbalans
[NTU LD Tres]

eval(['save ',rfile,' Fin Fou Fmat z']);
PlotRotdryer

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

APÉNDICE E

FOTOGRAFÍAS

Fig. E.1 Equipo de filtración.

Fig. E.2 Equipo de centrifugación.

Fig. E.3 Filtro prensa experimental.

Fig. E.4 Analizador de cerveza.

Fig. E.5 Espectrofotómetro.

Fig. E.6 Viscosímetro UBBELOHDE

Fig. E.7 Horno.

Fig. E.8 Secador de túnel experimental.

Fig. E.9 Cerveza recuperada en el filtro prensa.

APÉNDICE F

CÁLCULOS

F.1 Mezclador estático

1- Viscosidad de la lechada

El cálculo de la viscosidad de la lechada se realizó por medio de la ecuación (3.85), dando un valor:

$$\mu_{susp} = (1.8406 \times 10^{-3} Pa.s) \left[1 + 2.5(0.5345) + 10.05(0.5345)^2 + 0.00273e^{16.6(0.5345)} \right]$$

$$\mu_{susp} = 4.5428 \times 10^{-2} Pa.s$$

2- Selección de los elementos

Para la elección de los elementos se buscó en la Tabla A.8 la categoría de líquido viscoso y se seleccionó un mezclador de $n_e = 16$ elementos.

3- Cálculo de la velocidad

En las industrias cerveceras los flujos cerveceros se transportan por medios de tuberías de DN65, esto se realiza para no estresar a los fluidos.

$$v = \frac{4(4.6296 \times 10^{-4} m^3 / s)}{\pi(65 \times 10^{-3} m)^2}$$

$$v = 0.1395 m / s$$

4- Selección de las dimensiones

Con los valores de n_e y DN65 se selecciona por medio de la Tabla A.7, las dimensiones del mezclador, el tubo de mezcla y los coeficientes de pérdida y carga (ver Fig. A.1).

$$L = 4.036 m$$

$$D \times S = 70 \times 2 mm$$

$$Kn = 0.49$$

$$Kn' = 0.11$$

5- Cálculo de la caída de presión

$$Re = \frac{(0.1395 m / s)(65 \times 10^{-3} m)(948.76 kg / m^3)}{(4.5428 \times 10^{-2} Pa.s)}$$

$$Re = 189.3982$$

Por lo tanto la lechada tiene un régimen de flujo laminar. El cálculo del factor de Darcy se realiza mediante la ecuación (3.79):

$$f_D = \frac{64}{189.3982}$$

$$f_D = 0.3379$$

Las pérdidas por fricción se calculan por medio de la ecuación (3.87):

$$h_f = \frac{(0.3379)(4.036)(0.1395)^2}{2(9.8)(0.065)}$$

$$h_f = 0.0208 \text{ m}$$

Para cuantificar la caída de presión del fluido debida al mezclador se resolvió la ecuación (3.86):

$$\Delta P = \rho g h_f$$

$$\Delta P = 193.7498 \text{ Pa.}$$

F.2 Bomba para impulsar la lechada

Datos:

$\Delta P = 300 \text{ kPa}$ (caída de presión en el filtro)

$\Delta z = 1.5 \text{ m}$ (diferencia de altura ente la bomba y la entrada del filtro)

Accesorios = 2 codos 90° radio medio

Longitud de la tubería recta = 3.0 m

Longitud de los accesorios = 3.5 m

Las pérdidas de fricción en la tubería se cálculo por medio de la ecuación (3.87):

$$h_f = \frac{(0.3379)(6.5 \text{ m})(0.1395 \text{ m/s})^2}{2(9.8 \text{ m/s}^2)(0.065 \text{ m})}$$

$$h_f = 0.0336 \text{ m}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli al sistema, se calcula la carga de la bomba:

$$H_B = (\Delta P/\rho g) + \Delta z + h_f$$

$$H_B = (32.2642 + 1.5 + 0.0336) \text{ m}$$

$$H_B = 33.7978 \text{ m}$$

La potencia que la bomba comunica al fluido se calcula mediante la ecuación (3.88):

$$P_f = (33.7978 \text{ m})(9.8 \text{ m/s}^2)(948.76 \text{ kg/m}^3)(0.0005 \text{ m}^3/\text{s})$$

$$P_f = 145.4845 \text{ W}$$

La potencia que el motor debe comunicar a la bomba se calcula por medio de la ecuación (3.89), considerando una eficiencia neta en la operación de bombeo de $\eta = 0.80$.

$$P_B = (145.4845 \text{ W})/(0.80)$$

$$P_B = 181.8556 \text{ W}$$

Teniendo en cuenta la reserva para las posibles sobre cargas, se calcula la potencia de instalación por medio de la ecuación (3.90), donde $\gamma = 1.75$ (ver Tabla 3.6):

$$P_{\text{inst}} = (1.75)(0.1819 \text{ kW})$$

$$P_{\text{inst}} = 0.3182 \text{ kW}$$

F.3 Vagón-tolva

Datos:

$$m_y = 800.1369 \text{ kg}$$

$$\rho_b = 884.1176 \text{ kg/m}^3$$

$$V_y = \frac{800.1369 \text{ kg}}{884.1176 \text{ kg/m}^3}$$

$$V_y = 0.9050 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{tolva}} = 1.10V_y$$

$$V_{\text{tolva}} = 1.0 \text{ m}^3$$

F.4 Cálculo de la caldera

A partir de las relaciones de consumo de la caldera (ver Apéndice B) y de la cantidad de vapor necesaria para calentar el aire, se obtuvo el requerimiento de bunker por semana:

$$1 \text{ BHP} \rightarrow 4.3469 \times 10^{-3} \text{ kg de vapor/s}$$

$$R = ? \text{ BHP} \rightarrow 0.2481 \text{ kg de vapor/s}$$

$$R = 57.0752 \text{ BHP.}$$

$$1 \text{ BHP} \rightarrow 2.6287 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \text{ de bunker/s}$$

$$57.0752 \text{ BHP} \rightarrow R = ?$$

$$R = 1.5003 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ de bunker/s}$$

$$\text{Tiempo total de uso del calentador} = 32.85 \text{ h (118,260 s)}$$

$$\text{Consumo de bunker} = (1.5003 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ de bunker/s})(118,260 \text{ s})$$

$$\text{Consumo de bunker} = 1.7743 \text{ m}^3 \text{ bunker/semana.}$$